

EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE ARCHIVES CONFERENCES SERIES

2022

AACHENER, GERMANY

Institute for Scientific Research and Publication
&
Research and Publishing Center virtualconferences. press

**European journal of science archives conferences
series/ Konferenzreihe der europäischen Zeitschrift
für Wissenschaftsarchive**

Internet address: <http://ifsrp.edu.ge/>

E-mail: info@ifsrp.edu.ge/

Published by Institute for Scientific Research and Publication & Research and Publishing Center
virtualconferences. press

Issued monthly

DOI prefix: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472594>

Hausarztzentrum Aachen-Forst Trierer Str. 67, 52078 Aachener, Germany

Requirements for the authors.

The manuscript authors must provide reliable results of the work done, as well as an objective judgment on the significance of the study. The data underlying the work should be presented accurately, without errors. The work should contain enough details and bibliographic references for possible reproduction. False or knowingly erroneous statements are perceived as unethical behavior and unacceptable.

Authors should make sure that the original work is submitted and, if other authors' works or claims are used, provide appropriate bibliographic references or citations. Plagiarism can exist in many forms - from representing someone else's work as copyright to copying or paraphrasing significant parts of another's work without attribution, as well as claiming one's rights to the results of another's research. Plagiarism in all forms constitutes unethical acts and is unacceptable. Responsibility for plagiarism is entirely on the shoulders of the authors.

Significant errors in published works. If the author detects significant errors or inaccuracies in the publication, the author must inform the editor of the journal or the publisher about this and interact with them in order to remove the publication as soon as possible or correct errors. If the editor or publisher has received information from a third party that the publication contains significant errors, the author must withdraw the work or correct the errors as soon as possible.

Aachener, Germany 2022

The publisher is not responsible for the materials published in the collection. All materials are Submitted in the author's edition and reflect the personal position of the conference participant.

Contact information of the organizing committee of the conference:

Email: info@ifsrp.edu.ge/ or info@virtualconferences.press

Official site: <http://ifsrp.edu.ge/> or www.virtualconferences.press

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7472594>

Available at virtualconferences. press

ORCID 0000-0001-6156-3630

OPEN ACCESS

AGRICULTURE

Optimizing the planting period and standards of replanted millet

Anvar Omonov.

assistant of Samarkand state university of veterinary medicine,
livestock and biotechnologies

Abstract. The article provides brief information on the possibilities of growing millet as a repeat crop, the effect of planting time and standards on the growth period of millet, as well as productivity, economic and biological characteristics.

Key words: millet, repeated, crop, planting, duration, variety, period, irrigated, rate, yield growth effect.

Introduction It is important to implement a number of reforms in the development of agriculture in our republic to provide our people with quality and ecologically clean and cheap food. Repetitive crops have a great place in the comprehensive development of agriculture in Uzbekistan, the wide use of innovative technologies, the provision of high-quality grain products to the population, and the provision of feed for livestock.

Growth and development in plants form a common whole and depend on the physiological and biochemical processes taking place in the plant, which ultimately determines the overall productivity. Therefore, we paid special attention to the study of the influence of planting periods and standards on the growth and development of millet as a repeated crop in the irrigated lands of the Samarkand region with a continental climate.

The long and short growth period has a great impact on the correct and timely implementation of agrotechnical measures used in the cultivation of millet [1,2,5].

Flowering in millet begins with the opening of the flower petals at the tip of the stalk, then descends along the branches. In warm and open air, flowering begins 2-3 days after flowering for early-ripening varieties, the same for mid-ripening varieties, 4-6 days for late-ripening varieties. In general, millet belongs to short-day

plants, the development is accelerated in a short day, and it is prolonged in a long day.

Many scientists have determined that agrotechnical measures, including planting time and standards, have a great impact on the extension and shortening of the growing period of millet.

In the research conducted by Sokurova, the growth period of millet was 74-87 days and the grain yield was 50.1 ha/ha [3,8].

When analyzing the growing period of millet varieties in the Volgograd region of the Russian Federation, in 2015, the growing period of Volgogradskoe 4 variety was 79 days, Saratovskoe 6 variety was 88 days, in 2016, Volgogradskoe 4 variety was 81 days, Saratovskoe 6 variety was 86 days, and in 2017, Volgogradskoe 4 variety was also 79 days. reached, it was found that it was 87 days in Saratovskoe 6 variety [4,6,7].

Materials and methods. The experiments were conducted in 2018-2020 in the conditions of the meadow gray soils of the Samarkand Institute of Veterinary Medicine Educational Farm, located in the Okdarya District of the Samarkand Region.

The amount of humus in the soils of the experimental field is 1.20 in the 0-30 and 30-60 cm layers, respectively; 0.95%; total nitrogen 0.08; 0.073, total phosphorus 0.11; 0.163, total potassium 1.76; 1.62, mobile phosphorus 15.0; 11.3, mobile potassium 189; 148 mg/kg. The mechanical composition of the soils of the experimental field is average. N150P90K60 kg/ha was applied to the experimental field at the same rate, with IV return.

Research results. In the scientific studies conducted on planting periods and standards, the period from planting seeds to germination shows its influence on the growth period of millet, and the duration of the period varies directly depending on temperature and soil moisture.

In the experiments, the complete germination period of the seeds sown early (20.06) was 9 days. No significant differences were observed in terms of the duration

of the sowing-germination period of millet. With the delay of the planting period, the germination period of the seeds was 8 days.

In the options planted in the first (20.06) period, the period of weeding and flowering was 21-22 days, in the options planted in the second (5.07) period, it was 16-18 days, and in the options planted in the third (20.07) period, it was reduced by 7-8 days compared to the first planting period.

1.5 and 2.0 million per hectare in the first period (20.06). The growing period was 85-87 days in the variants planted with germinating seeds. Planting rate is 2.5 mln. The growing period of 83 days when a single seed is planted, 3.0 mln. and when one germinating seed was planted, the growth period was 80 days. It can be seen that increasing the seeding rate did not prolong the duration of the developmental phases in the plant. was found to be. In the variants with reduced planting rate, the growth period was lengthened. With the delay of the planting period, the growth period was shortened, as well as the grain yield was reduced.

When the second sowing (5.07) was planted, it was observed that grasses were formed in 8 days in the variants, and in 16-18 days they entered the full phase of accumulation. 13 days from tillering phase to tuber phase, 12-13 days from tillering phase to fruiting phase, 5 days from fruiting to flowering, 16-17 days from flowering to ripening, millet grains matured in 70-74 days in these sowing time variants. It was observed that the growing period of plants was reduced by 10-13 days compared to the options planted in the first (20.06) planting period.

When the third (20.07) planting period was planted, it was observed that the grasses in the variants fully entered the phase of accumulation in 13-15 days after the formation in 8 days. It took 11-12 days from the tillering phase to the tillering phase, 11-12 days from the tillering phase to the fruiting phase, 5 days from fruiting to flowering, 13-14 days from flowering to ripening, and the millet grains matured in 61-66 days in this planting period variants. When the third (20.07) sowing time was planted, the growth period of the variants was reduced by 19-21 days compared to the variants planted in the first (20.06) sowing time.

In our research, the highest yield was 2.5 million per hectare during the first planting period (20.06). grain yield was 31.8 centners per hectare. This is 1.5 million per hectare. 6.9 centners, 2.0 mln. 5.1 centners and 3.0 mln. 2.8 centners higher yield was obtained compared to the option planted with germinating seeds.

The grain yield decreased with the delay of the sowing period. 1.5 million per hectare in the second (5.07) planting period. The grain yield was 24.1 centners in the variant with germinating seeds, and 0.5 tons less grain yield was obtained compared to the variant with standard sowing for the first sowing period. Planting rate is 2.0 mln. grain yield is 25.0 t/ha, 2.5 mln. 27.8 ts/ha, 3.0 mln. and in the variant planted with germinating seeds, it was 25.5 ts/ha.

In this planting period, as observed in the first planting period, the planting rate was 3.0 million. increasing grain to germinating seed did not have a positive effect on grain yield. That is, the standard of planting is 3.0 mln. grain yield in the option of sowing germinating seeds is 2.5 mln. 2.3 t/ha less grain yield was obtained compared to the option planted with germinating seeds.

Conclusion. The optimal planting date for obtaining a high and stable grain yield from the Saratovskaya 853 variety of ordinary millet, which was repeatedly planted in the gray soils of the Samarkand region, is 20 June, and the planting rate is 2.5 million. 3.0 million pieces of seed/ha and the late period on July 20. it was determined that the grain is a fertile seed.

REFERENCES:

1. Surkov A.Yu. Characteristics of promising varieties of millet according to economic and biological characteristics. / A.Yu.Surkov, I.V.Surkova // Central Scientific Bulletin volume 2 number 2017 21 26-28 ss
2. Yushkevich L.V. The influence of technological methods on the yield of millet. Southern forest-steppe of Western Siberia. / L.V. Yushkevich, V.V. Chibis // Agronomy No. 3 (56), 2019 55 p.
3. Sokurova L.Kh. Kavkazskie zori - a new environmentally sustainable variety of millet Proceedings of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences No. 3 (77) 2017 113 p.
4. Zakharova E.A. Improvement of the elements of millet cultivation technology in the conditions of chestnut soils of the Volgograd region. / E.A. Zakharova // Dis. ... cand. s.-x. Nauk 06.01.01 Volgograd, 2019. 164 p.
5. Ostanakulov TE, Khalilov N, Lukov M.Q, Sanaev S.T. Repeated crops are a source of prosperity. / T.E. Astanakulov, N. Khalilov, M.Q. Lukov, S.T. Sanaev // Samarkand. 2017, B. - 5-20.

6. Raznitsina E. A. Microorganisms in the soils of the Vakhsh valley and their role in soil fertility. / E.A. Raznitsina // Sat. "Soils of the Vakhsh Valley and their melioration", Dushanbe, 1947, 316 p.

7. Ramadoss D.P.; Sivalingam, N. Vanillin extracted from Proso and Barnyard millets induce apoptotic cell death in HT-29 human colon cancer cell line. *Nutr. Cancer* **2020**, 72, 1422–1437.

8. Rao, D.B.; Malleshi, N.G.; Annor, G.A.; Patil, J.V. Nutritional and health benefits of millets. In *Millets Value Chain for Nutritional Security: A Replicable Success Model from India*; Indian Institute of Millets Research (IIMR): Hyderabad, India, 2017; p. 112.

Қишлоқ хўжалиги ерларини солиққа тортиш тизимини такомиллаштириш

Fayzullaev Zafarjon Sobirjon oqli,
PhD student, “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural Mechanization
Engineers” National Research University
Tashkent, Uzbekistan
zafarfayzullaev01@gmail.com

Аннотация

Мақолада ер рентаси назарияси, аграр ва ер ислоҳоти жараёни ҳақида шунингдек, ҳозирда хорижий мамлакатлар шу жумладан, МДХ давлатларининг ер солиғини ундириш тажрибалари, дифференциал рентани шакллантирувчи омиллар бўйича ер солиғи тизимини такомиллаштириш ва унинг аҳамияти, ер солиғининг қишлоқ хўжалигидаги ўрни ва аҳамияти ҳамда ерларнинг норматив қийматини баҳолаш тизимларининг ўзаро боғлиқлиги ва таҳлили, ягона ер солиғининг қишлоқ хўжалиги ерларининг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва тупроқ унумдорлигини оширишдаги ўрни ва ягона ер солиғи тизимидаги маълум камчиликлар ёритиб ўтилган. Изланиш давомида амалдаги ер солиғи тизимини такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилган ҳамда улар асосида таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ер солиғи, солиқ тизими, ер рентаси, дифференциал рента I, дифференциал рента II, солиқ имтиёзлари, қишлоқ хўжалик товарлари ишлаб чиқарувчилари, норматив қиймат.

Кириш. Табиат инъомининг келиб чиқиши ва маҳсулот етиштиришда ернинг табиий хусусиятларининг иштироки эволюцияси илдизи қадим замонларга бориб тақалади. Маълумки, қадим замонларда инсон ўзининг ҳаётий эҳтиёжларини қондириш учун ер берган нарсдан фойдаланган. Бу маҳсулот фақат инсон меҳнати иштирокисиз ердаги биологик жараёнларнинг натижаси эди. Ернинг табиий унумдорлиги табиий иқлим шароитлари ва географик жойлашувига боғлиқ бўлган.

Товар-пул муносабатларининг ривожланиши билан ер олди-сотди ва ижара объектига айланганда, ортиқча маҳсулотнинг таркибий қисмлари қийматга эга бўлди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабнинг аста-секин ўсиб бориши инсонни ортиқча маҳсулот етиштиришга ундади. Аграр ишлаб чиқаришга яроқли ерлар чекланганлиги сабабли, табиий биологик жараён паст натижа берган ерларда ҳам ортиқча маҳсулот ҳосил бўлди.

Қўшимча маҳсулот ва ер рентаси назарияси классик иқтисод асосчилари ва вакилларининг асарларида асосланади. Шундай қилиб, А. Смитнинг талқинига кўра “... рента маҳсулот нархига иш ҳақи ва даромаддан фарқли равишда киради. Юқори ёки паст иш ҳақи ва капиталнинг ўсиши маҳсулот нархининг юқори ёки паст бўлишига олиб келади”. А. Смит нарх ва рентанинг нисбатини ҳисобга олиб, ер рентаси маҳсулот нархига боғлиқ, бу эса талабга боғлиқ, деган фикрда эди. “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари одатда бозорга шундай миқдорда кириши мумкинки, уларнинг нормал нархи уларни у ерга етказиш ва оддий даромадни тўлаш учун зарур бўлган капитал ўрнини тўлдириш учун етарли бўлади. Агар одатий нарх ушбу кўрсаткичдан ошса, ортган қисми табиий равишда ер рентаси улушига тўғри келади, агар бу кўрсаткичдан ошмаса, у ҳолда товар бозорга етказилиши мумкин бўлсада, ер эгасига ҳеч қандай рента олиб келмайди. Нархнинг ушбу даражадан ошиб кетиши ёки йўқлиги талабга боғлиқ”. Бундан ташқари, А. Смит жойлашувга боғлиқ бўлган рентани алоҳида ажратар эди: “Ердан қандай маҳсулот олинишидан қатъий назар унинг рентаси нафақат ернинг унумдорлигига, балки унинг жойлашган жойига қараб ўзгаради”[6, p. 101].

Ортиқча маҳсулотнинг замонавий назарияси ҳам илмий янгиликларни жорий этиш орқали яратилган ортиқча маҳсулот ер капиталининг рентабеллиги каби бир хил эмас деган фикрга асосланади. Муаммонинг мураккаблиги ортиб қолган қисмни унинг ҳосил бўлиш манбаларига қараб парчалашдан иборат.

Ернинг табиий хусусиятлари туфайли ҳосил бўлган ортиқча маҳсулотнинг бир қисмини, яъни унумдорлик ва жойлашув дифференциал рентани ундириш муаммоси пост-социалистик мамлакатларда ердан фойдаланганлик ва ерга эгалик қилиш учун тўлов жорий этилгандан кейин долзарб бўлиб қолди. Барча мамлакатларда рентани ундириш механизми ролини ер солиғи бажарди. Аграр ва ер ислохотлари жараёнлари натижасида ҳар бир республикада маълум ер солиғи тизими шаклланди.

МДХ давлатларида солиққа тортиш тизими. МДХ давлатларида ердан фойдаланганлик ва унга эгалик қилганлик учун тўлов жорий этилиши билан ерга эгалик ҳуқуқини иқтисодий амалга ошириш усуллари ва тамойилларини ишлаб чиқиш ва ер рентасини ундириш масаласи асосий муаммо сифатида кўтарилди. Тадқиқий изланишлар натижасида Россия Федерацияси, Қозоғистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон Республикаларининг ер солиғи тизимлари иқтисодий шароитларни тенглаштириш мақсадида солиқларни фарқлашнинг ёндашувлари ва усулларидаги фарқлар аниқланди.

Россия Федерациясида қишлоқ хўжалиги эрларига ер солиғи ернинг таркиби, сифати, майдони ва жойлашишини ҳисобга олган ҳолда белгиланади. Экин майдонларининг гектарига ўртача солиқ ва ерларнинг кадастр баҳоси асосида Россия Федерациясининг таъсис субъектларининг қонун чиқарувчи (вакиллик) органлари ҳайдаладиган ерлар, шунингдек, кўп йиллик экинзорлар, пичанзорлар ва яйловлар. гуруҳлари учун ер солиғи ставкаларини белгилайди ва тасдиқлайди[7].

Бир гектар экин майдонлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги эрлари учун ер солиғининг энг кам ставкалари Россия Федерациясининг таъсис субъектларининг қонун чиқарувчи (вакиллик) органлари томонидан белгиланади. Солиқ тўловчилар учун ер солиғи суммаларини ҳисоблаш пайтида уларнинг ер участкалари жойлашган жойига тузатишлар киритилади.

Қишлоқ хўжалиги ерлари учун ер солиғи экин майдонлари, кўп йиллик экинзорлар, пичанзорлар ва яйловларнинг ер майдонлари ёки тахминий

тувроқ гуруҳлари маҳсулоти ҳамда ер солиғининг тегишли ставкалари йиғиндиси сифатида белгиланади. Экин майдонлари, кўп йиллик экинзорлар, пичанзорлар, яйловлар ва тувроқни баҳолаш гуруҳлари ер ресурслари ва ер тузиш бўйича маҳаллий кўмиталар томонидан ўтказиладиган ер ҳисоби ва тувроқ ўрганиш материалларига асосан тузилади.

Ер участкаларининг кадастр қийматини аниқлаш учун ернинг давлат кадастр баҳолаш жараёни ўтказилади. Федерал қонун, давлат кадастр баҳолаш жараёни Россия Федерациясининг таъсис субъектининг давлат ҳокимияти ижроия органининг қарори билан, ёки Россия Федерацияси субъектининг қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолларда, маҳаллий ҳокимият қарори билан камида беш йилда бир марта амалга оширилишини белгилайди[8].

Қозоғистонда ер солиғини белгилаш ва ундириш учун ерга эгалик қилиш ёки ундан фойдаланиш ҳуқуқи тўғрисидаги далолатнома ёки ер участкасига эгалик қилиш ёки ундан фойдаланиш ҳуқуқини тасдиқловчи бошқа ҳужжат, жорий йилнинг 1 январь ҳолатига ернинг миқдорий ва сифат ҳисоби маълумотлари асос бўлади. Бонитет кўрсаткичларини аниқлайдиган тувроқ материаллари мавжуд бўлмаган тақдирда, ер участкаси тувроқ қопламининг сифатини жойига бориб экспертизадан ўтказиш билан амалга оширилади. Ер солиғининг базавий ставкалари ер участкаларининг асосий ишлатиш мақсадлари тоифалари учун белгиланади. Муайян ер эгалари ва ердан фойдаланувчилар учун ер солиғи ставкалари уларнинг ваколатларига мувофиқ маҳаллий вакиллик органлари томонидан белгиланади. Ер солиғининг миқдори ер эгаси ва ердан фойдаланувчининг хўжалик фаолияти натижаларига боғлиқ эмас, балки ернинг сифати, жойлашуви ва сув билан таъминланганлигига қараб белгиланади.

Ер солиғининг базавий ставкалари текислик ҳудудларидаги чўл ва қуруқ чўл зоналари ерлари учун бонитет балларига мутаносиб, чала чўл, чўл ва тоғ олди-чўл ҳудудлари ерлари учун эса алоҳида белгиланади. Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ўз ваколатлари доирасида ер участкасининг жойлашуви,

унинг сув таъминоти, ишлаб чиқариш ва хўжалик юритишнинг бошқа шароитларига қараб ер солиғи ставкаларини 20 фоизгача камайтириш ёки ошириш ҳуқуқига эга[9].

Қирғизистонда ислохотнинг дастлабки босқичида, қонунчиликда қишлоқ хўжалигидаги муайян хўжалик юритувчи субъектнинг тупроқ сифати балини белгилаш бўйича катта ҳажмдаги ишлар туфайли ҳар бир қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиси учун ер солиғи ставкаларини белгилаш икки босқичда амалга оширилиши белгиланган эди. Биринчи босқичда 1995 йилнинг биринчи ярим йиллиги учун ҳар бир қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиси учун ер солиғининг улуши ҳудудий ер солиғи ставкалари бўйича белгиланади. Иккинчи босқичда барча қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари учун ер солиғи ставкалари “Қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилари томонидан қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланганлик учун ер солиғи ставкаларини белгилаш тартиби”га мувофиқ белгиланади. Шунингдек, қонун ҳужжатларида маҳаллий давлат ҳокимияти органларига ернинг сифати ва жойлашувини ҳисобга олган ҳолда ер солиғининг базавий ставкаларини 30 фоизгача ошириш ёки камайтириш ҳуқуқи берилган эди[10].

Республикамыз қишлоқ хўжалигида ер солиғи тизимини таҳлил қилсак, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 10 октябрдаги “Қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилар учун ягона ер солиғини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-2086-сон фармонида[3] асосан 1999 йилнинг 1 январидан қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилари учун ягона ер солиғи жорий этилган. Бугунги кунда, 2019 йил 30 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Солиқ кодексига[2] мувофиқ ягона ер солиғи бекор қилинган. Янги таҳрирдаги солиқ кодексига биноан, қишлоқ хўжалиги корхоналари бошқа хўжалик юритувчи субъектлар каби барча белгиланган солиқларни тўлайди, шу жумладан ер солиғини ҳам. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланаётган корхоналарга ер солиғи ерининг “норматив қиймати”га нисбатан ҳисобланади ва 0.95% қилиб

белгиланган. Кўриниб турибдики, солиқ солинадиган ер участкаларининг конун хужжатларига мувофиқ белгиланган норматив қиймати солиқ солиш базаси ҳисобланади. Ерларнинг норматив қиймати Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 28 августдаги “Қишлоқ хўжалиги экин майдонларининг норматив қийматини аниқлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги 235-сонли Қарори[4] билан тасдиқланган “Қишлоқ хўжалиги экин майдонларининг норматив қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги” Низомга асосан аниқланади. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, мазкур низом тартибларига асосан, экин майдонларининг норматив қийматини аниқлашда рентани шакллантирувчи омиллардан фақат тупроқнинг бонитет бали олинган дейишимиз мумкин. Қолган ер рентасини шакллантирувчи омиллар деярли ҳисобга олинмаган.

МДХ давлатларининг солиққа тортиш тизимларининг қисқача қиёсий таҳлилидан шуни хулоса қилиш мумкинки, бу давлатларнинг солиққа тортиш тизими ва табақалаш усуллари маълум даражада сифат ва жойлашуви ҳар хил бўлган ерларда деҳқончилик қилаётган ер эгаларининг иқтисодий шароитларини тенглаштиради.

Бозор иқтисодиёти шароитида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш ва ер муносабатларини тартибга солиш муаммолари алоҳида аҳамиятга эга. Ер муносабатларини тартибга солиш ва ердан чекланган ва ишлаб чиқариб бўлмайдиган табиий ресурс сифатида фойдаланиш билан боғлиқ масалаларда асосий хусусият ер рентасининг мавжудлигидир. Чунки ер рентаси ер солиғи, ер ижара ҳақи, ернинг қиймати, ерларни баҳолаш, ипотека кредитлаш ва турли тўловлар миқдорини белгилашда асос бўлиб хизмат қилади[5, p. 157].

Албатта, қишлоқ хўжалиги ерларида ер ижара ҳақини белгилашда асосий мезон ер рентаси бўлиши лозим. Чунки, ер рентасини табиий ва иқтисодий омилларини ҳисобга олмасдан туриб, самарали ва адолатли ер

ижара ҳақи тиимини ярата олмаймиз. Ер ижара ҳақини белгилашда ер рентасини шакллантирувчи табиий омиллар жуда муҳимдир.

Ер рентасини шакллантирувчи омилларни умумий икки гуруҳга бўлинади, табиий ва иқтисодий омиллар. Табиий омиллар бу дифференциал рента I, иқтисодий омиллар эса, дифференциал рента II. Ер рентасини шакллантирувчи омилларни 1-схемада кўриб чиқамиз.

1-схема. Ер рентасини шакллантирувчи омиллар

Дифференциал рента шакллантирувчи омиллар бўйича ер солиғи тизимини такомиллаштириш. Ерларнинг уларга инвестиция қилинган меҳнат ва капиталга нисбий самарадорлиги бир хил эмас ва саволнинг мураккаблиги даромаднинг давлат бюджетига солиқ орқали

тушиши керак бўлган қисмини аниқлаш усулидадир. Дифференциал рентани шакллантириш манбалари бўйича ер солиғини рағбатлантириш механизмини шакллантириш бўйича қуйида таклиф этилаётган модель ер солиғи бўйича табақалаштирилган ёндашувни такомиллаштиришни назарда тутди (1-расм).

1-расм. Дифференциал рентани ташкил этувчи манбалари бўйича ер солиғи механизмини шакллантириш модели.

Дифференциал рентанинг шаклланиш манбаларига кўра ер солиғини механизмини шакллантириш моделида қишлоқ хўжалигида қўшимча даромадларни қуйидаги турларга ажратади:

1. Меҳнатнинг ҳосили, яъни ортиқча маҳсулот – жамият мулки бўлган ва ер солиғининг базавий ставкаси бўлиб хизмат қилувчи дифференциал рента I ни ташкил этувчи ернинг табиий хусусиятлари туфайли ҳосил бўлган ортиқча маҳсулот;

2. I–турдаги қўшимча даромад – ер эгалигининг барқарорлигини таъминлаш ва ернинг табиий хоссаларини сақлаб қолиш натижасида ҳосил бўладиган ортиқча маҳсулотдир.

2. II–турдаги қўшимча даромад - фан ва технология инновацияларини жорий этиш ҳисобига яратилган ортиқча маҳсулот;

4. III–турдаги қўшимча даромад - ишчидан келадиган ортиқча маҳсулот;

I, II ва III турдаги даромадлар дифференциал рента II нинг ажралмас қисми ҳисобланади. Ушбу турдаги даромадлар қийматида ернинг табиий хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда шаклланадиган ва маълум вақтдан кейин жамият мулкига айланиши ва ер солиғини дифференциаллаш орқали ундирилиши керак бўлган қисми мавжуд. Шу ўринда инобатга олиш лозимки, ҳар бир давлат ўзининг иқтисодиёти ва қишлоқ хўжалиги кўрсаткичларини инобатга олган ҳолда, дифференциал рента II ни бутунлай ердан фойдаланувчилар ҳисобида қолдирилиши яъни ердан фойдаланувчиларнинг молиявий ҳолатини яхшилаш ва рағбатлантирувчи механизм сифатида ишлатиши мумкин. Юқоридаги моделда фақат ернинг табиий хусусиятларидан шаклланган даромадлар солиққа тортилиши акс этган.

Юқоридаги моделни самарали амалга ошириш учун I, II ва III турдаги қўшимча даромадлар яъни дифференциал рента II ва Дифференциал рента I бу

ерда I, II ва III турдаги қўшимча даромад манбаларини ҳам методологиясини ишлаб чиқишимиз лозим.

Хулоса ва таклифлар. Ер рентасини ундиришнинг ёндашувлари ва тамойиллари ортиқча маҳсулот ва ер рентаси назариясига асосланади. Бироқ ерга эгалик қилиш ва ундан фойдаланиш учун солиққа тортишнинг амалдаги тизими солиққа тортишда ортиқча маҳсулот ҳосил бўлиш манбаларини тўлиқ ҳисобга олинмаганлиги сабабли ҳам услубий, ҳам қонунчилик даражасида тузатишлар киритишни тақозо этади. Ер солиғи тизимини янада такомиллаштириш мақсадида рента ҳосил қилувчи омиларни ҳисобга олган ҳолда табақалашнинг прогрессив усулларини жорий этиш зарур. Дифференциал рента ҳосил қилиш манбалари асосида ер солиғини шакллантириш моделини қўллаш нафақат рентанинг адолатли тақсимланишини таъминлайди, балки ердан самарали фойдаланиш ва ерга эгалик қилишга ҳам хизмат қилади. Таъкидлаш лозимки, дифференциал рентани қиймат кўринишига келтириш ҳам ҳозирда долзарб муаммо ҳисобланади, шу нуқтаи назардан ерга бўлган солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш дифференциал рентани аниқлашнинг мукамал методологиясини ишлаб чиқишни талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси. Тошкент: Адолат, 2011.
2. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. Тошкент: Адолат, 2019.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 10 октябрдаги “Қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилар учун ягона ер солиғини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-2086-сон фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Қишлоқ хўжалиги экин майдонларининг норматив қийматини аниқлаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги 235-сон Қарори (2014 йил 18 август).
5. Алтиев А. Ердан фойдаланиш иқтисодиёти. Дарслик. Т.: 2019. С. 157.
6. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов-М.: Соц-экгиз, 1962г.
7. <https://rulaws.ru/nk-rf-chast-1>
8. <https://rg.ru/2020/08/06/zemlya-dok.html>
9. <https://kz.kursiv.media/2017-06-09/osobennosti-nalogooblozheniya/>
10. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/7164>

Effects of planting dates and fertilization rates on certain elements of the yield structure of rye varieties and grain yield.

Ismoilov Vokhid Isropilovich.,

doctoral student of Samarkand state university of veterinary medicine, livestock
and biotechnologies, Samarkand., Uzbekistan

Tursunov Shermuhammad Nurmatovich*.

Director of scientific-practical station of Samarkand Institute of Cereal and
Legume Crops Samarkand., Uzbekistan

*e-mail.ru: tursunov.shermuhammad@mail.ru

Abstract. The article presents the results of a study of the potential of rye varieties grown on irrigated lands, the main elements of cultivation technology, the sowing time, and the effect of mineral fertilization on plant growth, length of spikelet, number of spikelets, and yield of grain.

Keywords: Rye (*Secale cereale*), crop, term, fertilizer, norm, yield, stem, variety, “Vakhshskaya-116”, Shalola, yield, seed, soil, grain.

Introduction. In order to stabilize production in agriculture, it should be based on directions such as improving plant breeding technology, increasing agricultural culture, strengthening seed production, renewing varieties, and protecting plants.

The height of the plant changes in most cases under the influence of external factors, in particular, in the experiments of A. V. Pyanyx (2020), the height of the plant in the variety "Vlada" was 95-103 cm, while in the variety "Tetra korotkaya" this indicator was 103-104 cm. It was determined that the treatment of seeds with a biopreparation does not affect plant height [1,2,3,6].

In the Volga region of Russia, when the Saratovskaya 7 variety of autumn rye was studied and analyzed by ear structure, in the control option, the number of ears in the ear was 32, the number of grains in the ear was 31, and the grain mass in one ear was 0.78 g. 34, 33 and 1.04 g, in the version using N₁₂₀R₇₉ 38, 33 and 1.06 g, and in the version using N₁₅₀R₉₈ kg/ha, these indicators were 37, 33 and 1.02 g, respectively defined [7].

Materials and methods. Field experiments were conducted in 2020 at the Samarkand Research Institute of Cereals and Legumes. The experimental object is rye varieties Vakhshskaya-116 and Shalola 1; It was planted between October 15

and November 1. Ammonium nitrate from mineral fertilizers to meet the nutrient requirements of rye - NH_4NO_3 (N-33-34,6 %), ammophos - $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ (N-11-12 %, P_2O_5 -44-46 %) and chloride - KCl (K_2O -53,7-60,0%) applied. They were studied in comparison with each other in the following standards, N-120, 150, 180, P-70, 90, 110, K-60, 75, 90, kg. Planting rate is 4.0 mln. The experiments were carried out on the basis of germinating seeds, and the experiments were arranged with 3 replicates, the size of the considered plots was 50 m².

Researches, all observations, analyzes of soil and plant samples and accounting books, such as Methods of agrochemical, agrophysical and microbiological studies in irrigated cotton areas” [4], “Workshop on agricultural chemistry” [5] based on.

Research results and their discussion. In the experiment, the height of the rye varieties, the length of the spike and the number of grains in the spike, depending on the natural rainfall, planting dates and fertilizer rates were changed.

The lowest plant height is definitely in the control-without-fertilizer variants, 116.2 when planted on October 1, respectively, for Vakhshskaya 116 and Shalola varieties; 121.3 cm, 115.8 on October 15; 120.1 cm and 106.7 on November 1; It was 109.2 cm. Increasing the rate of mineral fertilizers had a positive effect on the height of rye varieties.

The lowest indicator of the spike length of the plant was observed in the control-no-fertilizer variant, 11.6 when planted on October 1, respectively, for Vakhshskaya-116 and Shalola varieties; 14.5 cm, 12.1 on October 15; 15.3 cm and 10.0 on November 1; It was 12.3 cm. The application of mineral fertilizer rates had a significant effect on spike length. The highest indicator was 17.4 when planted on October 1, according to the varieties, in the option where $\text{N}_{180}\text{P}_{110}\text{K}_{90}$ kg of mineral fertilizer was applied per hectare; 21.4 cm, 19.1 on October 15; 25.0 cm and 15.1 on November 1; It was found to be 18.1 cm.

As the rate of mineral fertilizers increased, the number of grains in the ear increased. On October 1, the Vakhshskaya 116 variety, 20.9 grains more, and 16.8 grains more than the Shalola variety, were produced in the variant using $\text{N}_{180}\text{P}_{110}\text{K}_{90}$

kg/ha compared to the control-fertilizer-free variant. On October 15, when the number of grains in the spike was the highest, compared to the control-fertilizer, $N_{180}P_{110}K_{90}$ kg/m was applied, Vakhshskaya 116 variety had 19.0 grains more, Shalola variety had 17.7 grains more.

In our experiments, the yield of autumn rye grain was significantly affected by planting dates and fertilization rates.

The productivity of the studied varieties, the lowest indicator was certainly observed in the control-no-fertilizer variant. In this regard, the average yield of Vakhshskaya 116 and Shalola varieties during the planting period on October 1 was 27.3 and 29.3 t/ha, respectively, on October 15, 29.7 and 30.9 t/ha, and on November 1, 23.5 and 26, It was observed to be 9 ts/ha. It was noted that the highest grain yield was 62.9 and 67.0 ts/ha, respectively, in the option where mineral fertilization rate $N_{180}P_{110}K_{90}$ kg/ha was applied on October 15.

In addition to having a positive effect on the grain yield of autumn-sown rye, the amount of natural precipitation also has an effect on the planting period and fertilization rates. Prolongation of the phases of rye in the plants sown in early periods, as a result of the height of the plants caused them to lie down and reduce the yield. This was observed in both varieties.

At present, excessive use of mineral fertilizers increases the yield of agricultural crops, but it can have a negative effect on its quality. In addition, taking into account the price of mineral fertilizers, it is recommended to use the norm of economically effective mineral fertilizers in farms and agroclusters.

In our experiments, an increase in the rate of mineral fertilizers led to a decrease in the indicators of economic efficiency. Economic efficiency analysis of planting dates and mineral fertilizing standards in the Shalola variety of rye shows that in the period 01.10, the $N_{120}P_{700}K_{60}$ variant received a net profit of 2163.8 thousand soums compared to the control (without fertilizer) variant, and the level of profitability was higher by 33.1%. The highest net profit and profitability in this variety was 3561.1 thousand soums and 60.7% in the period of 15.10 in the variant

N150P90K75. The lowest indicator in terms of net profit and profitability was recorded in this variety when it was planted in the late (01.11) period.

Conclusion. In the conditions of irrigated lands of Samarkand region, height, ear length, number of grains in the ear, and grain yield of autumn rye varieties were higher in the second ten days of October when mineral fertilizers were applied at the rate of N₁₈₀P₁₁₀K₉₀ kg per hectare. It is recommended to use N₁₅₀P₉₀K₇₅ kg per hectare to carry out sowing in the second decade of October in order to grow economically efficient, high-quality grain crops from Vakhshskaya 116 and Shalola varieties of rye.

References:

1. Mikhalev E.V., Varlamova L.D., Olonina S.I., Cultivation of winter rye. "Tutorial". Nizhny Novgorod: 2015.- 12 p.
2. Khojaev J.Kh. Physiology of plants. - Tashkent. Labor, 2004. -B. 224.
3. Torikov V.E., Belous N.M., Melnikova O.V., Malyavko G.P. Winter grain crops: Biology and technologies of cultivation (Practical recommendations). FGBOU VPO "Bryansk State Agricultural Academy", 2013.-55 p.
4. Methods of agrochemical, agrophysical and microbiological research in field cotton areas. - Tashkent.: 1963. - 440 p.
5. Workshop on agricultural chemistry: Proc. allowance. - 2nd ed., revised. and additional / ed. Academician of the Russian Academy of Agricultural Sciences V.G. Mineev. – M.: Ed. Moscow State University, 2001. - 689 p.
6. Drunk A.V. Productivity and grain quality of winter rye (*Secale Cereale* L.) against the background of the use of biofertilizer Nagro in the Kuznetsk forest-steppe. A.V.Pyanykh // Dissertation for the degree of Candidate of Agricultural Sciences. Kemerovo - 2020. C-56-57.
7. Petrov N.Yu. Formation of qualitative characteristics of bakery products in the process of production and processing of winter rye grain in the conditions of the Lower Volga region. / N.Yu. Petrov, E.S. Taranova, E.A. Kuznetsova, E.V. Kalmykova // Volgograd: Volgograd State Agrarian University, 2015 - 136 p.
8. Nurmatov Sh., Mirzajonov Q., Avliyokulov A., Bezborodov G., Ahmedov J., Teshayev Sh., Holikov B., Niyozaliev B., Hasanova F., Mallabaev N., Tillabekov B., Ibragimov N., Abdualimov Sh, Shamsiev A., Isaev S. Methods of conducting field experiments. Tashkent 2014. - B. 175.

Тут уруғлари унувчанлигини оширишда аих-2 препаратининг таъсири

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти
Тўйчиев Жалолиддин

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти ўқитувчиси
Алимқулов Музаффар

Аннотация: Мамлакатимизда пиллачиликни янада ривожлантириш ундан сифатли ва юқори пилла хосили олиш кўп жихатдан ипак қуртини озук базаси бўлган тутчиликка боғлиқ. Фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалик экин майдонлари атрофига йўл бўйларига айрим тутзорларга экилган тут дарахтларини маҳаллий жайдари тут дарахтлари ташкил этади, улар ўрнига янги наводор тут кўчатларини экиш мақсадга мувофиқ хисобланади. Пиллачилик соҳасини янада ривожлантириш мақсадида ПҚ-4567-сон 17.01.2020 даги пиллачилик тармоғида ипак қурти озук базасини ривожлантириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисидаги қарорида ҳам республикада тутзорларни кенгайтириш, тутчиликда сув тежовчи суғориш технологияларини қўллаш ҳамда агротехника тадбирларини самарали ўтказилишини рағбатлантириш инновацион ғоялар, илмий ишланмалар ва илм-фан ютуқлари кенг жорий этиш орқали пиллачилик тармоғи озук базасини кўпайтириш экспортга мўлжалланган маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажминини оширишга катта этибор қаратилган.

Калит сўзлар: Тут ўсимлиги, тут уруғи, АИХ-2 препарати, уруғларнинг унувчанлиги, эритма конценрацияси, озук моддалар.

Шу сабабли қисқа муддатда маҳаллий жайдари тут дарахтлари ўрнига наводор хосилдорлиги юқори бўлган тут кўчатларини экиш долзарб масала хисобланади. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигининг бошқа тармоқлари сингари пиллачиликда ҳам ҳозирги замон фан техника ютуқларига амал қилиб илғорлар тажрибаларини қўллаган ҳолда, ўсимликларни ўсиш ва ривожланишига таъсир этувчи омилларни ўрганиш биланг улардан олинган маҳсулотлар миқдори ва сифатини бевосита ошириш йўли билан яхшилаш имкониятига эга бўлмоқда.

Кириленков Л.И. (1939 й.) тажриба маълумотларига караганда баҳорги дон экинлари билан бир муддатда сепилган тут уруғи, тут дараҳтининг кўртаклари бўртаётган даврда сепилганга нисбатан униб чиқиши юқори бўлиб, бир гектар майдон ҳисобига қўшимча етиштирилган ниҳоллар сони 78 минг дона ортиқча бўлганлиги ва стандарт ниҳоллар миқдори ҳам юқори бўлган.

М. Кулиевнинг маълумотларида Туркманистон шароитида 16 апрелда сепилган тут уруғидан униб чиққан ниҳоллар 26 апрел ва 10 майда экилган уруғларга нисбатан 22.7-42.5 фоизга кўп ва сифатли бўлганлиги кўрсатиб ўтилган.

У. Абдуллаев маълумотларида тут уруғини 2-3 сутка давомида ивителиб, 28-300С иссиқликка жойлаштирилса 4-5 кунда униб чиқишлиги, 35-400С иссиқликда эса икки кунда унибчиқишлиги айтиб ўтилган. Р. Абдуллаев (1975 й.) ўтказган тажрибаларида Ўзбекистон шароитида тут уруғи кузда сепилса улар қишдан безарар чиқиб кукламда қийғос униб чиқиши ва яхши кўкариши аниқланган.

Музаффаров О, Абдуғофуров И, (2007 йил) ларнинг айрим ўсимликлар уруғларига 3-(пропин-2-ил) хинозалин -4 гидрохлоридни биологик фаол таъсир этишини ўрганиш мақсадида ўтказилган синов натижаларида препаратнинг 0.001% ва 0.005% ли концентрацияси ғўза ўзимлигининг асосий пояси баландлигини назоратга нисбатан 50 см узайганини ўсув даврини 24 кунгача қисқарганлигини ва ҳосилдорликни эса 4.0 ц/га ортганлигини кўрсатди.

Шунингдек ғўза чигитининг унувчанлиги ҳам назоратга нисбатан 12% га ортганлиги кузатилди.

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институтининг қишлоқ хўжалиги махсулотларини сақлаш, қайта ишлаш ва қадоқлаш технологиялари кафедрасида биологик фаол бўлган АИХ-2 препарати ёрдамида лаборатория ва дала тажрибалари олиб борилди.

Тажрибада препаратнинг тут уруғининг унувчанлиги униб чиқиш қуввати ва ўсиб ривожланиши кузатилади. Тажрибада препаратнинг 0.1%, 0.01%, 0.001% эритмасидан фойдаланилди ва тўрт вариантда синаб кўрилди.

Тажриба шуни кўрсатдики препаратнинг 0.1% эритмаси билан ишлов берилган тут уруғларининг унувчанлиги назоратга нисбатан 3% га камайган. 0.01% ли эритма билан ишлов берилган уруғларнинг унувчанлиги назоратга нисбатан 2% га, 0.001% ли эритма билан ишлов берилган уруғларнинг унувчанлиги эса 6% га ошган (1-жадвал).

1-ЖАДВАЛ

Тут уруғларининг унувчанлигини назоратга олиш

Вариантлар	Эритма концентрацияси, %	Уруғларнинг унувчанлиги, %	Назоратга нисбатан (+/-)
B1	0.1	84	-3
B2	0.01	89	+2
B3	0.001	93	+6
B4	Назорат H ₂ O	87	

Изданишлар давом эттирилиб препаратни тут ниҳолини ривожланишига таъсирини ҳам кузатиш мақсадида дала тажрибалари олиб борилди.

2-ЖАДВАЛ

Уруғларнинг унувчанлик кўрсаткичлари

Вариантлар	Уруғларнинг униб чиқиши, кун	2-баргнинг чиқиши, кун	Ниҳолнинг бўйи, см	Назоратга нисбатан (+/-)
B1	19	25	50	-3
B2	13	20	125	+2
B3	10	18	134	+6
B4	15	21	113	

Бунда ҳам препарат концентрациясининг ўзгариши тут уруғини униб чиқишига, ўсишга турлича таъсир кўрсатади. Уруғларнинг униб чиқиши 0.01% вариантда икки кунга 0.001% ли вариантда эса 5 кунга назоратга нисбатан эрта бўлган. Биринчи баргнинг ёзилиши ҳам 3-вариантда уч кунга эрта бўлган.

Ўсув даврининг охирида нихолларнинг бўйи назоратига нисбатан иккинчи вариантда 12 см га, учинчи вариантда 21 см га узун бўлган (иккинчи жадвал).

Бундан кўришиб турибдики тут уруғларини экишда бир қатор биостимуляторлар каби АИХ-2 препаратининг 0.01% ва 0.001% эритмаларида ивителиб экилса уруғларнинг унувчанлиги ортганлиги ҳисобига белгиланган майдондан олинадиган тут нихолларининг сони ва сифати ортади, шунинг учун тут дарахтларини уруғидан кўпайтиришда АИХ-2 препаратидан фойдаланишни тавсия этамиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев. Тутчилик Тошкент “Меҳнат” 1991 й.
2. Акимов Н.И. Ильич В.Т. Қишлоқ хўжалик объектларида граждан мудофаси
3. “Меҳнат” 1988 й.
4. Балашев Н.И. Зиман Г.О Сабзавотчилик Тошкент ва ўрта мактаб 1962 й.
5. Дидиченко А.С. Гибридное семеноводства шелковицы Ташкент “Фан” 1972 года
6. Дидиченко А.С. и другие Пути расширения и улишения кормовой базы
7. шелководства Ташкент. Узбекистон 1967 й.
8. Доспехов Б.А. Методика палевого оппита москва колос 1985 г.
9. Зверова Р.Ю. Влияние метеорологичекхик факторов на рост и развитие шелковыци
10. Тошкентском оазисе Авто, реф, кан, дис, Таш СХИ.
11. Комиссорова А.С. 11.1975 Кртофель и овощи Лебедежкая N₂O, P₂O кг/га 1978 й.
12. Маҳсудова Пиллачилик экономикаси “Ўқитувчи” 1982 й.
13. Мусаев Тажриба ишлари услубияти Тошкент “Университет” 1995 й.
14. Абдуллаев У Тутчилик тошкент Ўрта ва олий мактаб давлат наширети 1962 йил.

CULTUROLOGY

Moda sanoatidagi ekologik va barqaror rivojlanish tendentsiyalarida

“Zero waste” ning ahamiyati

MRDI “Libos dizayni” kafedrası professorı t.f.d., dots.

Abdukarımova Mashxura Abduraimovna

+998998409544

MRDI “Libos dizayni” kafedrası katta o'qıtuvchısı

Nargıza Usmanova Alımjonovna

+998935348420 nargıza.usmanova.88@bk.ru

Annotatsiya: Zero waste – nol chiqindilar tushunchası tobora ommalashib bormoqda. Bu chiqindilarnı maksimal kamaytirishga asoslangan sanoat. Bundan tashqari, ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan chiqindilarnı qayta ishlash emas, balki chiqindi chiqgungacha bo'lgan jarayonni oldini olishdir. Bunday ishlab chiqarishning asosiy maqsadı ekologik jihatdan ahamiyatli va iqtisodiy jihatdan qulay bo'lgan chora-tadbirlarnı joriy etish orqali ifloslanish va chiqindilarnı maksimal darajada kamaytirishdan iborat. Maqolada "zero waste" kiyimlarini loyihalashning muqobil ekologik jihatdan qulay usuli ko'rib chiqiladi, uning afzalliklari kiyimning ishlab chiqilgan modeli misolida isbotlangan.

Kalit so'zlar: Zero waste, nol chiqindilar, moda, ekodizayn, chiqindisiz kiyim, ekologiya.

Аннотация: Zero waste - концепция нулевых отходов становится все более популярной. Эта отрасль, основанная на максимальном сокращении отходов. Причем речь идет не о переработке отходов, возникающих в процессе производства, а о предотвращении процесса вплоть до выброса отходов. Основной целью такого производства является максимальное сокращение загрязнений и выбросов за счет внедрения экологически значимых и экономически выгодных мероприятий. В статье будет рассмотрен альтернативный экологичный способ оформления одежды "zero waste", преимущества которого доказаны на примере разработанной модели одежды.

Ключевые слова: Zero waste, Zero` отходы, мода, экодизайн, безотходная одежда, экология.

Annotation: Zero waste - the concept of zero waste is becoming more and more popular. This is an industry based on the maximum reduction of waste. Moreover, we are not talking about the processing of waste arising in the production process, but about preventing the process up to the release of waste. The main goal of such production is the maximum reduction of pollution and emissions through the introduction of environmentally significant and cost-effective measures. The article will consider an alternative eco-friendly way of designing clothes "zero waste", the advantages of which are proved by the example of the developed clothing model.

Keywords: Zero waste, Zero` waste, fashion, eco-design, waste-free clothing, ecology.

Bugungi kunda moda olamidagi o'zgarishlar jadallasha bormoqda. Biz kiyib yurgan liboslar urfdan tez chiqmasligini barchamiz xoxlar edik. Juda tezlikda rivojlanayotgan hayot tarzimiz kiyimlarimizda ham o'z aksini topmoqda. **Basic** degan so'z moda va kiyim kechak ishlab chiqaruvchilar uchun eng muhim so'zlardan biriga aylanib bormoqda.

Baza ya'ni asos kiyimlar urfdan chiqmaydigan kiyimlar hisoblanib, ularning bichimi, rangi, shakli va matolari umumiy qilib olingan neytral kiyimlarga aytiladi. Bichimlarida eng oddiy va optimal yechimni ko'rish mumkin. Ranglari esa asosiy ranglardan yoki bo'lmasam bosiq va monoxrom ranglardan tashkil topgan bo'lishi, shaklining esa sodda va minimalistik usulda bo'lishini inobatga oladi.

XXI asrda chiqindilarsiz qanday yashash mumkin?

ZERO WASTE chiqindilarni kamaytirishda ilg'or surilayotgan loyihalardan bo'lib, ko'plab mashxur brendlar tabiatga keltirilayotgan zararni kamaytirishga, qayta ishlab chiqarishga o'tmoqdalar. "Yshil obraz"ga aylanishga ulgurgan yirik ishlab chiqarish fabrika va zavodlari ko'paymoqda. Bularga misol tariqasida kiyim-kechak sanoatida H&M va Adidas brendlarini qiyos qilish mumkin.

"Zerowaste" tamoyiliga ko'ra ishlab chiqarish texnologiyasi mahsulotni qirqishda ya'ni bichishda standart usuldan farq qiladi, chunki dizaynerning so'nggi g'oyasi materialni bichishda aniqlanadi va birinchi bo'lib mahsulot ma'lum bir mato

parchasiga mos kelishi ko'zda tutiladi. Ushbu ishlab chiqarish printsipi ishlab chiqarishning dastlabki bosqichida kamroq detallarni yo'qotadi va oraliq chiqindilar miqdorini kamaytiradi. Kiyim-kechak dizaynida chiqindisiz bichim uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan. Masalan, ko'pchilik xalq kostyumlari shu tarzda ishlab chiqilgan bo'lib, ular kimono, sari, xitonlar edi. "Bias cut" ("bias cut") mahsulotlari bilan mashhur bo'lgan Santa cruz (zandra Rhodes) chiqindilarsiz ishlab chiqarish texnologiyasidan foydalanishda innovator hisoblanadi.[1]

Biroq, chiqindilarsiz ishlab chiqarish ishlab chiqarishning har bir bosqichini ta'minlashga intiladi, xom ashyoni ishlatish va ulardan foydalanish hosil bo'lgan chiqindilar miqdorini kamaytiradi. Chiqindilarni ishlab chiqarishning asosiy tamoyillari sxema shaklda ko'rsatilgan.[2]

Chiqindisiz ishlab chiqarishning muhimligi tobora ortmoqda. Tabiat va uni asrash, ekologik muammolarni hal qilishda olimlar qo'ldan kelgan ishlarni amalga oshirmoqdalar.

Paxta etishtirish uchun o'g'itlar, matolarni bo'yash va qayta ishlash uchun kimyoviy moddalar sarfi juda qimmatga tushadi. To'qimachilik sanoati, jumladan, paxta etishtirish ham yiliga 93 milliard tonnaga yaqin suv sarflaydi. Dunyo aholisining soni ortib borayotgani bilan bu raqamlar faqat ortib boradi, shu bilan birga paxta

eksport qiluvchi davlatlar (Xitoy, Hindiston, Aqsh, Pokiston, Turkiya) hozirdanoq suv resurslarini cheklash va kamaytirish muammolariga duch kelmoqdalar. Shunday qilib, Xitoy hududlari to'qimachiligida, tolalarning 80-90% toza suv etishmasligi tufayli sintetik ip ishlab chiqariladi.

Misol tariqasida trikotaj matolar va mahsulotlar ishlab chiqarishda barcha chiqindilarning umumiy xom ashyo iste'molidagi ulushi 7-25% ni tashkil qiladi, eng katta miqdori (90-95%) kesish bilan bog'liq.[4] Bu ko'rsatkichni pasaytirish uchun chiqindini kam xarj qilib bichishda, yoki bo'lmasam chiqindisiz qilishda ko'p xarakatlarni amalga oshirish kerak. Model assortimentini kengaytirish va ularni zamonaviy ko'rinishda bo'lishini shu bilan birga iste'molchini shu maxsulotni sotib olishga qiziqishini orttirish kerak.

Kiyimlarni modellashning o'zidayoq buni bartaraf etishga qaratilgan loyiha ustida gap boradi.

Chiqindilarga qarshi kurashning dastlabki harakatlari o'tgan asrning 70-yillariga to'g'ri keladi. Bu borada Zero waste atamasini Amerikalik Pol Palmer amaliyotga taklif etdi va bu nol chiqindilar ma'nosini anglata boshladi.

Chiqindisiz kiyimni yaratish g'oyasini ilgari surgan yana bir innovator Zandra Rouds (Zandra Rhodes) xisoblanib, XX asrda "Ko'ndalang bichim" ni yaratgan.[5]

1-chizma

L.M.Tuxbatulina, L.A.Safina va D.M. Xasanovalar tomonidan yaratilgan ayollar poltosini 1-chizmada bichilgan va tayyor xolidagi variantini ko'rish mumkin. Chiqindilarni boshqarish texnologiyasidan foydalanish ishlab chiqarishda minimal chiqindi chiqarish darajasiga erishishga imkon berdi interlekal sarflarning soni va kamayishi mahsulot ishlab chiqarish vaqtida kamroq operatsiyalar bajarish soniga erishiladi deb xisoblashgan.

Did bilan kiyinish va ayni paytda atrof-muhitga zarar etkazmaslik oson ish emas. Tezkor moda va materiallarning katta tanlovi cheksiz. Bugun biz birgalikda sayyoramiz uchun zararsiz va o'zimiz uchun sog'lom bo'lgan kiyimlarni yaratishimiz kerak.

BBC News ma'lumotlariga ko'ra, kiyim-kechak sanoati dunyoda ikkinchi ifloslanish manbai hisoblanadi. Atrof-muhit uchun asosiy tahdidlar ro'yxatida u neft va gaz sanoatidan keyin turadi. Moda sanoati iqlimga ta'sir qiladi, tuproqni, suvni va havoni zaharlaydi, poligonlarning o'sishiga hissa qo'shadi va hayvonlarga zarar etkazadi. Bu hatto sog'lig'ingizga tahdid soladi. Shuning uchun, siz sotib olmoqchi bo'lgan futbolkaning "o'tmishi" qanday matodan ekanligini va bu material qanday tayyorlanganligini bilish juda muhimdir.

Futbolka bichimidagi chiqindi 18% gacha tashkil qilinishini kamaytirish maqsadida yangi dizayn va bichim o'ylab chiqildi. Uning oddiyligi va zamonaviy moda tendensiyalariga mosligi bn farqlanadi. 2-chizmada xavola etilgan futbola nol chiqidini tashkil etadi. Odam tanasida oversayz bo'lib turishi esa gradatsiya davrini yanada kamaytirib ishni tezlashtirishga xizmat qiladi.

2-chizma

Keyinchalik nol chiqindi tushunchasini haqiqatda amalga oshirishga intilgan tashkilotlar paydo bo'la boshladi. Butun dunyoda “nol chiqindilar” mavzusida konferentsiya va seminarlar o'tkazilishi mavzuning naqadar dolzarb ekanligini ko'rsatib turar edi.

Chiqindilarga qarshi kurashda ishtirok etish va chiqindilar miqdorini sezilarli darajada kamaytiradigan yo'lni tanlash kerak. Chiqindilarni qayta ishlash zarurati paydo bo'la boshladi va bu strategiya o'zining tamoyillariga ega bo'ldi. Printsipning asosiy maъnosi shundaki, keraksiz narsalar to'planishi, qayta ishlanishi va yangi mahsulot ishlab chiqarish uchun material sifatida xizmat qilishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

- 1 Tukhvatullina L. M. Effect of production of natural and faux fur on the environment / tukhvatullina L. M., L. A. Safin, D. M. Khasanova. – Bulletin of technological University/KAZAN state technical University. – Kazan, 2016. – T. 19, No. 6. – P. 80-83.
2. Л. М. Тухбатуллина, Л. А. Сафина, Д. М. Хасанова БЕЗОТХОДНЫЙ КРОЙ КАК ПРИНЦИП ЭКОДИЗАЙНА с. 113, 2016.
3. Yangi to'qimachilik iqtisodiyoti: modaning kelajagini qayta ishlash, 2017; 38.
4. <https://helpiks.org/8-19202.html>
5. Singer Amy de la Hay. Zandra Rhodes and the Art of Textiles: A Life Long Love Affair / Amy de la Hay. – London.: Antique Collectors Club Dist, 1955. – 160 p. 5. 3. Rissanen, T. Zero-waste fashion design: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting / T. Rissanen. – Sydney.: University of Technology, 2013. – 313 p. 5. Lucy Siegle, To Die For: Is Fashion Wearing Out the World? (London, 2011).

Zamonaviy moda olamida liboslarda rang yechimining ahamiyati.

Kirgizboyeva Ra'no

MRDI, Libos dizayn kafedraasi o'qituvchisi
r.ibrohimova@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada, ranglarning uyg'un kombinatsiyasi, liboslarda to'g'ri tanlangan rang yechimining obrazga ta'siri zamonaviy moda olamida muhim ahamiyatga egaligi yoritildi.

Kalit so'zlar: rang, dizayn, kombinatsiy, zamonaviy moda, libos.

Rang sxemasi-bu ranglarning uyg'un kombinatsiyasidir. Liboslarda tavsiya etiladigan ranglar juda ko'p va ularning kombinatsiyasilash variantlarining ham bir nechta ko'rinishlari mavjud. Agarda barcha Makro va Mikri uslublar asosida tahlil olib borilsa, hatto butun xalq libislari ham 100 yil ichida barcha mumkin bo'lgan variantlarni saralay olmaydi. Sababi inson hayoti davomida o'rtacha 300-700 dan ortiq rang kombinatsiyalarni o'z ustida sinab ko'radi. Ko'pgina hollarda, ular kulrang, qora va oq ranglarga, kamdan-kam hollarda esa jigarrang ranglarga asoslangan. Bunday rangdagi cheklov zerikarli rang sxemalari bo'lib, oddiy inson ko'z o'ngida oddiy obrazni yaratadi. Qiziqarli ayol obrazi boshqacha bo'lishi kerakligi unutiladi go'yo.

Biz bilamizki rang inson ruhiyatiga ta'sir qilishning kuchli vositasidir. Rang yordamida biz o'zimiz va atrofimizdagilarning kayfiyatini yaratamiz. Bundan tashqari, ayolning rang sezgirligi erkaklarnikiga qaraganda ancha yuqoridir. Biz libislarda yangi rang tavsiya etishimiz uchun, tabiat allaqachon keng rang sxemasini yaratilgan. Kiyimdagi rang sxemasi nafaqat uning mato qismidagi ranglarning kombinatsiyasi, balki sumka, taqinchoqlar, kozoyinak, aksessuarlar va boshqalarni o'z ichiga olgan umumiy ansamblni tashkil etishi lozim.

Rang sxemasining murakkabligi unga kiritilgan ranglar soniga bog'liq bo'ladi:

1. Oddiy gamma
2. Ikki rangli gamma
3. Uch rangli gamma

Ayrim vaqtlar kiyimda bitta rangni tanlash ham mumkin. Bunda bitta rang o'zining ifodaliligini yo'qotmasligi uchun obraz taqinchoqlar bilan boyitiladi. Yoki, bir xil

tasdagi turli xil to'yingan variantlarni ishlatish ham maqsadga muvofiqdir. Ikki va uch rangli brikma tavsiya etilgan obrazlar ko'proq qiziqarlidir.

Murakkab rang birikmalariga quyidagilar kiradi:

4. To'rt rangli gamma
5. Besh rangli gamma
6. Olti rangli gamma
7. va boshqalar

Bu murakkab rang birikmalari juda ko'p qismlarga ega bo'lgan kiyimlar to'plamida yoki naqshli matolar bilan birgalikda ishlatiladi. Kiyimdagi oltidan ortiq ranglar juda rang-barang ko'rinadi.

Ushbu murakkab rang birikmalarini Biznes uslubi asosida tahlil olib boramiz. Biznes uslubining rang sxemasi 4 rangdan oshmaydi. 2-3 rang eng yaxshi deb hisoblanadi va 4 bilan-ularidan ikkitasi ohangga yaqin bo'lishi kerak. Biznes uslubi ko'p funktsiyali ranglarga asoslangan: qora, to'q ko'k, oq, kulrang, bej kabi ranglar. Odatda inson ranglarni vizual ravishda sezadi va shundan keyingina o'lcham va shakllarga etibor qaratadi. Shuning uchun ham avvalo tasvirning kayfiyati va ifodasini belgilaydigan asosiy omil bu-rang. Har bir inson ongli ravishda yoki impulsiv ravishda o'ziga xos ranglarni temperamenti va fe'l-atvoriga qarab tanlaydi. Shu sababli, kiyim-kechak va poyabzal shaxsning ichki holati va uning dizayn qobiliyatlari to'g'risida og'zaki bo'lmagan signallarni yuqori aniqlik bilan etkazadi.

Shunday qilib, kiyimlarning rang kombinatsiyalaridagi xilma-xil palitralar asosida insonning ichki va tashqi hissiyoti birdamliligiga erishish mumkin.

Adabiyotlar ro'yhati.

1. Ataxanova F.Z. "Dizayn-loyihalash", OO'Yu talabalari uchun o'quv qo'llanma. - Toshkent : Fan va texnologiya.
2. Komilova X. X., Vohidova U. A. "Loyihalash", OO'Yu uchun o'quv qo'llanma. - Toshkent : Fan va texnologiya.
3. Найденская Н.Г. Мода. Цвет. Стиль. М.: Эксмо, 2012
4. Чидзиива Х. Гармония цвета: руководство по созданию цветовых комбинаций М.: АСТ, 2003.
5. studbooks.net
6. http://vtk34.narod.ru/petruk_osnovimodelirodejdi/book/book12.htm
7. https://studref.com/638080/kulturologiya/ispolzovanie_tsveta_kollektsii

12-15 yoshdagi osmir bolalar psixo-fiziologik xususiyatlarini o'rganish

Ma'suda Irgasheva Maxamadnazimovna

O'qituvchi, Kamoliddin Behzod nomidagi MRDI

Annotatsiya. Mazkur maqolada 12-15 yoshdagi o'smir bolalar davriga xos psixo – fiziologik xususiyatlari va xar bir bolalar yoshi davrlaridagi tanada bo'ladigan o'zgarishlar, psixologik o'zgarishlar, o'smir yoshdagi bolalarni kiyimga bo'lgan talablari, o'rganilgan va tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar psixologiyasi, fiziologiyasi, kiyimni loyihalash, o'smirlik davri, maktablik davri, konstruksiya, siluet.

Bolalar kiyimini loyixalash jarayoni konstruktordan ularning psixologiyasi, jismoniy rivojlanishi, fiziologiyasi to'g'risida maxsus ma'limotlarga ega bo'lishni talab qiladi. Bolalar kiyimi: modelning shakli va hajmiga, chiziqlari va detallarga mos tanlangan, ularning rangi va tuzilishi ko'zni quvontirib, baxri-dilni ochmog'i kerak. Birinchi navbatda bolalar kiyimi yengil, qulay, pishiq bo'lishi kerak. Kiyimning tarbiyaviy ahamiyati ham ma'lum kuchga ega. Chiroyli kiyim bolani ozodalik, batartiblik, saranjon-sarishtalikka o'rgatadi va uning badiiy didini rivojlantiradi. Bolalar kiyimini loyixalash jarayonida, buyum uzunligini to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga kasb etadi. Buyum uzunligi bolalarning har yosh guruhiga mansub bo'lgan tananing proporsiyasiga va oyoqlari uzunligiga bog'liq xolda tanlanadi, chunki, katta buyum faraziy holda oyoqlarni uzunroq, qomatni xushbichimroq ko'rsatadi. Bolalar kiyimining uzunligini asosan moda yo'nalishi xal etadi. Bir yoshga to'lmagan bolalarning bo'yni kalta, yuzi kichkina, kallasi kattagina, oyoqlari kalta, bosh, ko'krak va bo'ksa aylanalari deyarli baravar bo'ladi. Bu yoshdagi bolalarga onson kiyilib yechiladigan kenggina kiyimlar tavsiya etiladi. Bolalar kiyimining xillarini ko'paytirish masalasi ya'ni yangi chiqqan materiallar, applikatsiya, kashta, mag'iz va boshqa bezaklar hisobiga o'z yechimini topadi. Bolalar 1,5 yoshdan serxarakatroq bo'ladi. Lekin 2,5 yoshgacha qorni chiqqan, bir oz o'sgan bo'yni xali kalta, boshi katta bo'ladi. Ularning kiyimi keng va qulay bo'lishi shart. Konstruksiyasida gorizontali bo'linish chiziqlari loyixalansa qornidan

teparoq joylashtiriladi. Bolaning qomatini xushbichimroq ko'rsatish maqsadida buyum uzunligini tizzadan teparoq joylashadi.

Bola kamolotining bu davrini ko'pincha "qiyin", "murakkab" davr deyiladi. Ota-onalar hamda hali tarbiyaviy ish sohasida yetarli tajribaga, shuningdek o'smirlik yoshidagi bolalarning yosh va individual xususiyatlari haqida zarur bilimlarga ega bo'lmagan yosh pedagoglar, odatda, o'smirlarni tarbiyalash juda qiyin, deb noliydilar.

O'smir yoshdagi bolani qisqacha shunday xarakterlash mumkin: o'smir yosh bola emas, hali u rasmana kishi ham emas. O'smir bolaning qiziqishlari shu darajada ko'payib ketadiki, unda har bir yo'nalishda o'zini sinab ko'rish istagi uyg'onadi. Bu yoshdagi bolalar, endi yosh bola emasligini ko'rsatib qo'yish maqsadida kattalarga taqlid qilib, kiyina boshlaydi. Bunday paytda bolalarga ko'proq e'tibor berish kerak bo'ladi. Jilber Sesbronning aytishicha, "Biror kimsa tomonidan suyilmagan bola, bola bo'lishdan to'xtaydi: u faqatgina himoyasiz katta odamday bo'lib qoladi".

10-12 yoshlardagi bolalar tez o'suvchan, asabiy bo'lganligi uchun, o'zlariga qulay bo'lgan, asosan ularga yopishib turadigan, trapetsiyasimon va to'g'ri siluetdagi kiyimlar tavsiya etiladi. Bu yoshdagi bolalar kiyimi, materiallari shakli va bo'linish chiziqlarining turli xilligi bilan ajralib turadi. Har xil rangdagi, vertikal bo'rtma choklar hamda turli xil bezak choklar bilan ishlov berish mumkin.

Bolalar kiyimining asosiy konstruktsiyasi kattalar kiyimining asosiy konstruktsiyasi kattalar kiyimlarining hisoblari asosida tuziladi, lekin har bir muayyan guruhga xos tipaviy qomatlarning tuzilishi va proportsiyalarida hisoblash formulalarining erkin xad va koeffitsentlarida xamda konstruktiv uchastkalarining qo'shimchalarida o'z aksini topgan. Bolalar kiyimining konstruktsiyasini tuzishda qo'chimchalar qiymati model xususiyatiga, siluetga, tanlangan materiallarga bog'liq holda kattaroq olinadi.

Konstruktsiyalarning xususiyatlari xam bolaning fiziologik va xattoki, psixologik tomondan xam o'ylanib tuzilishi maqsadga muvofiqdir.

Biz o`smirlik davri psixologiyasi haqida to`xtalib o`tamiz. O`smirlik davri insonni bolalikdan — yoshlikka o`tuvchi va o`z navbatida boshqa davrlardan o`zining nisbatan keskinroq, murakkabroq kechishi bilan farqlanib turuvchi davrdir. Bu davr taxminan bolalarning 5—8sinflarda o`qish paytlariga to`g`ri keladi va 11—12 yoshdan 14—15 yoshgacha bo`lgan davr oralig`ida kechadi. Ayrim bolalarda bu davr 1—2 yil ertaroq yoki kechroq kuzatilishi ham mumkin. O`smirlik davri ayrim maxsus psixologik adabiyotlarda «o`tish davri», «og`ir davr», «inqiroz davri» kabi nomlar bilan ham ataladi. O`smirlik davrining og`ir, murakkab davr ekanligi ko`plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog`liq. Bu davrda rivojlanishning barcha jihatlari: jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy va shu kabilarning mazmun mohiyati ham o`zgaradi. Bu davrda o`smir hayotida, uning ruhiyati, organizmining fiziologik holatlarida, uning ijtimoiy holatida jiddiy o`zgarishlar sodir bo`ladi. Aksariyat holatlarda ularda bir-biriga qarama-qarshi bo`lgan turli xil an`analar kuzatiladi. Bu davrga kelib bola endi «bola» emas va shu bilan birga hali «katta» ham emas. Uning o`z-o`ziga va atrofdagilarga nisbatan bo`lgan munosabatlari butunlay boshqacha xarakter kashf etib boradi. Uning qiziqishlari tizimi, ijtimoiy yo`nalganligi qaytadan shakllanadi, o`z-o`zini anglashi, baholashi, qadriyatlari o`zgaradi. Uning uchun o`z «men»i va shu «men»ning ahamiyati ortadi.

Adabiyotlar ro`yxati

1. Krutetskiy V.A. Psixologiya obucheniya i vospitaniya shkolnikov.-M.1976
2. Kazakov V. G. Psixologiya. -M.1989.
3. Андреева Е.Г. Анализ ассортимента и методов конструирования детской одежды, - М.:МТИЛП, 1992.
4. Дунаевская Т.Н., Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С. Размерная физиология с основами анатомии и морфологии.М:2003.
5. Желев Ж. Рост и развитие. В.Н. Физиология ребенка раннего возраста. Медицина и фзкулбюра, София, 1970.
6. <http://www.justlady.ru/articles-122903-molodezhnaya>

ECONOMY

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.

Biznes va tadbirkorlik
Oliy maktabi magistranti
Alikulov Azizbek Ernazarovich
alikulovaziz@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada tadbirkorlikning, birinchi navbatda, kichik biznesning ijtimoiy-iqtisodiy tizimdagi o'rni muhokama qilindi. Korxonadan oldingi talqinlarni umumlashtirishga asoslanib, iqtisod bilan bir qatorda, uning ijtimoiy tarkibi, ayniqsa rivojlanayotgan bozorlarga ega mamlakatlar uchun ham ahamiyatli ekanligi ko'rsatilgan. Ayniqsa kichik tadbirkorlik rivojlanishida, iqtisodiy o'sishi va siyosiy barqarorlikka chiqishida bajaraladigan funktsiyalarni va ommaviy innovatsiyalarni o'ta muhimligi ko'rsatildi.

Kalit soʻzlar: tadbirkor, kichik tadbirkorlik, kichik biznes, ommaviy innovatsiya.

Rivojlangan mamlakatlarda bozor iqtisodiyotining o'sishi davrini biz, ikki mahim bosqichini aytib o'tishimiz lozim.

1. Kichik tadbirkorlik, kichik biznesni rivojlantirish maqsadida bozor iqtisodiyotiga mos tijorat yo'nalishini yaratishda, xususiy mulk erkinligi, shartnoma erkinligini kafolatlarini tashkil etishi.

2. Iqtisodiy qayta qurish muammolarini hal qilishda cheklovlardan ozod qilinishi..

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati shundaki yuqorida sanab o'tilgan ikki bosqich biznes samaradorligini va tez rivojlanishiga asos bo'laoladi. Sababi tashkil etilgan har qanday kichik biznes katta biznesning ilk qadami bo'lib hisoblanadi.

Lekin iqtisodchi olimlar orasida qarama-qarshi nuqtai nazar hosil bo'lishi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi nazariyasining rivojlanish jarayoni bosqichi sifatida qarashimiz mumkin. Sababi shu jarayon asosida, fikrlar to'qnashuviga qaramasdan tadbirkorlik iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili deb hisoblana boshladi. Mulkdor shaxs darajasiga erishgan tadbirkorlar, yangi mahsulotlarni yaratish va ularni ishlab chiqarishning yangi usullarini ishlab

chiqishda, yangi xom ashyo manbalarini aniqlashda, ishlab chiqarish omillarining yangi kombinatsiyalaridan foydalanishda kichik biznesning roli ta'kidlandi, ya'ni kichik biznes va tadbirkorlik innovatsiyalar va tarkibiy o'zgarishlarning dvigateli sifatida qabul qilindi.

Iqtisod nazariyasi vakillari birdamlikda, "bozorlar kichik biznes va ishlab chiqarishni tashkil etish va muvofiqlashtirish bilan rivojladi" va "tadbirkorlar bozorlardagi raqobatbardosh mahsulotlarni yaratishda asosiy rol o'ynaydi"-deb takidladilar.

Foyda olishga erishilgan natijalardan qoniqish kombinatsiyasi tadbirkorlik nazariyasida aks ettirilgan bo'lib, uning tarafdorlari tadbirkorlik faoliyati mahalliy iqtisodiy rivojlanishi vaziyatni belgilab beruvchi omil ekanligini ta'kidladilar. Tadbirkorlikning rivojlanishi va o'sishi talqinlari umumlashtirilganda, klassik siyosiy ekonomiya vakillari ham kapital va tadbirkorlik "tabiiy sharoitlar va boshqa omillar afzalliklarini ta'minlaydigan" sohalarga murojaat qilishiga haqli ravishda ishonishgan, lekin kichik biznesning rivojida tadbirkorlik bozor iqtisodiyoti rivojlanishining sub'ektiv elementi bo'lib xizmat qiladi, garchi ba'zi mualliflar, iqtisodchilar kichik biznes va tadbirkorlik rivojlanishi istiqbollari pessimistik ravishda baholagan bo'lsalar ham.

Kichik biznesning ijtimoiy tarkibiy qismining ahamiyati uning xususiyatlariga bog'liq:

1. Ommaviylik- ish o'rinlarini yaratish, mintaqada bandlik darajasini rivojlantirish;
2. Aholining daromad darajasi bo'yicha farqlanishini kamaytirish, ijtimoiy keskinlikni kamaytirish;
3. Raqobat muhitini shakllantirish;
4. Jamiyatning barqarorligini ta'minlaydigan sinfningshakllanishi;
5. Tashabbusni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni shakllantirish;
6. Innovatsiya- ilmiy-texnik faoliyatni rag'batlantiradigan yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish;

7.Faoliyat, tovarlar va xizmatlarning yangi turlarini yaratish orqali hayot sifatini oshirish;

8.Boshqaruv madaniyatini takomillashtirish;

9.Yangi loyihalarni amalga oshirish;

10.Yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etish;

va hozirgi davr iqtisodiy tizim sub'ektlari oldidagi majburiyatlarni bajarish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning asosi sifatida o`rganildi.

Adabiyotlar ro`yhati.

1.A.Bekmuradov, B.Goipnazarov, M.Amanov, M.Toshxudjayev. O`zbekiston iqtisodiyotini liberallashtirish yillarida. 1-qism. Makroiqtisobiyot va iqtisodiy islohatlar, savdo va investitsiyalar oqimlari. T.: TDIU, 2005y.

2.A.Bekmuradov, R.Toirov, E.Maxmudov, M.Isakov, J.Turayev. O`zbekiston iqtisodiyotini liberallashtirish yillarida. 5-qism. Tashqi iqtisodiy siyosat: savdo va investitsiyalar oqimlari. T: TDIU, 2005.

3.G`ozibekov D.Yo.Invetsitsiyalarni moliyalashtirish masalari. T: "Moliya", 2003.

4.Shodibekov D.I., Shodibekova D.A.Moliyaviy menejment Magistratura talabalari uchun o`quv qo`llanma./ Toshkent.:TDIU, 2006y.

5. Рикардо Д. Начала политической экономии и податного обложения М., 2020.

6.<http://www.spc.gov.uz/ru/esupport/mdex3.html>

7.<http://www.spc.gov.uz/ru/spmanagement/gppredp.html>

Modern problems of liquidity of commercial banks of uzbekistan

Ibodullaev Shokhboz

phd researcher, Tashkent State University of Economics

Tashkent, Uzbekistan

Sh_ibodullayev@mail.ru

Annotation

Providing liquidity is a prerequisite for ensuring the competitiveness of commercial banks. Also, the liquidity of banks is a necessary condition for ensuring the continuity of payments in the country's economy.

At present, there are liquidity problems in the state-owned banks of Uzbekistan, resulting in a deepening problem of non-payments in the national economy.

The article developed scientific proposals aimed at solving problems related to ensuring the liquidity of commercial banks in Uzbekistan.

Key words: commercial bank, liquidity, problem loan, loan portfolio, securities.

The liquidity of a commercial bank is one of the key characteristics of any bank. The loss of liquidity leads to the insolvency of a commercial bank. In turn, the liquidity of a commercial bank directly depends on the quality of the assets and the stability of the bank's liabilities. Therefore, in the Strategy for Reforming the Banking System of the Republic of Uzbekistan for 2020-2025, it is noted that, reducing the dependence of banks on public resources, modernizing banking services, ensuring the financial stability of the banking system by improving the quality of the loan portfolio and risk management, improving corporate governance and attracting managers with international practical experience are priority areas for reforming the country's banking system [1].

Currently, there are urgent problems related to ensuring the liquidity of the country's commercial banks. One of such urgent liquidity problems is the high level of problem loans in commercial banks. As of January 1, 2020, the share of problem loans in the total volume of loans of commercial banks in Uzbekistan amounted to 5.2% [2].

According to the report of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, at the end of 2021, the total amount of extended loans amounted to 27 percent of the loan portfolio of commercial banks of the republic. However, the share of extended loans in the loan portfolio of individual commercial banks is very high. For example, at the end of 2021, the share of extended loans in the loan portfolio was: in Halk Bank - 42%; in Sanoatkurilishbank - 41%; Qishloq qurilish banke - 38% [3].

Also, a serious problem of banks' liquidity is the risk of transformation. The essence of the problem lies in the fact that the terms of long-term loans significantly exceed the terms of the obligations of commercial banks.

The problem of transformation risk appeared after the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan UP-1438 dated November 26, 2010 “On priority areas for further reforming and improving the stability of the financial and banking system of the republic in 2011-2015 and achieving high international rating indicators”. The Decree set the task of expanding the volume of lending by commercial banks to investment projects for the modernization, technical and technological re-equipment of enterprises and sectors of the real sector of the economy in 2011-2015 by 2.8 times [4]. But, in the commercial banks of the republic there were no long-term resources in such a volume. As a result, banks were forced to provide long-term loans at the expense of short-term resources.

Another problem related to ensuring the liquidity of commercial banks of the Republic of Uzbekistan is the low share of all investments in highly liquid securities in the total assets of commercial banks.

Pic 1. Specific investment in highly liquid securities in the volume of assets of Bank of America (USA) and the National Bank for Foreign Economic Affairs (Uzbekistan) [5]

As can be seen from Figure 1, investment in highly liquid securities occupies a relatively high share of Bank of America assets. This is explained by the fact that, firstly, highly liquid securities are a safe investment object; secondly, the current liquidity of Bank of America is provided by investments in highly liquid securities.

As can be seen from Fig. 1, investments in highly liquid securities occupies a relatively high share in the total assets of the National Bank for Foreign Economic Activity. This indicates that, the investment operations of the National Bank with securities is undeveloped.

In our opinion, in order to solve the urgent problems of liquidity of commercial banks in Uzbekistan, it is necessary to take the following measures:

1. To reduce the level of problem loans in the loan portfolio of commercial banks, it is necessary, firstly, to repay problem loans of commercial banks provided under state programs at the expense of the State budget and the Fund for Reconstruction and Development of the Republic of Uzbekistan; improve the system for assessing the creditworthiness of customers, taking into account advanced foreign experience; thirdly, taking into account the instability of the borrowers' cash flow, to strengthen the requirements for collateral for loans.

2. To eliminate the risk of transformation in the banks of Uzbekistan, it is necessary, first, to increase the share of short-term loans in total loans; secondly, to reduce the share of transaction deposits in the total volume of deposits; thirdly, to increase the issue of long-term securities in the total volume of liabilities of commercial banks.

3. To increase the share of investments in highly liquid securities in the gross assets of banks, it is necessary, firstly, to increase the share of investments in securities of the Government and the Central Bank of Uzbekistan by reducing the share of cash assets in the gross assets of commercial banks; secondly, to increase the volume of emission of government securities as a non-inflationary source of repayment of the state budget deficit; thirdly, to increase the volume of REPO operations of the Central Bank with securities of the Government and bonds of the Central Bank in order to increase the share of highly liquid securities in the volume of gross assets of commercial banks.

References

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-5992 dated May 12, 2020 “On the Strategy for Reforming the Banking System of the Republic of Uzbekistan for 2020-2025”//National Legislation Database, May 13, 2020, No. 06/20/5992/0581 ; October 18, 2021, No. 06/21/6325/0972, December 30, 2021, No. 06/21/42/1224, March 18, 2022, No. 06/22/89/0227; 06/10/2022, No. 06/22/152/0507.
2. Consolidated balance sheet of commercial banks//www.cbu.uz (Central Bank of the Republic of Uzbekistan).
3. Report of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan on the results of 2021//www.cbu.uz.
4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan UP-1438 dated November 26, 2010 “On priority areas for further reforming and improving the stability of the financial and banking system of the republic in 2011-2015 and achieving high international rating indicators”//Collected Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2010 , No. 48, art. 442; 2013, No. 20, art. 250, no. 36, art. 477.
5. Bank of America. Annual reports. 2020, 2021//http://www.bankofamerica.com.; National Bank for Foreign Economic Affairs. Annual reports. 2020, 2021//www.nbu.uz

The assessment of oil development based on models on the last stage of oil production in the Bukhara stage

Mukhitdinova Kamola Alisherovna
TSTU, PhD economical science
Bobojonova Zarnigor Shokirovna
TSTU, PhD student

Annotation. Modeling and its evaluation on the basis of data on ensuring the development of the economy based on the national activity of mines, resource extraction industry, oil and gas development and economic complex and their improvement represent the purpose of the research. Accordingly, based on the 3 models presented in the research work.

Key words: oil yield, determination of debit of oil fields and risk in it, factors influencing the improvement of the efficiency of wells.

The probabilistic indicators of the Monte Carlo model and the exponential model of oil debit, as well as a summary of the economic models of oil yield, are analyzed at the last stage of oil production in the Bukhara stage. (Table 1)

Table 1.

A method based on probabilistic indicators (Monte Carlo model)

№	Indicators	Alan №102	Zevarda №13	Shurchi №4
1.	S- fossil field	1	1	1
2.	h-effective oil and gas saturated formation thickness	0,43	0,43	0,43
3.	k_{por} - open porosity coefficient mm.	0,38	0,4	0,38
4.	k_n - Volume coefficient of oil, share unit	0,73	0,73	0,73
5.	p – oil thickness	1,6	1,6	1,6
6.	θ – revaluation factor taking into account the displacement of oil	0,4	0,5	0,47
7.	Q- geological reserve of oil and gas	0,763	1,005	0,897

Source: Author development

Based on the data presented in Table 12, the reserve estimate is 76% of the geological reserve in the Alan № 102 well at the last stage of oil production. Zevarda № 13 has 100% geological reserve, which is the highest indicator, Shurchi № 4 has 89% geological reserve.

It is used to estimate well stock by implementing this model. The evaluation of the well reserve is necessary to estimate the ability to absorb the oil flow expected at the last stage of production. The disadvantage of using this model is that it is not calculated separately for the number of wells that will be drilled in the oil field, but it is focused on grouping and summarizing.

Table 2. Indicators calculated on the basis of methodological models used in oil production

Method name	Alan №102	Zevarda №13	Shurchi № 4
A method based on probabilistic indicators (Monte Carlo model)	0,763	1,005	0,897
Exponential model oil debit (Monte Carlo model)	7,56	6,86	5,292
Economic model of oil yield	0,32	0,42	0,36

Source: Author development

Alan № 102 well was considered to be the most productive well with an exponential rate of oil flow rate of 7.56%. Zevarda № 13 well with 6.86% indicator and Shorchi № 4 with 5.292% indicator were found as productive wells and it is recommended to continue the production until the generations of the last stage of oil production.

Using the oil yield economic model, the oil yield efficiency of the Alan № 102 well was determined to be 32%. Also, 42% in Zevarda № 13 well and 36% in Shorchi № 4 well showed their efficiency.

Impact methods were used in well treatment in oil production. All deposits are considered elastic, that is, the coefficient of influence on them is less than 5%, so their orientation does not cause complications. In the use of water pressure, there were no deviations from the norm in all investigated wells. In the case of exposure through gas pressure, Alan № 102 and Shurchi № 4 wells were exposed to below-standard results. The limit of exposure to dissolved gas is observed only in the Alan № 102 well, and in the rest of the wells, drilling was carried out in accordance with the norm.

Table 3. Normative indicators of the oil yield coefficient of stages in 1-4 of oil production

№	Impact on the well	The possibility of oil production by the method of influencing the well	Alan № 102	Zevarda № 13	Shurchi № 4
1	Elastic	$\eta < 5\%$	2,3	3	2,4
2	Effect through water pressure	20 – 30 % $< \eta$ < 60 – 70%	33%	37%	34%
3	Effect through gas pressure	$\eta = 50-60\%$	42%	51%	49%
4	Effect through dissolved gas	5 – 7 % $< \eta$ < 20 – 25%	17%	23%	20%
5	Gravitational	$\eta < 10\%$	0	0	0

Source: Author development

Taking these effects into account is the correct organization of the technological approach to driving underground resources into pores or achieving oil extraction from them. Following them also affects economic indicators. If it is not implemented, the flow of oil in the wells will decrease, and it is possible to face cost overruns, not being able to reach the mineral that will cover the expenses.

The ratio of oil yield to the minimum value of oil recovery at the last stage of production from the reserve surface determined by the method based on probabilistic indicators for the production stages of oil production is 1.5 times higher in the Alan № 102 well, which gives priority to the generations of the last stage of production. Also, 2 times more results in Zevard № 13 and 1.7 times more in Shorchi №4 well indicate the continuation of oil development work at the last stage of oil production. Based on the economic model of oil yield, the technological treatment of wells, their use with the application of innovative developments, can calculate the coefficient of

oil recovery in the period of the last generation of production. In the last stages of oil production, it is recommended to continue the work according to the economic model.

Econometric models in the oil and gas industry are understood as evaluation in many literatures. The application of econometric models in the oil and gas industry focuses on the coordination of selection methods and the organization of work based on alternative guidelines for decision-making. The method of applying probabilistic volume in the oil and gas industry requires taking into account variable indicators in order to ensure the reliability of tnalov methods, that is, to summarize the prediction indicators as close as possible to reality.

Literature:

1. Тарахтиева Г. К. Приоритетные направления развития инновационных кластеров в нефтегазовой промышленности республики Узбекистан //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 12-3 (90). – С. 47-49.

2. Alisherovna M. K. Assessment of investment attractiveness of industrial enterprises //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 860-862.

3. Bobojonova Z. S. Analysis of economic efficiency of oil recovery from fields in bukhara-khivinsky region and ways of its implementation //Nveo-natural volatiles & essential oils Journal| NVEO. – 2021. – С. 10183-10187.

Innovative development is the foundation of the future.

Tarakhtiyeva Gulmira Kulbayevna
TSTU, PhD of economical science

Annotation: In this article, the importance of innovative development for the sustainable growth of the country and its summary are covered. Also, the priority of project management based on innovation strategy and its impact factors is indicated.

Key words. Innovative management, strategic management, factor of innovative management, organization projects.

It is desirable to connect the development of enterprises based on innovation with the efficiency of the organization of innovation processes. Effective organization of innovation processes is considered one of a factor of sustainable development of the enterprise.

In practice, all stages of strategic management include innovation, or rather its components, and innovation management is considered an important direction of strategic management.

The development of the enterprise based on innovation is reflected in its four interconnected areas. In particular, organizational, systematic, project, and operations management (Figure 1.).

In the organizational sphere - implementation of a quality management program, creation of regional divisions, and the use of modern methods in the use of information resources to achieve management efficiency.

In the field of projecting, it reflects the management of projects at the level of international demand.

Figure 1. Formation of innovation potential and its management

It is worth noting that the tactics and strategy of ensuring sustainable development of the enterprise rely on development based on innovation. This situation initially reflects the achievement of their current and prospective goals by effective use of technical-technological and innovative organizational management elements. The development of the enterprise based on innovation is its appropriate direction, which ensures long-term sustainable growth due to the effective implementation of innovation (Figure 2).

The development of the enterprise based on innovation ensures that it achieves economic growth due to positive quantitative indicators in its production and commercial activities.

Strategic change in enterprises occurs due to the implementation of management projects. For the enterprise to enter the competitive environment based on sustainable development within each project, there is a great need for operational management.

Figure 2. Development of the enterprise based on innovation

The interrelationship of strategy and innovation is reflected in the strategic planning of the innovation project. The leaders of the project interact in determining development priorities and innovation tasks (within a certain period).

The task of operational management is to maintain the stability of its economic indicators within the framework of the environment that affects the activity of the enterprise in a short time. Strategic management tasks should ensure the long-term sustainable development of the enterprise.

Strategic and operational management are interrelated with many variables. In addition, short-term changes in operational management tasks form the basis of strategic decision-making. Control variables include price, production volume,

material, financial and other resources. In addition, tax rates, innovative changes, increasing requirements for ensuring environmental safety, etc. also cause management changes.

Since the goal of the enterprise is to maintain a high level of competitiveness, it should initially choose a strategic approach and a technological development path aimed at increasing the efficiency of management of innovative processes (Figure 3.).

Figure 3. Interaction of strategy and technology within the enterprise management

Management of the process of innovation within the framework of the management system helps to introduce quality changes in the production and commercial activities of the enterprise. This process includes principles, methods, the strategic concept of innovation development and implementation management (corporate strategy), and the development set of the enterprise.

The strategic development of the enterprise first requires determining the direction of future corporate development. It is related to the perspective of the enterprise, and the choice of the priority direction of development (by sectors or inter-sectors) will help to try to become a leading enterprise in terms of technological and product production in the future.

The strategic goal of managing the innovation process is to ensure the stable development of the enterprise in the conditions of the uncertainty of the market and technological risk. The effect of technological changes on the efficiency of the

enterprise requires the active and consistent participation of the enterprise management in the formation of a technological strategy and its implementation, as well as the analysis of technical and technological innovation processes.

Management of innovation activities in enterprises remains an urgent problem. This situation is primarily related to objective factors. Because innovation itself is becoming a field of high scientific capacity. At the same time, it is rich in information and includes the internal and external environment of the enterprise and its changes. At the same time, research on finding a solution to the problem of managing the innovation process remains an important factor in ensuring the effective operation of enterprises.

Literature:

1. Tarakhtiyeva G. K. Methods for transporting oil and gas //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 1004-1008.
2. Taraxtiyeva G. Innovatsion menejment //O'quv qo'llanma–T.: “Fan va texnologiya. – 2013.
3. Alisherovna M. K. Attracting investment to regions-An important factor of development //Asian Journal of Research in Banking and Finance. – 2022. – T. 12. – №. 3. – C. 10-13.

Меҳмонхона хизматларида талаб ва таклифни тартибга солиш

Ш.Ж.Маматкулова – и.ф.н.доцент Самарқанд
иқтисодиёт ва сервис институти. Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу мақолада меҳмонхона хизматлари маркетингини такомиллаштириш йўллари кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: туризм, бозор, талаб, таклиф, меҳмонхона, хизматлар.

Аннотация В данной статье рассматриваются основные направления маркетинговой деятельности в сфере гостиничных услуг.

Ключевые слова: туризм, рынок, спрос, предложение, гостиница, услуги.

Annotation. The basic direction of marketing activities in the sphere of hotel services have considered in this article.

Key words: tourism, market, demand, proposal, hotel, services.

Туристик, меҳмонхона ва ресторан хизматлари маркетингини такомиллаштиришдаги асосий йўналишларга тур маҳсулотни мунтазам равишда оммавий ахборот воситалари орқали реклама қилиб бориш, туризм соҳаси ходимлари иштирокида туризм мавзусига бағишланган махсус кўрсатувлар тайёрлаш, ҳар ҳафтада реклама мақсадларида туристик объектларнинг кўринишлари акс эттирилган видеотасмалар бериб бориш каби тадбирлар киради.

Меҳмонхона тармоғи ривожланишининг бозор иқтисодиёти модели куйидаги тадбирлар орқали шаклланади:

- меҳмонхона бизнесида фаолият кўрсатадиган хусусий, қўшма корхоналарни ривожлантириш;
- бозор инфратузилмаси элементларини ривожлантириш;
- меҳмонхоналардаги туристик хизматларнинг нархлари ва тарифларини пасайтириш;
- ўрта ва кичик меҳмонхона бизнесининг ривожланишига хайрихоҳлик қилиш;

- меҳмонхона тадбиркорлиги бўйича антимонополия чораларини кўриш, бунинг асосида рақобатчилик муҳитини яратиш;

Меҳмонхона хизматлари маркетингини ташкил этиш турли хизматларни яратиш ва уларни бозорда сотишгача бўлган барча жараёнларни ўз ичига олади: талаб катта бўлган хизматларни яратиш, реклама, тақсимот, тушумдан маркетинг тадбирлари учун фойдаланиш. Меҳмонхона хизматлари маркетингини кўп жараёнлари яхши ўрганилмаган.

Биз меҳмонхона маркетингини такомиллаштиришнинг қуйидаги жараёнларини таклиф қиламиз: Ўзбекистонга келувчи хориж ва Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги давлатлари туристлари таркибини ўрганиш, уларни меҳмонхона тизимларига жалб қилиш маркетинг тадқиқотларини асосини ташкил этиши лозим. Меҳмонхона хизматларини реклама қилиш ёрдамида туристлар у ёки бу меҳмонхона уларга нимани таклиф қила олиши мумкинлиги ҳақида, шу орқали эса Ўзбекистон ҳақида ҳақиқий тасаввурга эга бўладилар. Бозор сегментлари ичида ишбилармонлик ва хизмат юзасидан Ўзбекистонга келувчи хорижлик сайёҳлар энг қулайи ҳисобланадилар, уларга унча кўп молиявий маблағ сарфланиши талаб этилмайди. Шу билан бирга улардан Ўзбекистоннинг туристик саноатининг ҳар бир бўғимида хусусий корхоналарни ривожлантиришни қўллаб қувватлаши лозим.

Замонавий халқаро туризм турли давлатларнинг жаҳон туризм бозорига чиқишининг ўзига хос механизми бўла олади. Ўз вақтида миллий туристик мажмуаларнинг жаҳон бозорига кириб бориши натижасида миллий иқтисодиётнинг бошқа соҳалари товар ва хизматлар бозорига кириб боришлари учун шароит яратилади.

Меҳмонхона хизматлари маркетинги мавжуд меҳмонхона хўжалигини ривожлантириш, меҳмонхона бозорида фаол фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлган янги ўринларни очиш мақсадида тадқиқотлар олиб бориш технологияси ва ажратилиши режалаштираётган инвестициялар ҳисоб-

китобини ўз ичига олади. Ундан ташқари маркетинг меҳмонхона хўжалигини мустақил туристик маҳсулотга айланишига ёрдам беради.

Туризмда фаолият натижасини туристик маҳсулот касб этади. Туристик маҳсулот – туристларнинг у ёки бу талабини қондирадиган ва улар томонидан тўланадиган ҳар қандай хизмат кўрсатиш тури ҳисобланади. Туристик хизматга меҳмонхона, транспорт, экскурсия, таржима, маиший-воситачилик ва бошқа хизматлар киради. Меҳмонхона хизматлари ишлаб чиқариш ва истеъмолида маркетинг масалалари жуда муҳим роль ўйнайди. Сифатли хизмат кўрсатмайдиган меҳмонхона корхонаси ўзининг асосий мақсадларига эриша олмайди. Турли меҳмонхона корпорациялари ривожланишининг тарихи фойда маркетингни маҳсули эканлигини кўрсатади. Меҳмонхона корхонаси олдида хизмат кўрсатиш маркетингини керакли даражада сақлаб туриш, камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш, хизмат кўрсатиш сифатини ошириш стратегиясини ишлаб чиқиш вазифаси туради.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, мижоз меҳмонхонага яна келиш ёки келмаслиги унга кўрсатилган хизматнинг яхши ёки ёмонлигига боғлиқ. Биринчи марта меҳмонни яхши реклама, бой жиҳозлар ёки кенг турдаги таомномалар билан жалб қилиш мумкин. Аммо иккинчи марта меҳмон ходимларнинг малакали ишлаши ва олдин унга кўрсатилган хизмат сифатинининг юқорилиги учун келади. Агар хизмат кўрсатиш корхонасини уни ривожланиш динамикаси нуқтаи назаридан кўриб чиқсак, унинг ҳаётийлигига энг катта таъсир кўрсатишини кўриш мумкин. Истеъмолчига сифатли маҳсулотни муваффақиятли сотиш корхона фаолиятининг асосий манбаи ҳисобланади.

Мижозларнинг хизмат маркетингига бўлган талабларини доимий ўзгариши ва кўпайишини эътиборга олган ҳолда мижозларнинг барча эҳтиёжларини ва белгиланган стандартларга мос келувчи сифатли хизматлар кўрсатиш муҳим стратегия ҳисобланади. Туризм минтақалари ҳам, алоҳида хизмат кўрсатиш корхоналари ҳам истеъмолчи билан муносабатда бўлиш

соддалаштирилган ҳолда, фақат хизмат кўрсатиш технологияси асосида амалга оширилмаслиги кераклигини тушуна бошладилар. Хизмат маркетинги ҳар доим ҳам истеъмолчилар, раҳбарлар ва катта хизматчиларнинг ўзини ҳам қониқтирмайди.

Юқори сифатли хизмат кўрсатишни таъминловчи омил маркетинг стратегиясини танлаш ҳисобланади. Хизмат кўрсатиш стратегиясини ташкил қилиш учун корхона раҳбари энг аввало танламоқчи бўлаётган бозор шароитининг моҳиятини англаб етиши ва бу шароитда корхона қандай ўрин тутишини англамоғи лозим. Яхши ишлаб чиқилган стратегия қуйидаги саволларга жавоб бериши лозим, яъни биз мижозларни қандай эҳтиёжларини қондира оламиз? Кимдан-дир яхшироқ хизмат кўрсатиш учун, биз етарлича билим ва тажрибага эгамизми-йўқми?

Хизмат кўрсатиш стратегияси ишбилармонларга учта асосий элементни ёдда тутиш лозимлигини кўрсатади:

- мижозларнинг эҳтиёжлари ;
- бу эҳтиёжларнинг қондиришда корхонанинг қобилиятлари;
- корхонанинг узоқ муддат давомида фойдани ушлаб туриши.

Меҳмонхона стратегиясини асосий мақсади – етакчилиқни сақлаш ва мустаҳкамлашдан иборатдир. Меҳмонхона хизматлари маркетингини такомиллаштиришдаги асосий йўналишларга кўрсатадиган хизмат турларини кенгайтириш, нархни пасайтириш, реклама тадбирларини кучайтириш лозим. Маркетинг стратегиясида ташриф буюраётган сайёҳларни мамлакатлар бўйича ўрганиш ўта муҳим аҳамият касб этади.

Хорижий меҳмонлар ва мамлакатимиз аҳолиси учун юртимизнинг халқаро нуфузини оширишда асосий омил бўлган туристик фаолият манзиллари, халқаро аэропортлар, вокзалларда кўрсатилаётган сервис ва хизматларнинг сифатини яхшилашга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Эргашходжаева Ш.Ж., Қосимова М.С. Маркетинг. Т.ТДИУ, 2015.
2. Басовский Л.Е. Маркетинг. М.:Издательский дом “Вильямс”, 2014

3. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари миллий базаси” нинг веб - сайти www.lex.uz. 4. Новиков В.С. Инновации в туризме. М.: Издательский центр “Академия”, 2015 г.

Фермер хўжаликларида бухгалтерия ҳисоби шакллари ва уларни мақбуллаштириш масалалари

Асқарова Лобархон Усманжановна-
Андижон шаҳар 33 мактаб ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф томонидан фермер хўжаликларида ҳисоб юритишни ташкил этишнинг назарий назарий жиҳатлари ҳусусида фикр юритилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, фермер хўжалиги, бухгалтерия ҳисоби, ҳисобот, концепция, ҳисоб сиёсати, тайёр маҳсулот, харажат.

Иқтисодиётимизни мутлақо янги асосда ташкил этиш ва янада эркинлаштириш, унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, ишлаб чиқаришни модернизация ҳамда диверсификация қилиш бўйича қатор қонунуний ва меъёрий ҳужжатлар, пухта ўйланган дастурлар қабул қилиниб, улар изчил амалга оширилмоқда. Ҳусусан, мамлакатимиз иқтисодиётини ривожлантириш ва уни барқарорлаштиришда фермер хўжаликларининг тутган ўрни ҳамда аҳамияти тобора ортиб бормоқда.

Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаб ўтганларидек, “... ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилади. Бунинг учун қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозим.

Аввало, фермер ва деҳқонларнинг ердан манфаатдорлигини ошириш керак. Манфаатдорлик ва адолат бўлган жойда, албатта, ўзгариш ва ўсиш бўлади. Бу борада ердан фойдаланиш ҳуқуқларини кафолатлаш ва ерларни бозор активларига айлантириш масаласини кўриб чиқиш вақти келди.”¹

Бу эса мамлакатимизда фаолият юритаётган фермер хўжаликларининг ривожланиши кўп жиҳатдан давлат томонидан қўллаб-қувватланишига,

¹<https://prezident.uz/uz/lists/view/4057>. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь.

кредит ва бошқа таъминот ташкилотларининг хизмат кўрсатиш даражасига ҳамда фермер хўжаликларида ҳисоб юритиш тизимининг тўғри йўлга кўйилганлигига боғлиқдир. Шу боисдан, бугунги кунда фермер хўжаликларининг ҳисоб тизими ҳолати ва уни такомиллаштиришдаги мавжуд муаммоларни ҳал қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Фермер хўжаликлари томонидан бухгалтерия ҳисобини юритиш шаклини мустақил танлашлари ҳамда юритишлари қонун ҳужжатларида кўзда тутилган.

Бугунги иқтисодиётнинг шиддат билан ривожланиши фермер хўжалиги учун бухгалтерия ҳисобининг шакли, унинг мазмунига, фаолиятнинг барча жараёнларини бошқаришнинг ахборот таъминотига мос келиши лозим. Фермер хўжаликларида бухгалтерия ҳисобининг ривожланиши жойларда прогрессив йўл билан эмас, балки суст, эволюцион-кечикиш йўли билан кечмоқда, чунки илмий ва ўқув адабиётларда ушбу муаммоларга етарлича эътибор қаратилмаяпти.

Бухгалтерия ҳисобининг эволюцияси, одатда, мазмун ва шаклнинг мавжуд бўлишини назарда тутди. Ушбу тушунчалар қадимий илдизларга эга бўлиб, тарихий категориялар сифатида эса бир неча маънони англатади. Шунинг учун “мазмун” ва “шакл” тушунчаларига аниқ ва яқуний таърифни бериш осон эмас. Бухгалтерия ҳисобининг ривожланиши билан ушбу тушунчаларга аниқликлар киритилди.

Масалан, А.М.Галаган шундай ёзган эди:...ҳисобшуносликда шакл деб уларнинг ташқи кўриниши нуктаи назаридан кўриб чиқиладиган ёзувлар йиғиндисига айтилади².

Barry Elliot, Jamie Elliotларнинг таъкидлашларича: ...бухгалтерия ҳисобининг шакли деганда турли хилдаги ҳисоб регистрларининг уйғунлашувини, ҳисоб ёзувларини амалга ошириш усуллари ва унинг

²Галаган А.М. Руководство по общему счетоведению / А.М. Галаган. -М.: Государственное издательство. 5-е изд. 2010. - 184 с.

изчиллигини тушуниш лозим³. Бошқа муаллифлар ўз илмий тадқиқот ишларида бухгалтерия ҳисобининг шаклига таъриф беришда, ҳисоб регистрларидан ташқари, синтетик ва аналитик ҳисоб юритишнинг ўзаро боғлиқлиги ёки мунтазам ёзувлар ҳақида тўхталиб ўтишган.

Тарих нуқтаи назаридан, бухгалтерия ҳисобининг шакллари бошқарув тизимида ахборотни умумлаштириш ва ундан фойдаланиш учун энг оптимал вариантни қидириб топиш ёки яратиш мақсадида доимий равишда такомиллаштирилиб борилган. Шунинг учун бухгалтерия ҳисоби шакли тушунчасининг янгидан янги ёки тўлдирувчи таърифлари пайдо бўлган.

С.Зинченконинг фикрича, ҳисоблаш техникасидан фойдаланиш “бухгалтерия ҳисобининг шакли” тушунчасини чиқариб ташлаш мумкин эмас, чунки шаклсиз мазмун ва мазмунсиз шакл бўлиши мумкин эмас. Улар бухгалтерия ҳисобини ташкил қилувчи турлича, лекин узвий боғланган (услубий, ташкилий ва техник) жиҳатларни ифодалайди. “Мазмун” ва “шакл” – диалектик тушунчалардир. Уларнинг яхлитлиги шунда ўз ифодасини топадики, бухгалтерия ҳисобининг маълум мазмуни маълум шаклга “айланади”. “Мазмун шаклга келтирилган, шакл эса мазмунга эга”⁴.

Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида автоматлаштирилган бошқарув тизимидан (АБТ) фойдаланиш анъанавий ҳисоб регистрлари мажмуини қўллаш заруратини истисно этмайди, чунки ҳисоб юритиш шакли – бу бошланғич ҳужжатлар ва ҳисоботлар ўртасида турувчи восита. Лекин АБТни қўллаш бошланғич маълумотларни қайта ишлаш, уларни синтетик ва аналитик ҳисобда акс эттириш, ҳисоботларни тақдим этиш усуллари ва шаклларини истисно этмайди, балки уларни такомиллаштириш заруриятини келтириб чиқаради.

³Barry Elliot, Jamie Elliot. Financial accounting and reporting. (ISBN 978-1-292-08057-4) London, 2015. 17 th Edition.

⁴ Зинченко С. Новое в правовом статусе крестьянского (фермерского) хозяйства / С. Зинченко, В. Галов // Хозяйство и право. - 2014. - № 2. - С. 28-38.

Бугунги шиддатли иқтисодиёт шароитида ахборотларни қайта ишлаш ва тақдим этиш усуллари, уларнинг элементлари таркиби ва боғлиқлиги ўзгармасдан қолмайди. Улар ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг ривожланиши, бошқарув тузилмасининг такомиллашуви, автоматлаштирилган бошқарув тизими (АБТ)да компьютер технологияларининг янги авлодларининг қўлланилиши, ахборотни қайта ишлашни лойиҳалаштириш усуллариининг такомиллашувига қараб ривожланади ва бухгалтерия ҳисобининг янги шакллари пайдо бўлишига ёки мавжуд ҳисоб юритиш шакллариининг такомиллашувига, янгиланишига олиб келади. Ҳисоб юритишнинг автоматлаштирилган шакли ҳам ўзгаришсиз қолиши мумкин эмас, чунки дастурлаш ривожланишининг ҳозирги шароитида маълумотларни қайта ишлаш ва бухгалтерия ҳисоби шакллариини модификациялашнинг кўплаб вариантларини назарда тутувчи турли бухгалтерия ҳисобининг дастурий таъминот маҳсулотлари мавжуд.

Бухгалтерия ҳисобининг айрим шакллари (мемориал-ордер, китоб-ордер, содалаштирилган ва ҳ.к..) тез суръатлар билан ўзгариб бораётган мазмунга мос келмай қолаётти ва нафақат кейинги ривожланиш, балки бошқарув функциялари сифатида ушбу тизимнинг самарали фаолият кўрсатиши учун ҳам тўсиқ бўлмоқда. Шунинг учун бухгалтерия ҳисобининг қулай ва самарали шакллариини танлаш бухгалтерия ҳисобини ривожлантиришнинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

Хусусан, фермер хўжаликларида бухгалтерия ҳисобини ташкил этишда, ҳисоб юритиш сиёсатини танлашда, бухгалтерия ҳисоби шаклининг амалий аҳамиятини етарлича баҳоламаслик ахборот тизимидаги узилишларга олиб келиш билан бирга ҳисоб юритиш олдига қўйилган вазифаларнинг ҳал этилишига тўсқинлик қилади. Натижада, ҳисоб юритишнинг бундай шакли самарасиз ишлашнинг давомийлигини таъминлашга олиб келади. Бу эса нафақат бухгалтерия ҳисоби шакллариини такомиллаштириш, балки ушбу соҳа ходимларини доимий малакасини ошириш ҳамда мавжуд меъёрий-ҳуқуқий

хужжатларни амалий қўлланилишини самарадорлигини оширишга ҳам бевосита боғлиқ ҳисобланади.

Бухгалтерия ходимларининг амалий фаолияти самарадорлигини оширишда бухгалтерия ҳисобини тартибга солувчи қонунлар, йўриқномалар, меъёрлар, стандартлар, қоидалар, анъаналар ва ҳаттоки бухгалтерия фаолиятининг одатлари ҳам киради.

Таъкидлаш жоизки, ҳамма иқтисодий (режа, ҳисоб, тартибга солувчи) ахборот ҳам бухгалтерия ҳисобининг мазмунини ташкил қилмайди, бундан ташқари, ҳамма ахборот ҳам бошқарув эҳтиёжлари учун фойдаланилмайди.

Бизнинг фикримизча, бухгалтерия ҳисобининг мазмуни, унинг акс эттириладиган молиявий хўжалик фаолиятининг ҳақиқатдаги маълумотлари вақт ва маконда боғлиқлиги белгиларини ифодаловчи, субъектнинг хўжалик жараёнларини бошқариш учун муайян хусусиятларга эга бўлган ахборотлар йиғиндиси сифатида таърифлаш мумкин.

Бизнинг фикримизча, бухгалтерия ҳисобининг шакли – бу ўзаро боғлиқ таркибий элементлар (регистрлар, счётлар) йиғиндиси, бошланғич маълумотларни қайта ишлаш, уларни рўйхатга олиш ва бухгалтерия ҳисоботиغا айлантириш тартиб-қоидаларининг йиғиндиси билан аниқланадиган хўжалик фаолияти ҳақиқатдаги маълумотлари тўғрисидаги ахборотни ташкил этиш, ифодалаш (акс эттириш), тўплаш ҳамда бошқарув учун сақлаш усулидир.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида биз ҳисоб юритиш шаклига нисбатан қўйиладиган асосий талабларга қуйидагиларни киритиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- ҳисоб юритиш мазмунини ташкил этиш;
- бухгалтерия ҳисоби тизимини прогрессив ривожлантириш;
- изчиллик ва оқилоналик;
- хўжалик юритувчи субъектнинг хўжалик жараёнлари тўғрисидаги зарур

ахборотни олиш учун бухгалтерия хизматлари ишининг тежамкорлиги ва сифатлилиги.

- Бугунги кунда бухгалтерия ҳисобида белгилар, рақамлар, формулалар, моделларни тузиш ва уларни ўзгартиришнинг аниқ қоидаларига асосланган билимларни шакллантириш (моделлаштириш, дастурлаш, сунъий белги ёки формула) усули муваффақиятли қўлланилмоқда. Ўзгартиришларнинг тезкорлиги, уларни аниқ математик ва мантиқий қоидаларга бўйсундириш имконияти, билиш вазифаларининг шакл даражасида муваффақиятли ечилишини таъминлайди ва бухгалтерия ҳисобида автоматлаштирилган бошқарув тизими (АБТ)дан янада кенг фойдаланиш имконини беради.

Фодаланилган адабиётлар рўйхати

1. Проценко В.М. Улучшать организацию бухгалтерского учета на перерабатывающих предприятиях / В.М. Проценко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2008 - № 1. - С. 2-4.
2. Семин А.Н. Учет и налогообложение в фермерских хозяйствах / А.Н. Семин, Г.П. Селиванова. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 88 с.
3. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. -М.: Финансы и статистика, 2014. - 496 с.
4. Сотиволдиев А. Қишлоқ хўжалигида бухгалтерия ҳисоби. –Т.: Мехнат, 1991 й.

Фермер хўжаликларида ҳисоб юритишни ташкил этишнинг назарий асослари

Асқарова Лобархон Усманжановна-
Андижон шаҳар 33 мактаб ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф томонидан фермер хўжаликларида ҳисоб юритишни ташкил этишнинг назарий назарий жиҳатлари ҳусусида фикр юритилган.

Калит сўзлар: иқтисодиёт, фермер хўжалиги, бухгалтерия ҳисоби, ҳисобот, концепция, ҳисоб сиёсати, тайёр маҳсулот, харажат.

Қишлоқ хўжалиги бугунги кунга келиб ялпи ички маҳсулотнинг 30 фоизини ташкил этса-да, лекин қилаётган ишларимиз етарли эмаслиги, олдимизда катта потенциал борлиги намоён бўлмоқда. Охирги икки йил ичида биз қишлоқ хўжалигида жуда кўп ишларга киришдик. Жумладан, кластерлар, кооперациялар ташкил қилинди. Сувни тежаш, ерларни ўзлаштириш бўйича кўп ташаббусларни бошладик.

Энди кейинги ўн йилликда қишлоқ хўжалигини иқтисодиётнинг ҳақиқий “драйвери”га айлантириш учун тубдан кўп ислоҳотларни амалга оширишимиз керак. Чунки 30 йилда қишлоқ хўжалигига деярли тегинилмаган, десак, хато бўлмайди. Маҳсулотларимиз, умуман, қишлоқ хўжалигидаги инновацияларимиз бошқа давлатлар билан ҳақиқий рақобатдош бўлиши учун ислоҳотларни бугундан амалга оширишимиз керак.

Президентимиз олиб борган йиғилишни ушбу соҳадаги жуда муҳим йиғилиш, деб айтсак бўлади. Чунки унда қишлоқ хўжалиги йўналишида ўн йилда амалга ошириладиган ишларни белгилаб олдик. Бинобарин, қишлоқ хўжалигини фақатгина битта йўналишда ҳеч қачон ислоҳ қилиб бўлмайди.

Стратегияга қисқача тўхталсак, унда, аввало, ердан самарали фойдаланиш назарда тутиляпти. Солиштирадиган бўлсак, бизнинг ердан оладиган даромадимиз, тўғриси айтганда, баъзи давлатлардан беш-олти баробар кам.

Бугунги кунда фермер хўжаликларининг ишлаб чиқариш ҳажми, балки ҳисоб юритиш тизими ҳам ривожланиб бормоқда. Бу борада ҳукуматимиз

томонидан қабул қилинаётган меёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар дастури амал бўлиб хизмат қилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 июлдаги “Фермер хўжаликларида ҳисоб тизимини тубдан яхшилаш ва уларга банк хизматлари кўрсатишни такомиллаштириш-нинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3824-сонли Қарори муайян даражада хизмат қилмоқда. Мазкур қарорга асосан ташкил қилинган марказлар томонидан фермер хўжаликларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларни тузишда қуйидаги асосий хизматлар кўрсатилиши белгилаб қуйилган, яъни:

- фермер хўжаликлари бўйича бухгалтерия ҳисоби юритилишини таъминлаш;
- фермер хўжаликлари ишчиларига иш ҳақи ва ундан мажбурий ажратмалар ҳисобланишини таъминлаш;
- махсулот етиштириш якуни бўйича фермер хўжаликларининг активлари ва мажбуриятларини инвентаризациядан ўтказишни таъминлаш;
- тўланадиган солиқлар бўйича ҳисоб-китоблар, солиқ органлари билан қарздорлик бўйича далолатномаларни тузиш ҳамда солиқ ва бошқа мажбурий тўловларнинг ўз вақтида тўланишини ташкил этиш;
- бухгалтерия ва статистик ҳисоботларини тузиш ва уларнинг тегишли органларга тақдим этилишини ташкил этиш;
- фермер хўжалигининг йил якунига кўра даромадлари ва харажатларини таҳлил қилиш ва кейинги йилга бизнес режа тузишда амалий ёрдам бериш.⁵

Фермер хўжаликларининг фаолиятини бошқариш қуйидагиларни назарда тутди:

- қишлоқ хўжалиги экинларининг алоҳида турлари бўйича ер майдонлари таркибини белгилаш;

⁵ www.lex.uz. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 июлдаги “Фермер хўжаликларида ҳисоб тизимини тубдан яхшилаш ва уларга банк хизматлари кўрсатишни такомиллаштиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3824-сонли Қарори.

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш учун моддий-техника ресурсларининг мавжудлиги ва уларни сотиб олиш имкониятини ҳисобга олиш;

- етиштириладиган маҳсулотнинг ҳар бир ассартементи бўйича маҳсулот етиштиришнинг кўп иш талаб қилишини назорат қилиш;

- ички бозорларда ва хорижда маҳсулотга бўлган талаб ва таклифни назорат қилиш;

- маҳсулот етиштириш мумкин бўлган деҳқончилик маҳсулотларини ялпи йиғиш даражасини башорат қилиш.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулот етиштириш ялпи ҳажмининг таркибини аниқ белгилаш, унинг сотиладиган, қайта ишлаш эҳтиёжлари учун(хайвонлар учун озуқа, экиш учун уруғлар) ва фермер аъзолари истеъмол қилиши учун ҳисоб китобларни тўғри аниқлаш имконини беради.

Ҳар қандай фермер хўжалиги иқтисодий самарадорлигининг юқори даражасини қишлоқ хўжалиги экинларининг турли хиллари ва навлари, хайвонлар зотларининг биологик салоҳиятидан тўлиқроқ фойдаланиш, маҳсулот ишлаб чиқариш ва тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун ресурсларни оқилона сарфлаш асосида таъминлаш мумкин.

Маҳсулот ишлаб чиқариш йиллик режасига аниқликлар ва тузатишлар киритиш тадбиркорлик фаолиятини оператив режалаштириш соҳасига киради. Оператиш режалаштириш далада ҳам, фермада ҳам барча ишлаб чиқариш жараёнларининг боришини ҳар куни назорат қилиш имконини беради ва у ҳар қандай режалаштириш каби даромадларни кўпайтиришга йўналтирилган. Ердан фойдаланиш таркибини ўзгартириш, қишлоқ хўжалиги ишларини амалга ошириш муддатларига аниқликлар киритиш, агрегатларни бутлаш, хайвонларни семиртириш муддатларини ўзгартиришга ундовчи омиллар жумласига моддий-техник таъминотнинг етарли даражада эмаслиги, қишлоқ хўжалиги йилининг об-ҳаво иқлим хусусиятлари, минтақадаги ва умуман мамлакатдаги иқтисодий-сиёсий вазият киради.

Шартномалар бўйича маҳсулот етказиб бериш, шунингдек фермер хўжалиги аъзоларини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш ҳамда фермер хўжаликнинг ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун маҳсулот (ҳайвонлар болалари учун сут, экиш учун уруғлар, қорамоллар учун озуқа)нинг зарур миқдорини ажратиш қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда тадбиркорлик фаолиятини юритишда учун дастлабки маълумотлар ҳисобланади.

Фермер хўжаликларида маҳсулот етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш тизимини ўрганиш ўрнатиш, ер, моддий-техника ва бошқа ресурслардан самарали фойдаланиш учун фермер хўжалиги фаолиятини фаолиятини қонун билан ҳимоялаш лозим. Фермер хўжаликлари тузилмаларининг фаолиятини токомиллаштириш дастури фермер ўзининг амалий вазифасини ташкил этишда маҳсулот етиштириш чора тадбир режаси ишлаб чиқиши зарур. Фаолиятни режалаштириш хўжаликни бошқариш жараёнининг таркибий қисмларидан бири бўлишига қарамай, маҳсулот етиштириш жараёнларини режа ва норматив кўрсаткичлар асосида бошқариб бўлмайди. Фермер хўжаликларида фермернинг маҳсулот етиштириш сифат кўрсаткичлари ва молиявий ҳолатини таъминлаш учун бошқарувнинг мазмунини белгиловчи ва барча хўжалик жараёнлари, маблағларнинг айланиши кетма-кетлигининг таъминловчи бошқа функцияларини токомиллаштириш лозим. Бунинг учун фермер хўжалигини бошқариш функцияси сифатида фермер хўжалиги фаолиятини башорат қилишда ҳар томонлама кўмаклашиш мақсадга мувофиқ.

Фодаланилган адабиётлар рўйхати

1. Проценко В.М. Улучшать организацию бухгалтерского учета на перерабатывающих предприятиях / В.М. Проценко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2008 - № 1. - С. 2-4.
2. Семин А.Н. Учет и налогообложение в фермерских хозяйствах / А.Н. Семин, Г.П. Селиванова. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 88 с.
3. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. -М.: Финансы и статистика, 2014. - 496 с.

Limitations of Ecotourism in the Age of Modern Integration

Manana Aladashvili

business administration

Academic doctor, associate professor

Tamar Tamarashvili

Academic Doctor of History, Associate Professor

Key words: ecotourism, sustainable development, carrying capacity, "marginal load"

annotation the article presents the importance of ecotourism as a basis for sustainable development of tourism. Also, the capacity of the area to be used by ecotourists and the possibility of calculating the recreational capacity of the area, which makes it possible to calculate the number of visitors that is safe for protected areas. The calculation of recreational opportunities of tourist facilities allows to manage the use of resources and to determine the needs of infrastructure development of the system. Indicators of recreational opportunities also reflect the quantitatively expressed ability of the object to provide human psycho-physiological comfort.

If we look at the recent statistics of developed countries, we will see a clear picture that the economic situation of the countries is significantly determined by the growing trend of the tourism sector. In modern life, tourism plays an especially big role, because if at the end of the last century it was only a way for the high-income class to spend time outside the country, nowadays it is no longer a luxury, and it is possible to create pleasant impressions both outside and inside the country within the limits of any budget. It is an important indicator of the development of civilization, due to the fact that it is a way to raise the cultural-cognitive level, improve international awareness and perception of the outside world, as well as in some cases, even health.

It should be noted that ecotourism is an important development mechanism, many countries base their national development strategy on ecotourism. It was possible to determine the economic effect created as a result of ecovisitors' trips by using the

appropriate multiplier. The essence of the multiplier effect is that the income from ecotourism circulates throughout the region and generates new income.

Ecotourism is the backbone of sustainable development of tourism. The concept of sustainable development gained wide popularity in 1980 in the World Conservation Strategy, developed by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) with the advice, cooperation and financial support of the United Nations Environment Program (UNEP), the Wildlife Fund (WWF) and other international non-governmental organizations. with participation. One of the main goals of this document is to convey to society the idea that nature protection is one of the constituent elements of the balanced socio-economic development process.

Nevertheless, if ecotourism is not properly managed and planned, it can have negative consequences instead of beneficial effects.

According to experts, it is ecotourism that is most fully consistent with the concept of sustainable development.

To ensure the sustainable development of tourism, first of all, it is necessary to calculate the capacity, i.e. The ability to receive a certain number of visitors in a specific period of time, considering their high level of service and low impact on natural resources.

The main principle of sustainable tourism is to limit the volume of tourism development or tourist flows in tourist destinations, for which it is necessary to determine the capacity and use limiting factors.

"Throughput" is the level of use of the territory by visitors, which ensures a high level of their satisfaction with a negligible impact on resources.

Forms of bandwidth are:

Tourist social capacity is the level, the excess of which causes a negative impression during the trip, the capacity limits the marginal density, i.e. "marginal load".

The "threshold load" is the level of density, exceeding which causes irreversible damage to the landscape components.

Natural factors to consider when calculating throughput include:

1. Size of the territory and usable space;
2. Insecurity of the environment;
3. Animal resources. Carrying capacity is influenced by the abundance, diversity and distribution of wildlife.
4. Topography and vegetation cover. Mountainous and bushy terrain can hide the presence of tourists, create a feeling of unity with nature. Visitors' vehicles are clearly visible on the flat savannah, which creates a sense of crowding and thus reduces the area's capacity.

Social factors that should be considered when determining the capacity of protected areas include:

- An observational model related to the territorial and temporal characteristics of the functioning of protected areas. For example, 90% of some ecological tours are in 10% of the territory, and 50% of the visits are possible only for a limited time, eg: from 15.30 to 18.30;
- Tourists' preferences when observing animals. If the tours are mainly focused on a few visible species of animals, the concentration of tourists will mainly occur in the same places. For example, in Amboseli, the audience is mostly concentrated around the three lion packs that live in the park;
- Improving the durability of widely used infrastructure or resources (eg paving materials);
- Construction and service of additional accommodation facilities for tourists;
- Developing a policy to encourage visits to the park during the low season.

To evaluate the tourism potential of the areas, a formula is proposed that focuses on the individual standard, which is usually expressed in square meters per person. However, this standard is difficult to calculate because it involves at least three bandwidth variables: material, psychological, and environmental. This specific average standard is determined for each area. In addition, the different activities that ecotourists engage in should be considered. The total number of daily visits is calculated sequentially using three formulas:

Throughput = area used by tourists/average individual standard

Traditionally, recreational load calculations take into account the simultaneous presence of a certain number of people in a natural area, breaking ground cover, building trails, and setting up tent camps.

Conclusion:

1. Sustainable development is a process that includes ecological, economic and social aspects of tourism development, and in order to achieve long-term sustainability, it is necessary to balance all three directions;
2. The traditional approach to tourism development does not always lead to noble results, often thanks to foreign ownership, hired personnel or imported goods, cash flows out of the country. The starting point of the model of sustainable tourism is the fair distribution of economic benefits among the residents of the country;
4. Calculating the carrying capacity will allow us to determine the indicator of recreational use, which will make it possible to identify the capacity of protected areas to receive tourists and to determine the number of people who will cause minimal damage to protected areas.

used literature:

1. Elizbarashvili N., Meladze G., Meeseni H., Khoetsiani A., Koleri T., Mtiani Reg. "Dani", Vol. 2018, 321 p.
2. http://www.ungeorgia.ge/geo/sustainable_development_goals#.WXeBhoSGOUk;
3. Hirsch Hadorn, G. etc.: 2008. Handbook of Transdisciplinary Research. Springer. p. 31
4. Georgian Tourism in Figures. Structure and Industry Data. GNTA. 2016. <http://gnta.ge/wp-content/uploads/2016/-06/2015-eng.pdf>. P.25-46

Экономия Энергоресурсов в Узбекистане

Фаттаев Ф.Ш.

Научный соискатель

Бухарский инженерно-технологический институт

Узбекистан, г.Бухара

E-mail: avezova.78@inbox.ru

Аннотация В этой работе упор делается на категорию жесткой экономии, поскольку она не создает рисков, препятствий и проблем для эффективного использования всех ресурсов для человечества. В сегодняшнем мире растущих потребностей, ограниченных экономических ресурсов, кризисов, конкуренции и жестокости эта концепция актуальна, и последствия любого нарушения ее реализации немедленно известны всем.

Abstract This work focuses on the category of austerity, as it does not create risks, obstacles and challenges for the efficient use of all resources for humanity. In today's world of growing needs, limited economic resources, crises, competition and brutality, this concept is relevant, and the consequences of any violation of its implementation are immediately known to everyone. **Ключевые слова:** экономических ресурсов, энергия ископаемого топлива, химическая энергия, энергия воды в реках, энергия ветра и ядерная энергия, электроэнергии, источников энергии.

Keywords: economic resources, fossil fuel energy, chemical energy, river water energy, wind and nuclear energy, electricity, energy sources.

В Узбекистане вопрос социальных сбережений в связи с проводимыми в стране экономическими реформами стал актуальной задачей. Одно из важных направлений - экономное использование имеющихся экономических ресурсов. Действительно, по мнению исследователей, снизив стоимость товаров народного потребления всего на 1%, можно повысить экономическую эффективность на миллиарды сумов. Растущий и острый характер проблемы жесткой экономии объясняется также тем, что мировые природные ресурсы сокращаются. В частности, по оценкам, к 2500 году человечество израсходует все запасы металлов, включая железную руду на 250 лет, алюминий 570, медь

29, спирт 23, олово 35, свинец 19 лет. На практике современное поколение также сталкивается с проблемой использования в производстве свинца, олова, цинка, золота, серебра, платины, никеля, вольфрама и меди. В ближайшие годы проблема добычи энергии: нефти, газа, угля может стать отдельной проблемой. Есть много видов природных, экономических и трудовых ресурсов. Если взять использование одного энергоресурса. Сегодня вопрос повышения энергоэффективности, расширения использования экологически чистых, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии становится одной из самых актуальных проблем в мире. Методы измерения используются, ведь экономия энергоресурсов, эффективное использование возобновляемых источников энергии, наряду с экономией минеральных ресурсов, позволит снизить количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу, улучшить экологическую ситуацию. В росте валового внутреннего продукта важную роль играет снижение себестоимости продукции и, как следствие, стоимости продукции. По мнению международных экспертов, в мире растет интерес к поиску альтернативных и возобновляемых источников энергии и повышению их эффективности, прежде всего за счет использования возобновляемых источников энергии, таких как солнце, ветер и волны. Основная причина этого в том, что спрос на энергию в мировой экономике растет с каждым годом. Более того, запасы традиционных природных ресурсов, таких как природный газ, нефть и уголь, резко сокращаются, что затрудняет разработку новых источников.

Не секрет, что сегодня у страны с энергоресурсами есть возможность не только получать неограниченный доход, но и увеличивать свое положение и влияние на международной арене. Второй абзац Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан акцентирует внимание на приоритетах экономического развития и либерализации, сокращении потребления энергии и ресурсов в экономике, повсеместном внедрении энергосберегающих технологий, расширении использования возобновляемых

источников энергии. Еще одна экономическая связь, которую следует здесь отметить, заключается в том, что экономия энергии на 1,0% обеспечит увеличение ВВП на 0,35%. Это можно объяснить тем, что стоимость энергоресурсов при росте производства в два-три раза ниже капитальных вложений в другие отрасли. В то же время в своем обращении к Олий Мажлису Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев сказал: «К сожалению, наши линии электропередачи устарели. В результате 15-20% электроэнергии теряется в сети, не доходя до потребителей. По оценкам экспертов Всемирного банка, потребление энергии на душу населения в Узбекистане в 2-3,5 раза превышает ВВП, что в 5-6 раз выше, чем в Южной Корее и Западной Европе. Еще один аспект, связанный с энергосбережением, — это экологический аспект. Большинство развитых стран сосредотачиваются на сокращении добычи газа из-за снижения энергоемкости. Согласно экологической политике Европарламента, к 2020 году он должен сократить количество газов, вызывающих загрязнение воздуха, на 20,0%. С этой целью особое внимание уделяется использованию современных энергосберегающих технологий. При этом суммой научной, практической, информационной деятельности государственных органов, физических и юридических лиц является снижение затрат на добычу, переработку, транспортировку, хранение, производство и использование топливно-энергетических ресурсов.

- переход на энергосберегающие технологии в производстве, повышение уровня организации производства, снижение энергозатрат в продукции;
- переход на более энергоэффективную технику;
- Улучшение энергетической структуры.

Список литературы:

1. Васильев Ю.С., Саморуков И.С., Хлебников С.Н. Основное энергетическое оборудование гидроэлектростанций. Учебное пособие. Изд. СПбГТУ, 2002.
2. Гольденберг Л.М. Импульсные устройства: Учебник для вузов. - М.: Радио и связь. 1981. – 224 с.
3. Данкан Р.Г. Профессиональная работа в MS-DOS: Пер. с англ -М: Ntop. 1993. -510с.; ил (с. 485-486).
4. Орго В.М. Гидротурбины. Изд. Ленинградского университета. Л.: 1975.

5. Тохтахунов К.А., Муминов М.М., Тухтабоев Н. Биогазовая установка с усовершенствованным термоизоляционнкм и коррозионностойким реактором с плавающим куполом. 2014 г. АндМИ международная конференция

HISTORY

Антисоветское восстание в Сванетии

Maia Burdiashvili
Dr. History

E-mail: maiaburdiashvili1968@gmail.com

Ключевые слова: оккупация, советское правительство, антисоветское, Сванетия, вооружённые выступления.

Аннотация: в результате аннексии Грузии Советской Россией и принудительного установления советского строя, у грузинского народа были отняты все политические достижения. Советская Россия посредством советской идеологии получило полное контролирование страны. Единственным выходом было начало восстания. Против советского правительства первыми возвысили голос свободолюбивые и непреклонные сваны. Восставший народ Сванетии, решивший защитить собственные права, не думал о том, как могло закончиться подобное вооружённое восстание. Но всё же сваны смогли нанести серьёзный ущерб карательным отрядам советского правительства.

Вступление: В феврале 1921 года Красная Армия Советской России без объявления войны, вероломно нарушила государственные границы независимой Грузии и осуществила оккупацию и аннексию страны. Для грузинского народа подобная реальность была непереносимой. Исходя из этого, народ не собирался примириться с оккупацией Грузии и насильственным советским строем. «Антибольшевистское настроение народа стало ощутимым с той самой минуты, как только русские солдаты вошли в Тбилиси».[4] Протест грузинского народа вскоре перешёл в вооружённое выступление и летом 1921 года, в горном регионе Грузии – Сванетии, вспыхнуло восстание.«Восстание Сванетии является первым протестом среди всех антисоветских выступлений, которые имели место на начальном этапе правления Советского режима в Грузии. Восстание Сванетии в своё время вызвало большой резонанс и за рубежом.» [1]

Содержание: для начала вооружённого восстания в Сванетии существовало множество причин. А именно: самовольные, несправедливые действия членов Ревкома и их непрофессионализм, необразованность, безнравственное поведение, национальное и социальное притеснение народа, поверхностное отношение к бытовым проблемам населения. Это был регион со сложными условиями, неразрешимыми социальными проблемами, что требовало от нового правительства разумного подхода, так как неуправляемые процессы, которые происходили в данном регионе, больше всех нанесли бы ущерб населению Сванетии. «Об этом говорили все сваны, так как до сегодняшних дней каждого, кто приходил к ним из центра в виде их представителя, и считали защитником от бандитского насилия надеялись на него, но никакого результата народ не получал». [9]

Члены местного Ревкома, которые выделялись своей необразованностью и некомпетентностью, действовали лишь исходя из личных интересов. Они вмешивались в дела населения, притесняли народ, вызывая раздражение местных сванов. «Местные Ревкомы вмешиваются в дела по управлению и распоряжению народных земель. Подобное явление делает невозможным нормальное управление народными угодьями». [8] Из указанных источников видно, что Советское правительство не могло или не желало покровительствовать и оберегать население Сванетии, поэтому все преступления или же политические протесты объявлялись преступлением и во всём обвиняли население. Обязанность советской милиции заключалась в искоренении существующего беспорядка в регионе, но в рядах советской милиции чаще всего находились недисциплинированные, невежественные люди, которые сами и нарушали порядок. В докладе о Лечхумском уезде говорится: «Повсеместно работа в милиции весьма слабая, а причина в неподготовленности технических сотрудников и их лени». [10] «Ничего нет похожего с дисциплиной в Лечхумском о/м, как видно об этом никто и не думает, никто не требовал этого и даже не объяснил значения слова

дисциплина». [10] Милиционеры часто притесняли народ, отнимали частную собственность. «В уезде есть случаи, когда милиция зря беспокоит народ, грубо относится к нему и вообще среди них очень мало сознательных сотрудников». [10] Были случаи, когда милиционеры, пользуясь служебным положением, не отказывались даже и от сведения счётов. Исходя из личных интересов, наказывали людейсами, не обращая никакого внимания на закон. К сожалению, в рядах грузинской армии были недобросовестные люди с криминальным прошлым, которые злоупотребляя служебным положением были замешаны и в коррупции. Например, назначенного начальником милиции – Давитулиани, коллеги характеризуют отрицательно. «Давитулиани не сможет вести дела милиции уезда, не восстановит дисциплину и не сможет искоренить пьянку, царящую в милиции.» [10] Там же приведено несколько примеров, обличающих начальников милиции: «Начальник Цагерского района - Квирикашвили, знает своё дело, опытен, но любит пить вино», - там же: «Доказана связь бывшего начальника милиции Мушкудиани с бандитами». [10] Свободолюбивые сваны не могли скрывать возмущенияк Ревкомам и Советской милиции. Правительство было обязано защищать народ и заботиться о его благосостоянии, а не называть каждого свана бандитом и опасным элементом. Обременённый своим положением народ, был вынужден взяться за оружие и началось восстание. Участник восстания Бидзина отмечал: «так как в составе Ревкомабыли разбойники, то и отношение народа было следующим – Советское правительство оказалось правительством разбойников. Престиж Советского правительства в Сванетии упал из-за состава служащих местной администрации.» [1] Таким образом рассуждали восставшие и были совершенно правы.

Люди, начавшие в Сванетии вооружённое восстание, не были бандитами, но они вслух выражали протест против существующего правительства. Называя протестующих бандитами, правительствостаралось очернить национальное движение. Исходя из этого, объявив всех сванов бандитами,

была бы объявлена борьба с ними именно как с бандитами, разбойниками и грабителями, т.е. началась бы борьба за их ликвидацию, а не карательное действие противсправедливо восставшихся людей.

Покорить неприступную Сванетию правительству было весьма сложно. Отделы местной милиции требовали всё новые и новые силы для помощи против восставшихся сванов. Один из начальников милиции писал: «От старшего милиционера Лентехской заставы я получил доклад, в котором говорится следующее: из-за того, что в сторону Земо Сванетии растаял снег, появились бандиты и часты их выступления в Квемо Сванетии... У местных сотрудников правоохранительных органов не хватает сил, поэтому у меня нет возможности принять строгие и энергичные меры для обуздания бандитов».

[10]

В усмирении Сванетии местной милиции помогали и части Красной Армии. Сваны боролись самоотверженно, нанося большой урон карательным отрядам, вошедшим в их регион. «Большевистское правительство против восставшихся послало часть Красной Армии из 15 тысяч человек. Сваны оказали серьёзное сопротивление, разбили и обратили в бегство два русских легиона, взяли в плен 500 красноармейцев.» [6] В виду того, что сваны сумели отбить нападения красноармейцев и нанесли серьёзный урон, правительство было возмущено и вынесло решение срочным образом подавить восстание и усмирить сванов. Восставшие долго сохраняли свои позиции и не собирались пойти на какие-либо уступки. «Восставшие захватили местные органы правления, разоружили небольшую часть русской армии и закрыли дороги в Сванетию. Положение усугублялось. Сваны оказывали сопротивление частям Красной Армии, которые регулярно посылались для подавления восстания. Красная Армия понесла большие потери и в виде убитых и в виде раненых».

[3] Правительство боялось, что восстание могло в любую минуту вспыхнуть и в других регионах и распространиться на всей территории Грузии. Политические партии начали активные действия, стараясь использовать

создавшую ситуацию для подъёма национально-освободительного движения. Особенную надежду придала восстание в Сванетии национально-демократической партии. «В Земо Сванетии действовали партизанские отряды, которые формировались ЦК Национально-демократической партии. Партия послала в Сванетию три десятка студентов национал-демократов, разработала устав и клятву вооружённых отрядов». [2] Активисты Национально-демократической партии ещё до начала восстания вели активную агитационную работу. По данным П. Иоселиани - одного из местных милиционеров, активисты помогали противостоянию дворян и духовенства Сванетии с правительством. Население больше не скрывало своего недовольства Красной Армией и правительством. Именно это и стало причиной того, что в этом регионе и простое население взяло в руки оружие и началось антисоветское восстание. Но народные выступления П. Иоселиани считал провокацией, он говорил, что: «Духовенство в народе осуществило страшную провокацию – войско изнасилует народ. 28 октября 1921 года духовенство с абреками напали на уездной Ревком и Красный Мулах, дабы уничтожить партийных товарищей. . . Срочно нужна большая сила, чтобы это не переросло в контрреволюцию». [1]

Процессы, происходящие в Сванетии, с каждым днём становились неуправляемыми, ряды восставших пополнялись новыми людьми. Правительство уже по-новому оценило восстание. Если раньше упоминалась этаборьба как выступление бандитских группировок, то сейчас уже навали атисоветским выступлением населения. «Идёт явное антисоветское восстание, количество восставших достигает до 1600 человек. Ими непосредственн руководит национально-демократическая партия. . . . Население оказывает воружённое сопротивление силам, которые были посланы советским правительством для ликвидации восставшихся.» [2]

Восставшие захватили местные органы правления, разоружили русскую армию и закрыли дороги в Сванетию. Они старались сохранить позиции и не

дать войти советской милиции и русской армии в Сванетию. «80 сванов сидели в засаде на неприступных скалах и открывали огонь русской армии. Из-за неожиданности русская сторона потеряла 80 человек и была вынуждена отойти назад. Говорят, что в дальнейшем руководство уездного ревкома надоумила создать вторую, более сильную экспедицию и только потом найти на Сванетию». [8] Правительство принимало все возможные меры, чтобы срочно погасить восстание, так как масштаб антисоветского восстания мог выйти за пределы Сванетии, а в случае строжайшего наказания каждого восставшего, подобная опасность была бы уже ликвидирована. Начались репрессии, но с наступлением зимы на территорию Сванетии новые карательные отряды не могли уже войти. В то время снег спас Сванетию от репрессий. Весной 1922 года по приказу правительства, местной милицией и русской армией были возобновлены карательные операции против оставшихся. Красной армии в боях со сванами был нанесён большой ущерб. Несмотря на самоотверженную борьбу сванов, весной 1922 года антисоветское восстание Земо Сванетии завершилось крахом.

Основные выводы:

1. Несмотря на то, что восстание было погашено, оно не было безрезультатным. Об этом заговорили не только в Грузии, но и за рубежом. «На восстание откликнулись не только в Грузии, но и за её пределами, об этом заговорили в Европе и было освещено зарубежной прессой». [5]
2. На первое антисоветское восстание откликнулись на международной конференции в Генуе, которая проходила в апреле-мае месяцах 1922 года в Италии. Газета «Свободная Грузия» 21 мая 1922 года напечатала статью, в которой говорилось том, что восстание Сванетии и политическое движение в Грузии уже привлекли внимание конференции в Генуе.
3. Ноэ Жордания, будучи в эмиграции, послал телеграмму на конференцию в Генуе. Согласно его желанию с содержанием данной телеграммы ознакомили делегатов страны. Автор требовал от членов конференции,

уделить восстанию в Сванетии должное внимание и срочно принять меры для прекращения кровопролития в Сванетии. Хотя эта попытка осталась без ответа.

4. Георгий Чичерин – член российской делегации на данный вопрос довольно цинично ответил письменно председателю первой комиссии Генуйской конференции. По мнению Георгия Чичерина, «делегаты Генуйской конференции вообще не имеют права рассуждать об этом вопросе, оказывается не было никакого восстания ни в Сванетии и ни в других местах, а у советской России нет ни 9-ой и ни 11-ой армий, а всё «выдумано частным лицом Ноэ Жорданием». [7]

5. На Генуйской конференции официального представителя у грузинской стороны не было, а старания Ноэ Жордания остались без ответа. Попытка грузинской эмиграции, к великому сожалению, завершилась без всякого результата, а за кровопролитие в Сванетии ответственность ни на кого не была возложена.

6. Несмотря на поражение, восстание Сванетии было первым народным вооружённым выступлением против существующего режима. Бесстрашие и непримиримость сванов стало ядром для дальнейших восстаний. Грузинский народ не собирался примириться с реальностью. Это восстание привело в движение всю Грузию.

First Georgian Anti Soviet Rebellion in Svaneti and Its Results

Abstract

In February, 1921, Soviet Russian Red Army deceitfully violated Independent Georgian State borders without declaring war and occupied and annexed the country. Annexation of Georgia by Soviet Russia and establishing Soviet governance deprived Georgians political achievement. With the help of Soviet ideology, Soviet Russia began complete monitoring of the country. Starting rebellion was the only way out. Georgian people didn't intend to adapt the occupation of Georgia by Russia and compulsory Soviet regime. In Georgia, anti - Bolshevik public attitude was

tangible as soon as Russian army stepped in Tbilisi. Soon Georgians' protest turned into armed actions and in the summer of 1921 rebellion began in Georgian mountainous region-Svaneti. Svaneti rebellion is the first one among anti-Soviet actions which took place in the first years of Soviet regime in Georgia. At the time, Svaneti rebellion also caused great resonance even in abroad.

Использованная литература:

1. **Бендианишвили, Даушвили, Самсонадзе, Кокрашвили, Чумбуридзе, Джанелидзе, 2008** – Ал. Бендианишвили, Ал. Даушвили, М. Самсонадзе, Х. Кокрашвили, Д. Чумбуридзе, О. Джанелидзе, Русский колониализм в Грузии, Тб., Издательство «Универсал», 2008 г.;
2. **Энделадзе, 2003 - Т. Энделадзе**, Советские силовые структуры в борьбе против грузинского национального движения 1921-1925 гг., Рукопись кандидатской диссертации, Тбилиси, 2003 г.;
3. **Тоидзе, 1999** – Л. Тоидзе, Политическая история Грузии 1921-1923 гг., Тб., «Издательство Тбилисского университета», 1999 г.;
4. **Киртадзе, 1996 г.** – Н. Киртадзе, Восстание в Грузии 1924 года, Кутаиси, издательский центр акционерного общества «Стамба» им. Г. Табидзе, 1996 г.;
5. **Мгеладзе, 1991 г.** – Вл. Мгеладзе, Поворот России к Грузии, Тб., Изд. «Цодна», 1991 г.;
6. **Натмеладзе, Даушвили, Ценгуашвили, Джапаридзе, 2008** – М. Натмеладзе, Ал. Даушвили, К. Ценгуашвили, М. Джапаридзе, Своеобразия внедрения и упрочнения тоталитарного режима в Грузии в 20-тых годах XX века, Тб., Изд. «Универсал», 2003 г.;
7. **Исторический архив политических партий Грузии, 1922** - Архив политических партий Грузии, фонд 13, опись 1, дело 28, 1922 г.;
8. **Центральный исторический архив новейшей истории Грузии, 1921 – (ЦИАНГ)**, фонд 285, опись 1 дело 37, 1921 г.;
9. **Центральный исторический архив новейшей истории Грузии, 1922 – (ЦИАНИГ)**, фонд 285, опись 1 дело 581, 1922 г.;
10. **Центральный исторический архив новейшей истории Грузии, 1924 – (ЦИАНИГ)**, фонд 285, опись 1 дело 1068, 1924 г.;

GEOGRAPHY

Coccinellidlarining qishloq xo'jaligi ekinlari zararkunandalariga qarshi biologik kurashdagi ahamiyati

A. Mirzaliyev-FarDU, o'qituvchi

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo'jalik ekinlari zararkunandalariga qarshi kurashda foydali entomofaglarni qo'llash va ularning qishloq xo'jalik hosildorligiga tasirini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy manbalarga to'htalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Coleoptera, Coccinellidae, *Adolia bipunitata* L, *Homalotylus flaminus* Dalm, *D. Mali*, *Tetrastichus coccinellae* Kurd, *Adonia varilgata* GZ.

Qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini oshirishda zararkunandalarga qarshi samarali va atrof-muhitga zararsiz kurash vositasi va usullaridan foydalanish istiqbolli hisoblanadi. Qishloq xo'jalik ekinlari zararkunandalariga qarshi kurash ko'p hollarda hozigi kunda ham kimyoviy usulda amalga oshirilib kelinmoqda. Ammo, zaharli kimyoviy preparatlarni, ayniqsa yuqori toksik moddali birikmalarni keng qo'llash atrof-muhitga tuzatib bo'lmaydigan darajada talofat etkazdi. Bu borada Coccinellidlar (Coleoptera, Coccinellidae) qishloq xo'jalik ekinlari ko'pchilik zararkunandalarining samarali tabiiy kushandasi hisoblanib, biologik kurashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shiralarning tabiiy kushandalari.

Shiralar entomofaglari orasida ko'proq yirtqich va parazitlar uchraydi. Yirtqich hasharotlardan yarimqattiqqanotlilar, xonqizi qo'ng'izlari, to'rqanotlilar va sirfid pashshalarini eslatib o'tish kifoyadir. Coccinellid qo'ng'izlari orasida ikkinuqtali (*Adolia bipunitata* L.) ettinuqtali (*Coccinella septempunctata* L.), o'nbir nuqtali (*Coccinella 11- punctata* L.), o'zgaruvchan (*Adonia variegata* Goeze.), singarmoniya (*Synharmonia conglobata* L.) turlari alohida ahamiyatga ega. S.A. Mangutova (1970) mevali daraxtlarda xonqizi qo'ng'izlar sutkalik xo'raligi yuzasidan o'tqazgan tadqiqotlarida quyidagi natijani olgan. Jumladan, 1 sutka davomida shaftoli shirasini (*Myzodes persicae* Sulz.) o'zgaruvchan xonqizi

qo'ng'izi 199 donasini, singarmoniya - 144 va o'nbir nuqgali xonqizi esa 262 donasini iste'mol qilgan.

Mevali daraxtlardagi xonqizi qo'ng'izlarining soni ko'pincha bog' qator oralarida ekiladigan nektarli o'simliklarga ham bevosita bog'liq. Bog' qator oralaridagi ekinlar o'rib olinganda coccinellidlar va boshqa yirtqich hasharotlarning ko'pchiligi mevali daraxtlarga ko'chib shiralar miqsorini keskin kamaytiradi. Ammo coccinellidlar sonini parazitlik qiluvchi pardasimonqanotlilardan - ensirtidlar (*Homalotylus flaminius* Dalm) va tetrasti- xid (*Tetrastichus coccinellae* Kurd.) g'umbak parazitlari, brakonid (*Dinocampus coccinellae* Schrnk.) -qo'ng'izlarda parazitlik qiluvchilar kamaytirib turadi. Coccinellidlarning tuxum va lichinkalari bilan esa yirtqich qandalalar va oltinko'zlar oziqlanadi.

Nuqtali stetorus — *Stethorus punctillum* (Coleoptera turkumi, Coccinellidae oilasi). O'rgimchakkananing keng tarqalgan ixtisoslashgan yirtqichi hisoblanib, Tojikistonda E.P. Luppova (1958) tomonidan stetorus batafsil o'rganilgan. Nuqtali stetorus qo'ng'izi bir muncha mayda (1,2-1,5 mm), qora tusli, qanot ustligi mayda nuqgalar bilan qoplangan, tanasi bir oz chuzinchoq shaklda.

G'o'za shiralari va boshqa so'ruvchi zararkunandalariniig tabiiy kushandalari.

G'o'za shiralari va boshqa so'ruvchi zararkunandalar bilan 50 ga yaqin akarifag va entomofaglar oziqlanadi. Ayniqsa coccinellidlardan ettinuqtali (*Coccinella septempunctata* L.), o'zgaruvchan (*Adonia varilgata* GZ.), o'nbirnuqtali (*Coccinella undecimpunctata* L.) xonqizi qo'ng'izlari va boshqalar g'o'za shiralari va boshqa so'ruvchi zararkunandalarga qiron keltiradi. Xonqizi q.o'ng'izlari (Coleoptera turkumi Coccineilidae oilasi) dan g'o'za agrobiotsenozlarida beda shirasi miqdorini bahorda 50-60% gacha, poliz shirasini -10-13% gacha kamaytirib turuvchi ettinuqtali (*Coccinella septempunctata* L.J, g'o'za shiralari miqdorini samarali kamaytirib turuvchi o'zgaruvchan (*Adonia variegata* Goetze), juda xo'ra 14 nuqtali (*Propilaea quadruordecipunc- tata* L.) va g'o'zada shiralar miqdorini keskin

kamaytirib turuvchi quyidagi boshqa: *Scymnus frontalis*, o'nbirnuqtali (*Coccinella undecimpunctata* L.) turlari uchraydi.

Xonqizi qo'ng'izlari o'simlik shiralardan tashqari kanalar, qalqondorlar, kapalaklarning tuxum va kichik yoshdagi qurtlari hamda fitonomus lichinkalari bilan ham oziqlanadilar. O'simlik shiralari bilan oziqlanadigan bu oila vakillarining 16 avlodga ta'luqli 70 ga yaqin turi qayd qilingan (Mansurov, Xamraev, Babanov, 2003).

Kartoshka kolorado qung'izining entomofaglari

Keyingi 30 yil davomida respublikamiz ko'pchilik xududlarida kartoshkaning kolorado qo'ng'izi keng tarqalganligi tufayli uning mahalliy hammaxo'r tabiiy kushandalaridan yirtqich qandalalar, vizildoq va coccinellid qo'ng'izlari, oltinko'z singari yirtqichlarning ham ahamiyati oshib bormoqda.

Tabiiy kushandalar orasida xonqizi qo'ng'iz va lichinkalari (*Coccineilidae*) asosan kolorado qo'ng'izi tuxumlari bilan oziqlanib, ular orasida kartoshka dalalarida ettinuqtali (*Coccinella septempunctata* L.), o'zgaruvchan (*Adonia variegata*), o'nuchnuqtali (*Hippodamia tredecimpunctata* L.) hamda o'nto'rtnuqtali propileya (*Propylaea quatuordesimpunctata* L.) turlari tez-tez va ko'plab uchrab turadi. Dala xiperaspisi -*Hyperaspis campestris* Hbst. (*Coleoptera* turkumi, *Coccinellidae* oilasi) keng tarqalgan mahalliy entomofag. CHoy pulvinariyasi yoki uzunchoq yostiqlasimon qurt bilan oziqlanishga o'tgan va hozirgi paytda uning samarali tabiiy kushandasi hisoblanadi. Kamroq parli yostiqlasimon qurt va sitrus soxta qalqondori bilan oziqlanadi. Jinsiy voyaga etmagan qo'ng'izlar oziqasiga yaqin joylarda o'simlik qoldiqlari ostida qishlab, subtropiklar qishki past haroratiga chidaydi. Aprelda qishlovdan chiqqan qo'ng'izlar choy plantatsiyalariga tarqaladi va jinsiy gonadalarini etishishi uchun o'ljasi bilan qo'shimcha oziqlanadi. Urg'ochi qo'ng'izlar tuxumlarini yostiqlasimon qurt tuxum kamerasiga yoki sitrus soxta qalqondori tanasi ostiga joylashtiradi. Lichinkalarning to'liq rivojlanishi uchun 19-23° S o'rtacha sutkalik haroratda 16-18 kun kerak bo'ladi. Dala xiperaspisining lichinkalik fazasi may oxiridan iyul o'rtalariga qadar davom etib, lichinkalar barg

ostida bittadan yoki kichik guruhlar hosil qilib, g'umbakka aylanadi. G'umbaklardan chiqqan qo'ng'izlar 1 oy davomida qalqondorlarning ajratgan shirinligi bilan oziqlanib, avgustda qishlovga ketadi. Lichinka o'z rivojlanish davrida 10 mingtacha zararkunanda tuxumini yo'q qiladi. Yirtqich choy pulvinariyasi tarqalgan manbalarga, areal ichida tarqatish usulida qo'llaniladi. Bunda qisqa muddat ichida zararkunandani 80-95% yo'qotishga erishiladi.

Bundan tashqari, xonqizi qo'ng'izlarini agrotsenozlarda saqlab qolishning yana bir yo'li ekinlarda zararkunandalar ommaviy ko'payishidan oldin dala chetlari va ichkarilarini 20 m va uvatlarni ham 20 m kenglikda imkoni boricha entomofaglarga kuchsiz ta'sirdagi preparatlar (suvda namlanuvchi oltingugurt) bilan ishlash va zararkunandalarni ekinlarga o'tishini 1-1,5 oy kechiktirish hisobiga xonqizi qo'ng'izlarini ko'payishiga imkon yaratish va nihoyat ekinzorlarga zararkunandalar zarar etkaza boshlagan taqdirda ham ekinzorlardagi zararkunanda o'choqlarini zaharli preparatlar bilan ishlab, dalaning qolgan qismidagi xonqizi qo'ng'izlarini muhofazalash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Sagdullaev A.U. Lyuserniki kak mesto rezervatsii entomofagov glavneyshix vreditel'ey xlopchatnika. Avtoref.diss. k.s/x. n.- Tashkent, 1985, 24 s.
2. Xabibullaev A.SH. Zashita rasteniy i okrujayushaya sreda // Zashita rasteniy i okrujayushaya sreda. Tez. dokl. konferen. - Andijan, 1996. - S. 4-5.
3. Xamraev A.SH. Sposob soxraneniya entomofagov // Zashity rasteniy. - Moskva, 1996. - № 7. - S. 17-18.

MEDICINE

Pathomorphological characteristics of stomatitis in the background of coronavirus infection

Israilov R.I. DcS, professor of the department
of Pathological Anatomy of the TMA

Kamilov X.P. DcS, professor of the department of
Hospital therapeutic dentistry of the TSDI

Rakhimova M.A. Doctoral student of the department
of hospital therapeutic dentistry of the TSDI

Summary

This article aims to identify the features of pathomorphological changes in dental diseases associated with coronavirus infection, in particular stomatitis. The material of the study was biopsies obtained during examination of the oral cavity with dental diseases in patients who had undergone coronavirus infection. The results of the morphological study showed that in each of these forms of stomatitis, there are morphological changes in both the integumentary epithelium and the submucosal connective base. In the catarrhal form of stomatitis against the background of coronavirus infection, vacuolization of the epithelial cells of the surface layers of the integumentary epithelium was found, sometimes with the appearance of characteristic "keilocyte" cells. Which were morphologically manifested by vacuolization of the cytoplasm, karyopyknotic and the concentration of nuclear chromatin.

Fibrinous stomatitis against the background of coronavirus infection was manifested by the appearance of a fibrinous mass on the surface of the mucous membrane, an increase in the proliferative activity of the integumentary epithelium in the form of acanthosis and parakeratosis, in the submucosal layer, the appearance of a lymphoproliferative inflammatory infiltrate, characteristic of a viral lesion. With ulcerative stomatitis, the development of destructive changes in both the integumentary epithelium and the submucosal connective base was noted in the form of necrobiosis of epitheliolytic, edema and disorganization of the submucosal

connective tissue, with the enrichment of which with lymphoproliferative inflammation, characteristic of a viral lesion.

Key words: dentistry, oral cavity, stomatitis, coronavirus infection, morphology.

Relevance of the topic.

COVID-19 (abbreviation for Coronavirus Disease 2019) is an extremely severe acute respiratory infection caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. The SARS-CoV-2 virus is distinguished by its ability to infect various organs both through direct infection and through the body's immune response. This disease downstream can occur both in mild and severe form. One of the frequent complications is the development of viral pneumonia. Coronavirus can also infect the oral mucosa. The pathogenic agent enters the body due to angiotensin-converting enzyme 2, which is localized both on the surface of the alveoli and lung structures, and on the epithelial cells of the oral cavity, where it begins to actively multiply [1, 2, 3, 4]. In connection with the spread of a new coronavirus infection, the number of diseases of the oral mucosa caused by COVID-19 is steadily increasing. In 2021, doctors noted new consequences of the COVID-19 disease, inflammation, painful rashes and ulcers in the oral cavity appear in sick and recovering patients.

Those patients who have dental diseases or diseases that have been treated for a long time are susceptible to oral problems. Symptoms of coronavirus infection Covid-19 in the mouth: loss of taste, dry mouth, inflammation of the gums, increased sensitivity in the mouth. At the same time, if the patient suffers from dental diseases at an early stage, then these diseases can worsen, but they are not a symptom of Covid-19. Dental diseases associated with coronavirus infection: stomatitis; ulcer inflammation; painful rash on the mucous membrane; darkening, decay of teeth. Instead, there are no pathological manifestations of the above dental lesions associated with Covid-19 in the literature available to us [5, 6, 7, 8].

Stomatitis is an inflammation of the mucous membrane of the cheeks and lips, palate, tongue, floor of the mouth and gums. This disease is characterized by all the signs of the inflammatory process: redness, pain, swelling, increased local and

general body temperature. There are several theories and assumptions about the development of this disease. One of the most common is infectious-allergic. According to this theory, there is a change in the reactivity of the organism, its sensitization, which means increased sensitivity to various microorganisms, in particular viruses. Many researchers believe that autoimmune processes play a leading role in the pathogenesis of the disease. That is, the development of stomatitis occurs according to the following principle: there are various microorganisms on the oral mucosa, antibodies are produced for their presence, which, under certain conditions, can mistakenly attack the epithelium of the oral mucosa [9,10, 11, 12]. This is due to the similarity of the antigenic structure of the body's own cells with the structure of many bacteria.

Purpose of the study.

To identify the features of pathomorphological changes in dental diseases associated with coronavirus infection, in particular stomatitis.

Material and research methods.

Description of the clinical part. The resulting biopsy material was fixed in 10% neutral formalin for 48 hours, after washing in running water for 3-4 hours, dehydration was carried out in alcohols of increasing concentration and embedded in paraffin.

Histological sections 5-7 micron thick were made from paraffin blocks, after deparaffinization they were stained with hematoxylin and eosin. Histological sections were studied under an NLCD-307B f light microscope on objectives 10, 20, 40, and the desired areas were photographed on a computer.

Results of the study and their discussion.

When studying pathomorphological changes in stomatitis, the generally accepted classification was followed. Microscopic studies were carried out separately, taking into account the development of stomatitis after a coronavirus infection in the form of catarrhal, fibrinous, ulcerative stomatitis. In the study of pathohistological changes in each of these forms of stomatitis, characteristic changes

were identified for the defeat of the corona virus infection. Catarrhal stomatitis was often localized on the mucous membrane of the cheek and sublingual region.

At the same time, the integumentary stratified squamous epithelium of the mucous membrane is represented by several characteristic layers, like a basal layer, consisting of several rows of poorly differentiated cambial epithelial cells. They are somewhat smaller in size than the cells of the overlying layers and are arranged randomly. In the form of characteristic changes for a corona virus infection, intercellular edema and vacuolization of the cytoplasm of some of their cambial epitheliocytes are noted. Such damage to the cytoplasm of epitheliocytes is designated as "kailocytes" affected by the virus in the form of vacuolization of the cytoplasm of the cell (Fig. 1).

In such cells, the nucleus is pycnated and concentrated in the form of hyperchromasia with nuclear hematoxylin. The epithelial cells of the intermediate layers of the squamous epithelium are larger in size, the nucleus of which is round and oval in shape, a slight swelling of the intercellular contact is determined between the cells.

Specific and characteristic changes for catarrhal stomatitis are determined on the surface layers of the squamous epithelium in the form of pronounced vacuolization, violations of the histotopographic location of cells with signs of destruction and necrosis, which are morphological signs of catarrhal stomatitis. Vacuolization of the epithelial cells of the surface layer of the stratified integumentary epithelium is a characteristic sign of a coronavirus infection. At the same time, the coronavirus infection penetrated directly into the cytoplasm of the integumentary epithelium and, by receptor action with the receptor, the angiotensin-converting enzyme reproduces cellular RNA to the viral protein, and due to this, the structural elements of the cytoplasm of the epithelial cell are destroyed.

<p>Fig 1. Catarrhal stomatitis of the buccal mucosa. Edema of the intercellular space, vacuolization and destruction of the surface cells of the integumentary epithelium of the buccal mucosa. Coloring: G-E. Inc.: 10x40.</p>	<p>Fig.1. Clinical picture</p>
<p>Fig 2. Fibrinous stomatitis against the background of coronavirus infection. The surface of the mucous membrane is covered with a fibrinous mass, the integumentary epithelium with acanthosis and parakeratosis. Coloring: G-E. Inc.: 10x40.</p>	<p>Fig.2. Clinical picture</p>
<p>Fig 3. Ulcerative stomatitis. Destruction and desquamation of the integumentary epithelium, lymphoid infiltration of the submucosal layer. Coloring: G-E. Inc.: 10x40.</p>	<p>Fig.3. Clinical picture</p>

Sometimes, against the background of a coronavirus infection, stomatitis had a fibrinous character and they were often localized in the tongue and palate. Microscopic study showed the development of dystrophic, inflammatory and dysregenerative changes. More pronounced and characteristic of coronavirus infection were found on the surface layers of the oral mucosa. The surface of the mucous membrane was covered with a fibrinous film, consisting of filaments and clumps of fibrin, leukocytes and erythrocytes (Fig. 2). The integumentary stratified epithelium was represented by pronounced proliferative changes in the form of different-sized foci of acanthosis and parakeratosis. Acanthosis manifested itself in the form of large and small foci of growth mainly of basal epitheliocytes towards the stroma.

In the foci of acanthosis, parakeratosis was manifested due to keratinization of squamous epithelium cells, accumulation of keratin substance in the center of the accumulation of epitheliocytes. At the same time, characteristic morphological changes for coronavirus infection in the form of vacuolization of the cytoplasm of the epithelial cells of the intermediate layers of the integumentary epithelium, sometimes with the formation of "keilocytes". The presence in the submucosal layer of the mucous membrane of a pronounced inflammatory infiltrate from lymphoid cells is also a characteristic sign in response to a viral infection.

The most severe dental manifestations of coronavirus infection were ulcerative stomatitis, which was most often localized on the buccal mucosa, sublingual region and in the soft palate. Microscopic examination of ulcerative stomatitis showed that the characteristic pathomorphological changes in this process were the development of dystrophic, destructive, inflammatory changes in all layers of the oral mucosa.

The features of pathomorphological changes for coronavirus infection were disorganization and violation of the histotopography of the integumentary epithelium, pronounced dyscirculatory disorders and edema of the submucosal connective tissue and the appearance of lymphoproliferative inflammation in it.

Moreover, dyscirculatory disorders were manifested by the development in the submucosal layer of the oral mucosa in the form of angiomatosis, lymphangiomatosis, intravascular and extravascular edema of the connective tissue of the submucosal layer. At the same time, changes characteristic of coronavirus infection manifested themselves in the form of the development of perivascular and interstitial lymphoproliferative inflammation (Fig. 3). Moreover, macrophages and T-lymphocyte cells predominated in the composition of the lymphoproliferative inflammatory infiltrate. In parallel with these changes, there was an increase in the proliferative activity of histiocytic cells, especially histiocytes, fibrocytes, reticular cells, as well as pericytes, which were manifested by hypertrophy of these cells, an increase in the size and staining of nuclear chromatin. Sometimes, among the lymphohistiocytic inflammatory infiltrate, the presence of giant multinucleated cells such as proliferative granulomatous inflammation was determined, which also proves the development in the oral mucosa in the form of proliferative inflammation characteristic of coronavirus infection.

Conclusions:

Microscopic studies of lesions of the oral mucosa in the form of stomatitis after coronavirus infection showed the development of pathomorphological changes in the form of catarrhal, fibrinous, ulcerative stomatitis.

The study of pathohistological changes in each of these forms of stomatitis showed the presence of morphological changes for viral damage both in the integumentary epithelium and in the submucosal connective base.

In the catarrhal form of stomatitis against the background of coronavirus infection, vacuolization of the epithelial cells of the surface layers of the integumentary epithelium was found, sometimes with the appearance of characteristic "keilocyte" cells. Which were morphologically manifested by vacuolization of the cytoplasm, karyopyknosis and the concentration of nuclear chromatin.

Fibrinous stomatitis against the background of coronavirus infection was manifested by the appearance of a fibrinous mass on the surface of the mucous membrane, an increase in the proliferative activity of the integumentary epithelium in the form of acanthosis and parakeratosis, and in the submucosal layer, the appearance of a lymphoproliferative inflammatory infiltrate characteristic of a viral lesion.

With ulcerative stomatitis, the development of destructive changes in both the integumentary epithelium and the submucosal connective base was noted in the form of necrobiosis of epitheliocytes, edema and disorganization of the submucosal connective tissue, with the enrichment of which with lymphoproliferative inflammation, characteristic of a viral lesion.

Literature.

1. Белоцерковская Ю.Г., Романовских А. Г., Смирнов И. П. COVID-19: Респираторная инфекция, вызванная новым коронавирусом: новые данные об эпидемиологии, клиническом течении, ведении пациентов // Consilium Medicum. -2020. - № 3. - С. 12-20.
2. Бахрушина Е.В. Клинико-лабораторное обоснование иммунокорректирующей терапии больных с рецидивирующим афтозным стоматитом: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 2012. - 21 с.
3. Лавровская Я.А., Романенко И.Г., Лавровская О.М., Придатко И.С. Кандидоз слизистой оболочки рта при дисбиотических изменениях // Крымский терапевтический журнал. - 2017. - № 3. - С. 27-30.
4. Морозова С.В., Мейтель И.Ю. Ксеростомия: причины и методы коррекции // Медицинский совет. - 2016. - № 1. -С. 124-128.
5. Никифоров В.В., Суранова Т.Г., Миронов А. Ю., Забозлаев Ф.Г. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. - М., 2020. - 48 с.
6. Ушаков Р.В., Елисеева Н.Б., Полевая Н.П. и др. Современные методы диагностики, устранения и профилактики галитоза: учебное пособие / ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования». -М., 2016. - 81 с.
7. Карakov К.Г., Власова Т.Н. Особенности диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта: учебное пособие. — 2011.
8. Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н. Терапевтическая стоматология. — М., 2006.
9. Шумский Л.В., Гребнев Е.Н., Юрченко Е.В. Герпетическая инфекция полости рта и губ. — Самара, 1996. — 130 с.
10. Заболевание слизистой оболочки полости рта. Клиника, диагностика, лечение: учебное пособие / под ред. проф. Барера Г.М. — М., Медицина, 1996.
11. Montgomery-Cranny J.A.,Wallace A.,Rogers H.J., Hughes S.C., Hegarty A.M , Zaitoun H. Management of Recurrent Aphthous Stomatitis in Children // Dent Update. — 2015; 42(6): 564-6, 569-72.ссылка
12. Babu B., Uppada U. K., Tarakji B., Hussain K. A. et al. Versatility of diode lasers in low-level laser therapy for the management of recurrent aphthous stomatitis // Journal of Orofacial Sciences. — 2015. — Vol. 7, № 1. — P. 49-53.

Modified method for excision of perfect duodenal ulcer with duodenoplasty

Izatillayev Ibroimjon Raxmadjonovich

Researcher

Botirov Akram Kodiraliyevich

DSc, professor

Andijan State Medical Institute. Andijan, Uzbekistan

iir@adi.uz

Abstract. The authors have developed and implemented techniques and techniques for excision of perforated duodenal ulcers (PDU) with pylorus-preserving pyloroduodenoplasty (PDP) by preserving the integrity of the multifaceted function of the pyloric pulp.

Keywords. Perforated duodenal ulcer, duodenoplasty, pyloroduodenoplasty, gastric motor evacuation function, duodenogastric reflux, selective proximal vagotomy.

Introduction. Perforated duodenal ulcer (PDU) continues to occupy a leading place in the structure of frequency (10-20%) and mortality (2.0-20%) to this day. At the same time, the results of surgical treatment are not completely satisfactory [1-3]. Most surgeons refrain from isolated low-traumatic operations, in particular from excision of the PDU with pylorus-sparing duodenoplasty (PDP), fearing a high risk of recurrent duodenal ulcer (DU), despite the high efficiency of antisecretory and anti-*Helicobacter pylori* therapy [4-6], which was the subject of this study.

Aim. Improving the results of surgical treatment through the development and widespread use of improved techniques and techniques for excision of PDU with pylorus-sparing PPD.

Modified method for excision of perfect duodenal ulcer with duodenoplasty. Objective: to reduce trauma and increase the efficiency of the operation by preserving the integrity of the "multifaceted" function of the pyloric sphincter of the stomach, as well as maximizing the conservation of the circular muscles and crypts of the duodenal mucosa.

The essence of the invention: with the method of pylorus-preserving

duodenoplasty, there is no need to mobilize the duodenum according to Kocher, but only in an acute way a limited thorough dissection of the periulcerous adhesive "mantle" is performed, which excludes traumatization of its walls. In addition, damage to the right gastroepiploic and pancreatoduodenal arteries is excluded, depending on the localization of the ulcer. The integrity and intactness of the pylorus sphincter with its "multifaceted" functions is preserved and the circular duodenal muscles and crypts of the mucous membrane are preserved as much as possible. This is achieved by bordering cuts parallel to the gastric axis around the perforated ulcer. After, the ulcer of the anterior lateral wall of the duodenum is excised with an electric knife within healthy tissues, then a gastric tube is removed through the duodenal defect, to which a nasogastroduodenal probe is fixed for decompression; its proximal end is removed through the patient's nose. The integrity of the intestinal wall is restored by duodenoplasty with single-row, pre-licensed, adapting sero-muscular-submucosal interrupted sutures with nodules outward. In this case, the distance between the stitches should be 0.5 cm, and the indentation from the edge of the incision should be 0.5 cm from the proximal side of the wound without grasping the tissues of the pyloric pulp and up to 0.8-1.0 cm from the distal edge of the wound, which ensures the density of contact fabrics. When tightening the knots of single-row serous-muscular submucosal sutures above the decompression probe, the physiological tightness and mechanical strength of duodenoplasty are ensured.

So, the method allows you to radically excise the PDU of the anterior and anterior-lateral walls and excise the edges of the ulcer of the posterior wall (i.e., the pathological focus is removed) with subsequent extraduodenization (the bottom of the ulcerative crater is removed outside the intestinal tube) while maintaining the continuity of the side walls and the integrity of the sphincter gatekeeper. The operation is low-traumatic, the neurovascular connections are preserved, ensuring the vital activity of the preserved parts of the stomach with its multifaceted relationships with other organs of the digestive system. Preservation of the integrity of the pylorus sphincter provides portioned evacuation of gastric contents and

prevents an increase in the number of DGR, and is also the prevention of dumping syndrome. Leaving the PVC probe provides decompression, thereby preventing suture failure, and the intestinal suture technique allows you to restore the duodenum lumen without disturbing its drainage function. Thus, the developed techniques ensured the safety of the surgical intervention. In no case, after the operation, such complications as anastomotic suture failure, peritonitis, traumatic pancreatitis, damage to adjacent organs (liver, bile ducts, pancreas) were not observed.

Conclusion. Improved techniques and techniques for excision of PDU with pylorus-preserving PDP, by preserving the integrity of the multifaceted function of the pyloric pulp, reduce the frequency of DGR and dumping syndrome.

References

1. Bondarev V.I. Immediate and long-term results of the use of pyloric and pyloric operations in the complex of surgical treatment of perforated pyloroduodenal ulcer // Klin. surgery. - 2004. - No. 2. - P. 39-42. [in Russian]
2. Vasilenko L.I. Improved technique of pyloroduodeno - and duodenoplasty for perforated and stenosing pyloroduodenal ulcers // Materials of the XII Congress of Russian Surgeons Rostov-on-Don, 2015. - pp. 365 - 366. [in Russian]
3. Heinrich, S.R. Possibilities of preservation and surgical correction of the pylorus in ulcerative damage to the gastroduodenal junction: dis. ... Cand. honey. Sciences - Krasnodar, 1995.- 120 p. [in Russian]
4. Gostishchev, V.K. Radical surgical interventions in the treatment of patients with perforated gastroduodenal ulcers // Surgery. - 2009. - No. 3. - P. 10-16. [in Russian]
5. The incidence of the entire population of Russia in 2019. Statistical materials of the Ministry of Health of Russia. M., 2020.140 p. [in Russian]
6. Onopriev V.I., Karipidi G.K., Voskanyan S.E., Balyan A.S. Surgical pathomorphology (histotopography) of sutured duodenal ulcers. Types and types of radical pyloroduodenoplasty // Kuban Scientific Medical Bulletin. - 2006. -No. 7-8 (88-89). -P. 78-87. [in Russian]

Association of the CFTR gene with diabetes mellitus in children

Shermatova Zuhra Abduhamidovna

Assistant of the Department of Propaedeutics of Childrens diseases,
Tashkent Pediatric Medical Institute.

Relevance: Diabetes mellitus is a common and severe complication of cystic fibrosis caused by pancreatic insufficiency that reduces insulin secretion. Over the past few years, the survival rate of children with cystic fibrosis (CF) has increased. Due to the increased life expectancy of CF patients, the prevalence of CF-associated diabetes (CFRD) has increased. Children with cystic fibrosis associated diabetes mellitus have a significantly increased risk of earlier mortality than children with cystic fibrosis without diabetes. If not recognized in time, this condition not only causes deterioration in lung function and weight loss, but also contributes to increased mortality.

Purpose of the study: to retrospectively analyze the prevalence of prediabetes and type 1 diabetes in children with cystic fibrosis.

Materials and methods of research: Based on a retrospective analysis of the medical history of the pediatric department of the RSSPMC Endocrinology of 42 children aged 1.5 to 15 years, it was revealed that they were with a mixed form of CF, 52.4% of them were boys. The diagnosis was confirmed on the basis of clinical symptoms and the conclusion of geneticists based on the results of the analysis of immunoreactive trypsin, sweat test and other clinical and instrumental research methods. Molecular genetic studies included the determination of CFTR gene polymorphism (CFTR_F508del, CFTR_G542X, CFTR_W1282X, CFTR_N1303K, CFTR_2143delT, CFTR_2184insA, CFTR_3849+10kbC>T, CFTR dele 2.3 (21kb)).

Research results: To detect type 1 diabetes mellitus and prediabetes, indicators of impaired glucose tolerance were studied, glycated hemoglobin and blood sugar levels were determined. 11 (26.1%) patients had normal glucose tolerance, 6 (14.3%) had impaired glucose tolerance, and 4 had diabetes (9.52%). Out of 6 children with IGT, heterozygous carriage of mutations CFTR_F508dely 4

andCFTR_2184insAin 2 children. In 2 children with type 1 DM, homozygous carriage of the CFTR_F508del mutation was observed, in 1 child, heterozygous carriage of CFTR_F508del, and in 1 child, heterozygous carriageCFTR_W1282X.

Conclusions: In this way, in a retrospective analysis of children with cystic fibrosis, type 1 diabetes mellitus was detected in 9.52%, and prediabetes in 14.3% of cases. The predominant mutation in the development of pre and type 1 diabetes mellitus in children with CF was CFTR_F508del.

The role of laser influence in the treatment of insufficient sutures of the colon in the experiment

Turgunov Sherzod Shokirovich
Researcher

Botirov Akram Kodiraliyevich
DSc, professor
Andijan State Medical Institute. Andijan, Uzbekistan
doctorturgunov@gmail.com

Abstract. The authors studied the possibilities of laser exposure in the treatment of experimental insufficiency of sutures of colonic anastomoses.

Keywords: high-energy lasers, low-energy lasers, infrared lasers, anastomotic leakage, colonic anastomosis, large bowel, prevention.

Introduction. In the treatment and prevention of suture failure of intestinal anastomoses (SFIA), laser exposure has also been used [1,2]. However, studies on the effectiveness of lasers in the treatment of intestinal anastomoses are isolated and contradictory [3,4,5].

Aim. To experimentally determine the possibilities of laser exposure in the treatment of SFIA.

Material and methods. Experimental studies were carried out in the Department of Experimental Surgery of the State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Surgery named after academician V. Vakhidov" for 2020-2021.

In the experimental group of animals, in order to prevent complications of SFIA, therapeutic manipulations were performed in the form of sessions of laser exposure to the zone of the formed stump of the large intestine.

As an apparatus for laser treatment, a serially produced and certified in our country medical laser "Vostok-1" - a pulsed low-intensity laser radiation (LILR) of the IR range, was used. Laser treatment was carried out for 5 days once a day for 1 min on the mesogastric region.

Results. Immediately after the operation, the animals woke up after anesthesia, became active and freely moved around the cage. 1 day after the operation, the

abdominal cavity is clean, there is no effusion. The peritoneum is shiny, without signs of inflammation. The stump of the caecum lies freely in the abdominal cavity. The small intestine is not dilated. There is a zone of ischemia closer to the area of the sutures of the stump, brown-red, without signs of necrosis. The bowel tone is preserved.

3 days after the operation. Animals of the experimental group are moderately active, move around the cage, drink water. Feed is accepted with less willingness. The tongue is wet. Breathing is even. The surgical wound is clean, there are no signs of infection. Palpation of the abdomen is moderately painful; the rats react with a defensive reaction and a characteristic squeak. Macro picture. Postoperative wound without signs of inflammation. At layer-by-layer opening of the abdomen, there is no discharge, the edges of the wound are without necrotic manifestations.

Within 5 days after the operation, all animals of the experimental group are in an active state. They drink water and take food. The wool is smooth. Brilliant. Breathing is free. The tongue is wet. The abdomen is soft, when stroking does not react. The wound in all animals is clean, the sutures lie well. There was no effusion on opening the abdominal cavity. The peritoneum is thin and shiny. In contrast to the control group, only a moderate adhesive process in the area of the colon stump was determined in the experimental group in these terms in the abdominal cavity. Adhesions are separated in a blunt way, with pressure on the intestine, no signs of suture failure were detected.

A similar picture, that is, without signs of an inflammatory process with the presence of a moderate loose adhesive process in the area of the stump of the caecum, involving the intestines, mesentery, peritoneum without the formation of a purulent cavity, was also determined on the 7th and 14th days after the operation. Healing of the surgical scar according to the type of primary.

It was noted that if the initial weight of the animals in the study groups did not differ, then similar results after the operation were obtained only on the 1st day of

observation. In other terms, the weight of animals in the control group was significantly less (<0.05) than in the experimental group.

In the experimental group of animals, surgical interventions were performed similarly to the control group. During the formation of the stump of the caecum, a zone of local ischemia was created using a soft clamp, and intestinal interrupted sutures were placed in order to create conditions for leakage of intestinal contents outside the intestine. In contrast to the control group, 6 hours after the operation, the first session of laser exposure was performed with the following parameters: frequency, quasi-continuous mode 1500-3000 Hz, pulse power up to 5 W, duration 1 min in the area of caecum stump formation. Sessions of laser irradiation were carried out daily at the same time. A total of 7 sessions were held. There were no complications due to laser exposure. A lethal outcome occurred in 2 cases and was not associated with the nature of the laser exposure. The effect of laser radiation began to be traced clinically within a day after the first session. With an increase in pressure in the lumen of the caecum stump, the flow of intestinal contents between the interrupted sutures was noted. In subsequent periods, there were more distinct signs of improvement in the condition of the animals in the form of restoration of activity, the appearance of appetite, and weight gain. Locally in the abdominal cavity from the 3rd day after the operation, as a result of laser exposure, the inflammation of the peritoneum subsided, the area of the caecum stump was limited to the adjacent mesentery and intestinal wall. On the 5th day after the operation in the animals of the experimental group, there were no cases of formation of a pyogenic cavity in the area of the suture line, which was the case in almost all animals of the control group. On the 7th day after the operation, a moderate infiltrate persists in the region of the caecum stump, involving the mesentery and intestines. On the 14th day, complete healing of the bowel resection zone is observed, the presence of single interrupted sutures without signs of inflammation is noted. The infiltrate in the area of the performed surgical intervention still persists with a tendency to resorption.

Conclusion. Thus, in the course of experimental studies, it was confirmed that our method of laser exposure contributes to the relief of the process of ischemia in the area of the stump of the caecum, at the same time does not limit the formation of infiltrate and contributes to the subsidence of inflammation.

References

1. Chaouch MA, Kellil T, Jeddi C, Saidani A, Chebbi F, Zouari K. How to Prevent Anastomotic Leak in Colorectal Surgery? A Systematic Review. *Ann Coloproctol.* 2020;36(4):213-222. doi:10.3393/ac.2020.05.14.2
2. Simillis C, Lal N, Thoukididou SN, Kontovounisios C, Smith JJ, Hompes R, et al. Open versus laparoscopic versus robotic versus transanal mesorectal excision for rectal cancer: a systematic review and network meta-analysis. *Ann Surg.* 2019; 270:59–68.
3. Van Rooijen SJ, Huisman D, Stuijvenberg M, Stens J, Roumen RMH, Daams F, et al. Intraoperative modifiable risk factors of colorectal anastomotic leakage: why surgeons and anesthesiologists should act together. *Int J Surg.* 2016;36(Pt A):183–200.
4. Shen R, Zhang Y, Wang T. Indocyanine green fluorescence angiography and the incidence of anastomotic leak after colorectal resection for colorectal cancer: a meta-analysis. *Dis Colon Rectum.* 2018; 61:1228–34.
5. Gavriilidis P, Katsanos K. Laparoscopic versus open transverse colectomy: a systematic review and meta-analysis. *World J Surg.* 2018; 42:3008–14.

Интракраниальные кальцификаты у детей с лейкемией.

Мирзаева Д.Ф.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников.

Кальцификаты базальных ганглиев начала интересовать учёных мира начиная с середины 19 века. Широкое применение КТ и МРТ головного мозга привели к более частому выявлению данной патологии как у взрослых, так и у детей. КТ высоко чувствительна для обнаружения кальцификатов чем МРТ и является золотым стандартом для обнаружения данной патологии.

Интракраниальные кальцификаты достаточно частая находка при нейровизуализации в неврологической практике у детей. Примерно в половине всех случаев кальцификация происходит при поражении головного мозга, неопластическом процессе или врождённых аномалиях развития. Для большого числа других заболеваний, при которых возникают интракраниальные кальцификаты, нельзя предложить общий патогенетический механизм. Например, цитомегаловирус, составляет основную часть всех случаев интракраниальных кальцификатов среди инфекционных заболеваний. Также симметричная кальцификация базальных ядер встречается при заболеваниях, сопровождающихся нарушением метаболизма кальция такие как (гиперпаратирозидизм, псевдопаратирозидизм), при туберозном склерозе, болезни Фара и т.д.

Одним из часто встречающихся случаев интракраниальных кальцификатов является лейкемия детского возраста. Возникновение НЛ обусловлено метастазированием лейкозных бластов в паутинную и мягкую мозговые оболочки головного и спинного мозга. Может наблюдаться лейкозная инфильтрация черепных и периферических нервов. Поражения нервной системы, обусловленные собственно лейкозом, в свою очередь делятся по характеру изменений на специфические и неспецифические; по локализации на церебральные, спинальные и поражения периферической нервной системы. В зависимости от топике и характера поражения ЦНС

выделяют: менингеальную инфильтрацию, интракраниальные опухоли (хлоромы), поражение органов зрения.

Причины базальной кальцификации у детей.

Эндокринные:

- Гипопаратиреоидизм
- Псевдопаратиреоидизм
- Гиперпаратиреоидизм
- Гипотиреоидизм

Гипоксические поражения

Инфекции:

- Цитомегаловирус
- ВИЧ
- Токсоплазма
- Нейроцистеоциркоз
- Туберкулома

Токсические:

- лучевая терапия
- химиотерапия
- интоксикация карбон монооксидом

Метаболические:

- лейкодистрофия Краббе
- митохондриальные заболевания
- лейкодистрофия Галлевордена - Шпатца
- заболевание Фара

Смешанные:

- кокаин синдром
- туберозный склероз
- синдром Дауна

У детей с лейкемией отмечаются кальцификаты токсического происхождения: после проведения химиотерапии (при проведении метотрексата) чаще наблюдается дистрофическая кальцификация в базальных ганглиях, особенно в бледном шаре и скорлупе. Кальцификаты можно увидеть в зоне инфаркта вследствие облитерации капилляров с гиалинизированным эндотелием (минерализирующая микроангиопатия).

В нашей практике мы наблюдали 2 детей с лимфобластной лейкемией у которых на КТ обнаружили кальцификаты базальных ядер. Кроме кальцификатов базальных ганглиев мы наблюдали увеличение размеров

желудочков и признаки атрофии коры головного мозга. У данных детей до проведения химиотерапии при КТ головного мозга изменения не обнаружены.

Клиническая картина характеризовалась генерализованными клонико-тоническими приступами, задержкой психического развития. Приступы носили фармакорезистентный характер.

Заключение: предположительно механизм развития кальцификатов базальных ядер у детей с лейкозом связан со снижением клиренса метотрексата из головного мозга, который в свою очередь приводит к некрозу и появлению кальцификатов. Хотя данный вопрос остаётся открытым для обсуждения.

«Этиология задержки пубертата у подростков с нейроэндокринными заболеваниями»

Ю.М. Урманова, У.Х. Мавлонов, Алиева Д.А.

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Эндокринологии МЗ РУз, отдел нейроэндокринологии и хирургии гипофиза, Бухарский Областной эндокринологический диспансер, Ташкентский Медицинский Педиатрический Институт, кафедра эндокринологи, детской эндокринологии РУз, 100125, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 56

Актуальность. В соответствии с МКБ-10, задержка полового развития выделена как самостоятельное эндокринное заболевание. ЗПР (задержка пубертата, или соматосексуального развития) является одной из актуальных проблем эндокринологии, андрологии и сексопатологии.

Цель и задачи работы: провести сравнительный анализ степени задержки физического и полового развития (ЗФПР) у подростков с различными нейроэндокринными заболеваниями.

Материалы и методы исследования: под нашим наблюдением в отделении нейроэндокринологии РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз было обследовано 63 подростков с различными нейроэндокринными заболеваниями. Из них мальчиков было – 41 (59,4%), девочек – 22 (34,9%). Средний возраст мальчиков составил – 11, 3 лет, девочек – 12 лет. Всем больным был выполнен комплекс исследований, включавший общеклинические, биохимические, гормональные (СТГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, ТТГ, АКТГ, кортизол и др.), рентгенологические (КТ, МРТ турецкого седла, рентгенограмма кисти), УЗИ щитовидной железы и половых органов, антропометрические исследования, а также исследование эндокринного статуса больных с определением стадии пубертата по Таннеру.

Полученные результаты: По этиологии заболевания наши больные были разделены на следующие группы: I гр. – больные с объемными образованиями турецкого седла - 18 б-х (28,6%), II гр. – больные с синдромом «пустого» турецкого седла (СПТС) – 20 б-х (31,7%), III гр – больные с

несахарным диабетом (НД) – 15 б-х (23,8%) и IV гр – больные с юношеским диспитуитаризмом – 9 б-х (14,3%).

Среди 63 больных всего было выявлено ЗФПР – 26 б-х (41,3%), задержка роста (ЗР) – 23 б-х (36,5%), ЗП – 8 б-х (12,7%), крипторхизм – 2 б-х (3,2%), микропенис – 1 б-й (1,6%). Следует подчеркнуть, что из 63 больных частота задержки пубертата в целом доминировала над изолированной задержкой роста – 44/23, то есть в 2 раза. Однако, при этом более чем 41,3% случаев ЗП сочеталась с ЗР, что указывает на наличие пангипопитуитаризма у этих больных. При этом изолированная ЗП встречалась реже: в I гр. – у 1 б-го (5,5%), во II гр. – у 2-х б-х (10%), в III гр. – у 3х б-х (20%) и в IV гр. – у 1 –го б-го (11%).

Выводы: 1) ЗФПР можно расценивать как маркер большей степени тяжести нейроэндокринной патологии, 2) Наиболее часто ЗФПР наблюдалась у больных с СПТС (70% б-х,) и у больных с объемными образованиями турецкого седла (60%).

Задержка пубертата у мальчиков с опухолями гипофиза различного генеза и эндокринными заболеваниями.

Ю.М. Урманова, У.Х. Мавлонов, Далимова Г.А.

Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский Центр Эндокринологии МЗ РУз, отдел нейроэндокринологии и хирургии гипофиза, Бухарский Областной эндокринологический диспансер, Ташкентский Медицинский Педиатрический Институт, кафедра эндокринологи, детской эндокринологии РУз, 100125, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 56

Актуальность. По данным разных авторов, частота ЗПР составляет от 0,4% до 9,8%, причем за последние десятилетия отмечается ее увеличение. Колебания цифр могут указывать на то, что связано с отсутствием четких критериев возрастных границ пубертатного периода и возможной гипердиагностикой.

Несмотря на то, что частота встречаемости задержки пубертата среди обоих полов одинакова, с жалобами чаще обращаются мальчики: 9:1. Главная причина - психологический дискомфорт из-за задержки роста. Известно, что ростовой скачок у мальчиков значительно отдален по времени от появления вторичных половых признаков.

Цель и задачи работы: изучить особенности задержки пубертата у мальчиков с опухолями гипофиза и эндокринными заболеваниями.

Материалы и методы исследования: Нами было обследовано 97 мальчиков подростков с различными нейроэндокринными заболеваниями: 1 гр. – конституциональная форма задержки пубертата (КФЗП) – 54, 2 гр. – опухоли гипофиза различного генеза – 18, 3 гр. – синдром «пустого» турецкого седла – 25. Средний возраст больных составил – 13, 8 лет. Всем больным был выполнен комплекс исследований, включавший биохимические, гормональные (СТГ, ЛГ, ФСГ, пролактин, ТТГ, АКТГ, свободный тестостерон, кортизол и др.), рентгенологические (КТ, МРТ турецкого седла, рентгенограмма кисти), УЗИ половых органов, антропометрические исследования, а также исследование эндокринного статуса больных с определением стадии пубертата по Таннеру.

Полученные результаты: В 1 группе были выявлены такие нарушения как задержка роста и пубертата – 17%, задержка роста, пубертата и речевого развития – 4,3%, задержка роста, пубертата, речевого и психомоторного развития – 1,06%.

Во 2 гр. наблюдались: пангипопитуитаризм (34,6%), преждевременное половое развитие (21%), межюточная недостаточность (21%), субгигантизм (4,6%). В 3 гр. встречались такие нарушения, как задержка роста и пубертата (44%), диспитуитаризм (11,6%), галакторея (11,6%).

По нашим данным, у 97 мальчиков в среднем стадия полового развития соответствовала по Таннеру первой стадии, хотя в норме должна была быть 3 стадия. Объем яичек в среднем был $4,98 \pm 3,63$.мл. Средний рост мальчиков был в пределах 125, 5 см, что соответствует $SDS > -2$.

Выводы: 1) Наиболее выраженные нарушения роста и развития наблюдались у больных с органическими заболеваниями гипоталамо-гипофизарной системы, а именно во 2 и 3 группах. 2) Было установлено запаздывание активации гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы во всех группах, наиболее выраженные во 2 и 3 группах.

Дисфункция репродуктивных органов при йоде дефицитарных состояниях организма.

Халимова З.Ю. Махкамова Н.Б.

zam-nar777@mail.ru nilufar_maxkamova@mail.ru

Цель: исследовать и изучить вопросы репродуктивной дисфункции при йоде дефицитарных состояниях у женщин фертильного возраста.

Материалы и методы: исследованы 200 женщин в возрасте 20 – 50 лет. Данные включили в себя: анамнез, объективный осмотр. А также проводились и инструментальные методы: УЗИ щитовидной железы и органов малого таза, лабораторные данные Т₃, Т₄ и ТТГ.

Результаты: включали интерпретировались исходя из сравнения наблюдаемых данных. В группе клинической патологии с диффузным зобом и эутиреозом выявлены больные: 3% - с расстройством менструального цикла, 2% - с бесплодием, 1% - с раком молочных желез, и 2% - с миомой матки. В группе субклинической патологии с гипотиреозом отмечены больные: 18% - с расстройством менструального цикла, 10% - с бесплодием, 4% - с раком молочных желез, и 6% - с миомой матки. В группе клинически манифестирующей патологии с гипотиреозом отмечены больные: 30% - с расстройством менструального цикла, 14% - с бесплодием, 8% - с раком молочных желез, и 8% - с миомой матки.

Выводы: результаты наблюдений свидетельствуют о расстройствах репродуктивной системы, которые сопровождаются гормональной дисфункцией щитовидной железы и йод дефицитными состояниями организма.

Изменения щитовидной железы при йоде дефицитарных состояниях

Халимова З.Ю. Махкамова Н.Б.

zam-nar777@mail.ru nilufar_maxkamova@mail.ru

Цель: исследовать и своевременно диагностировать болезни щитовидной железы при йоде дефицитарных состояниях

Материалы и методы исследования: число пациентов, принявших участие в исследовании составило 200 человек. По полу распределение было следующее: 70% - женщин и 30% - мужчин соответственно. Все пациенты исследовались, включая анамнез, объективный осмотр, лабораторные анализы на свободный Т₃, свободный Т₄ и ТТГ, инструментально же - УЗИ щитовидной железы.

Результаты: результаты наблюдений свидетельствуют: У 40% пациентов выявлены диффузный зоб I- II степени с эутиреозом. У 20% пациентов узловой зоб с манифестацией гипотиреоза. У 15% пациентов диффузный зоб с тиреотоксикозом. У 25% пациентов - диффузный зоб III степени с гипотиреозом

Выводы: результаты интерпретировались исходя из сравнения наблюдаемых данных, где йод дефицитарные состояниях сопряжены с расстройством функции щитовидной железы, включая как гипо, так и гиперфункцию щитовидной железы. Йод дефицитарные состояния оказывают влияние на существенные дисфункции не только щитовидной железы, и других органов и систем всего организма

Преуролитиаз: эпидемиологияси, барвақт ташхислаш ва олдини олишнинг Ўзбекистон шароитида алоҳида жиҳатлари

Мамасолиев Н.С., Абдурахмонов Б.М., Умурзаков О.А.

Анджон давлат тиббиёт институти, Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Андижон Филиали, Ўзбекистон

Ишнинг мақсади – Ўзбекистон иқлимий шароитида преуролитиазнинг (ПУЛ) эпидемиологиясини ўрганиш ва профилактикасини худудий хос жиҳатларини аниқлашдан иборат бўлди.

Тадқиқот материали ва усуллари. Ўзбекистоннинг Фарғона водийси иқлимий шароитида эпидемиологик тадқиқот ташкил этилди. 1270 та репрезентатив ахоли ажратилди ва $\geq 17 - 70$ ёшли фермерлик фаолияти билан шуғулланувчи ушбу популяция комплекс текширилди. Сўровномали, биохимик, умумклиник, инструменталь, махсус урологик ва статистик усуллар қўлланилди.

Олинган натижалар. Фермер ахоли орасида ПУЛ 12,1 фоиз тарқалиш частотаси билан аниқланади ($14,6$ фоиз $\geq 18 - 70$ ёшли эркекларда ва $9,5$ фоиз аёлларда, $P < 0,05$). Ёшга боғлиқ холда тафовут билан қуйидагича кузатилади: ≤ 17 ёшда – $8,6$ фоиз ва $6,5$ фоиздан – эркек ва аёлларда ($P > 0,05$), $18 - 30$ ёшда – $12,4$ ва $5,4$ фоиздан ($P < 0,01$), $31 - 49$ ёшда – $13,8$ ва $10,7$ фоиздан ($P > 0,05$), $50 - 69$ да – $30,6$ ва $21,1$ фоиздан ($P > 0,05$), ≥ 70 ёшлиларда – $3,2$ ва $2,4$ фоиздан ($P > 0,05$).

Умумий популяцияда преуролитиаз энг паст тарқалиш частотаси билан ≥ 70 ёшда, ≤ 17 ёшда ва $18 - 30$ ёшда, юқори частота билан эса – $31 - 49$ ёшда ва $50 - 69$ ёшда қайд қилинади.

Хулоса. Ёш ортиб бориши билан (≤ 17 ёшга қиёсан) ПУЛ – $1,1$ баробарга ($18 - 30$ ёшда; $P > 0,05$), $1,6$ баробарга ($31 - 49$ ёшда; $P < 0,05$) етиб ошиб аниқланади. 70 ёшдан ўтганларда, текширилганлар сони кам бўлганлиги учун, аксинча ПУЛ – $3,8$ баробарга камайиб аниқланади ($P < 0,001$). Тахлиллардан яна келиб чиқадики, ёшни ПУЛга таъсири эркекларда аёлларга қараганда сезиларли даражада кучлироқ намоён бўлади. Эркеклар ва аёлларда ПУЛ $18 -$

30 ёшлиларда – 1,4 баробарга кўпайиб ва 1,2 мартага камайиб, 31 – 49 ёшда – 1,6 баробарга ортиб, 50 – 69 ёшда – 3,6 баробарга ва 3,2 баробарга кўпайиш билан тасдиқланади. 70 ёшдан ошган эркакларда эса – 2,6 баробарга ва аёлларда бўлса – 2,7 мартага етиб камайиш билан ПУЛ аниқланади.

Study of blood vessel stiffness in young patients with first-diagnosed arterial hypertension after Covid-19 infection

**H.A. Rasulova.
I.G. Chachanidze.**

Tashkent Pediatric Medical Institute

It has been proven that the intact vascular wall has anticoagulation activity, but when it is damaged or inflamed, the coagulation system is activated, the components of which can participate in the remodeling of the vascular wall. The correlation of fibrinogen level with the level of SRS was also revealed, the increase in the level of the above acute inflammation components was retained for a long time in patients in a severe Covid-19 infection.

Fibrinogen is an independent MDF associated with chronic inflammation and endothelium dysfunction. Fibrinogen is one of the factors in the coagulating blood system (Factor I), from which fibrin - the protein that forms the basis of the blood clot - is formed at the last stages of thrombosis formation.

Fibrinogen is an acute phase protein. The liver synthesizes 2-5 g of fibrinogen per day; the time of fibrinogen elimination from the blood is about 4 days. Concentrations may exceed 10 g/l for severe bacterial infections, injury and thrombosis.

Purpose of the study: To prove the relationship of a long-term increase in fibrinogen in young patients with first-diagnosed arterial hypertension after recently suffered (maximum 1 year) Covid infection increased vascular stiffness, based on changes in pulse velocity.

Research materials and methods:

The study was based on a survey of 45 patients of both sexes with varying degrees of arterial hypertension between the ages of 20 and 45 (average age 32.5 ± 2.3 years), 42.2% of women (19 patients), 57.8% of men (26 patients). Patients underwent inpatient treatment at the 5th Tashkent City Clinical Hospital. The determination of the level of fibrinogen was carried out by the Klauss method. The following value was accepted as the norm: 2.0-4.0 g/l. Daily Blood Pressure Monitoring (PDM) was

carried out on the monitor "Tonoport IV" of the German company "Hellerge", recording was conducted automatically during the day with an interval of 15 minutes per day (6 hours - 22 hours) and at intervals of 30 minutes at night (from 22:00 to 06:00). Statistical processing of the study results was carried out by the student method, as well as using Pearson correlation analysis. Results of the study: The duration of the AH, determined by the history, was 7.5 months. The average blood pressure in the group was 143.5 15.3/89.1 10.3 mm Hg. By blood pressure level, 19 (42.2%) of patients had 1st degree AH, 17 (37.8%) had 2nd degree AH and 9 (20%) had 3rd degree AH. In 3 (6.7%) patients there was a crisis course of AH, crisis occurred no more than twice a month.

In the course of the study, a clinical and instrumental examination was carried out in the amount of: general blood test, general urine test; biochemical methods of blood examination (blood glucose, common protein, bilirubin straight, indirect, AST, ALT, LDG, cholesterol, triglycerides, LDPR, LDL, LDL, creatinine, urea); coagulation factors (fibrinogen, ACHT, prothrombin time, prothrombin, ECG, echocardiography; daily monitoring of blood pressure; ultrasound doppler of extracranial departments of brachiocephalic arteries;

The study of arterial stiffness was conducted by the method of volumetric sphygmography on the device VaSera VS-1500 («Fukuda Denshi», Japan). Regional arterial stiffness (integral stiffness of aorta and trunk arteries) was evaluated on the basis of the calculated rate of pulse wave in an ankle brachial segment of the vascular tract (SPVal) [30] Characterizing the actual hardness at the time of measurement and according to CAVI - the hardness index of the main arteries

Within the scope of the study the following coagulation indicators were determined: fibrinogen (according to the Klaus method on the automatic analyzer, D-dimer (manual enzyme immunoassay method using a set of reagents Asserachrom D-Di The increase in the actual arterial stiffness (according to the SPVal indicator) was found in 35 (43%), in CAVI indicator (arterial stiffness, corrected according to AD,

t. e. early «vascular aging») - in 9 (20%), both indicators - 7 (16%) surveyed. Pathological CAVI 9.0 is found in 6 (14%) people.

According to our study, coagulation risk factors - fibrinogen and D-dimer - are in direct correlation with arterial hardness, and the increase in fibrinogen level directly correlates with the marker of clinically significant endothelial dysfunction, pathological CAVI 9.0 and with CAVI exceeding normal age values, i.e., early «vascular aging».

References:

- 1.Rogoza Anatoly Nikolayevich - prof. MD., head of dep. of a New methods of diagnosis
- 2.Dobrovskiy Anatoly B. N. Borisovich, Prof. MD, head of clinical problems of atherothrombosis
- 3.Oshchepkova Olena M. N., prof.MD. coordination and monitoring of scientific programs of FGUB «NMITZ cardiology»
- 4.Titaeva Elena M. - Ph.D., Ph.D.
- 5.Starostin Ivan M. Vasilyevich, Ph.D. in Telemedicine
- 6.Panchenko Elizaveta Pavlovna - prof. prof. head of department. clinical problems of atherothrombosis
- 7.Trubachova Irina Anatolyevna - doctor of arts, head of Department of Population Cardiology with Group of Scientific and Medical Information.

Особенности ультразвуковой диагностики воспалительных и дегенеративных заболеваний тазобедренного сустава у взрослых

Мадумарова Зарнигор Шухрат кизи,
АГМИ, ФПК и УВ, старший преподаватель кафедры
Медицинской радиологии и клинической лабораторной диагностики,
г. Андижан, Узбекистан

Введение. Коксартроз – это дегенеративно-дистрофическое заболевание тазобедренного сустава, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей. В настоящее время, по результатам ВОЗ, среди населения земного шара по частоте поражения на первом месте стоит тазобедренный сустав, то есть- 42,7%. И к сожалению, на данный момент заболевшие коксартрозом имеют более молодой и трудоспособный возраст, что говорит о наиболее актуальности этого заболевания. В связи с этим, кроме рентгенологических методов диагностики костно-суставной патологии появились новые технологии, которые отражают стадии патологического процесса на раннем этапе, в частности, в настоящее время актуально применение неинвазивного, безопасного, экономически доступного метода, как ультрасонография. Однако до сих пор не было разработано объективных количественных диагностических ультразвуковых критериев заболеваний тазобедренных суставов для взрослых.

Цель исследования: усовершенствование диагностики коксартрозов у взрослых на основании данных ультрасонографии.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели были обследованы пациенты за период 2019 – 2021 гг. в клинике АГМИ, разработаны нормативные данные ультразвуковых признаков тазобедренных суставов и доплерографических показателей в латеральных огибающих артериях бедра при неизмененных и патологических суставах. Контрольную группу составили 30 здоровых пациентов (в основном женщины). В основной группе 103 пациентов были распределены в зависимости от стадий

коксоартроза на подгруппы А, Б, В. По ходу исследования, всем пациентам было проведено рентгенологическое, МРТ и ультразвуковое исследование.

Результаты исследования. При анализе выявленных сонографических и доплерографических диагностических критериев стадий патологического процесса, у больных было выявлено, истончение гиалинового хряща по мере нарастания стадий заболевания от нормальных значений 2,4 мм до 0,8 мм. В тоже время размеры остеофитов увеличивались по мере увеличения стадии коксартроза от 4,2 мм до 10,1 мм. Форма головки бедра изменялась от сферичной до значительно уплощенной в зависимости от стадий ОА. При нарастании стадии ОА отмечалось нарастание суставного выпота до 37% случаев. При доплерографии скоростные показатели кровотока снижались в зависимости от стадии ОА: ПСС снижается с 25,2 см/с при I стадии коксартроза до 16,6 см/с при III стадии; КДС с 4,6 см/с при I стадии до 2,1 см/с при III стадии коксартроза. Исходя из этих результатов, делались соответствующие выводы.

Вывод: В заключении, учитывая ультразвуковые данные исследования, можно сказать, что, при диагностике коксартрозов у взрослых, имеет значение применение комплексного ультразвукового исследования тазобедренного сустава, что немало важно для дифференциации стадии, тяжести течения и характера заболевания.

Кардиология

Коледж Фанаскертель

Профиль: медсестра кардиотехнического направления
третий курс

Руководитель: **Шермазанашвили Джейнази**

«Гурджаанский многопрофильный медицинский центр геогоспиталей»

Ученица: **Мэри (Мэгги) Тевдорашвили**

Медсестра кардиоинтенсивного отделения
Деятельность медсестры в медицине

Аннотация:

В наше время медсестре принадлежит ведущая роль в медицине по уходу за больным и обеспечению необходимых условий для его жизнедеятельности. Когда ты медсестра в реанимационном отделении и в твоих руках сердца многих людей, ты не имеешь права не быть сильным, не бороться за частоту и продолжительность их сердечных сокращений, ведь сердце - это любовь. , является главным элементом тепла и жизни. В двадцать первом веке сердечно-сосудистые заболевания достигли пика своего процента. Ишемические помолодели и участились болезни сердца, стенокардия, увеличилось количество сердечных приступов. Верная, добродетельная, заботливая и неверная медсестра всегда выступает невредимой ценой собственной жизни и здоров

Ключевые слова:

сердечно-сосудистые заболевания,

стенокардия.инфаркт,ишемическая болезнь сердца.аритмия.

В XIX веке были заложены основы сестринского дела, хотя эта деятельность существовала и до нашей эры в той или иной культуре в разных формах ухода за больными. Одно бесспорно испокон веков, «медицинская сестра» была и остается одним из важнейших звеньев медицинского персонала, современная медицина немислима без профессиональной медицинской сестры. медсестринское дело — это забота о людях точно так же, как забота о своем члене собственной семьи. В основе медсестринского дела лежит гуманность, забота, создание максимального комфорта и поддержки людям, имеющим различные проблемы со здоровьем. Основа медсестринского дела была заложена еще в средние века, и чаще всего эта профессия становилась

актуальной во время войн. Выдается роль Флоренс Найтингейл (1820-1910) в направлении медсестринского дела, благодаря которой в больницах были введены правило мытья рук и другие санитарные меры, соблюдение которых приводило к очень хорошим результатам. После внедрения этих правил в стационарах летальность снизилась с 42% до 6% в течение 6 мес. Необходимость соблюдения этого правила была выдвинута на первый план сегодняшней ситуацией из-за Covid-19.

Основной обязанностью медицинской сестры является уход за больным вместе с врачом. Как только пациент поступает в клинику, мы несем ответственность за: укладку его на койку, контроль гемодинамических показателей, мониторинг, катетеризацию периферических вен, взятие необходимых анализов и выполнение полученного от врача назначения. После поступления и оказания неотложной помощи больной помещается в соответствующее отделение, например: в кардиологическое, и продолжает лечиться по конкретной проблеме.

Кардиология – это раздел медицины, изучающий заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы. Кардиология обеспечивает все аспекты сердечно-сосудистой медицинской помощи. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Доказано, что отказ от курения, снижение потребления соли, регулярная физическая активность, снижение потребления алкоголя, контроль артериального давления, снижение уровня глюкозы и холестерина в крови значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. По статистическим данным, в 2019 г. на ишемическую болезнь сердца приходилось 15,6% новых случаев в системе кровообращения (2018 г. -16,3%), среди которых на долю стенокардии приходилось 5,3% (что в 2018 г. было 4,9%). Острый инфаркт миокарда 2,3 % (в то время как 2,2% в 2018 г.) и другие острые ишемические заболевания 1,9%

(2018 г. 1,5%) К 2020-2022 гг. Covid-19 вывел на первый план хронические болезни сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания – это термин, обозначающий заболевание сердца или его сосудов, т.е. заболевания сердца и сосудов. Среди сердечно-сосудистых заболеваний выделяют: атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, аритмии и клапанную патологию. Эти заболевания являются наиболее распространенными в 21 веке.

Факторы риска развития атеросклероза развиваются в результате нарушения обмена веществ. Ведущая роль отводится нарушению жирового обмена, также важно нарушение белкового и углеводного обмена. Атеросклероз – длительный и очень сложный процесс.

Стенокардия – это состояние, вызванное кислородным голоданием или ишемией сердечной мышцы, которое характеризуется наступательным дискомфортом, болями в области грудной клетки. Клиническая картина начинается с сильных болей, характеризующихся сдавливанием, тяжестью и жжением. Диагностика электрокардиографическая и эхологическая, однако, если мы имеем дело с инфарктом миокарда, в это время больному проводят коронароангиографию для исследования сосудов сердца. Постановка сосудов проводится по мере необходимости. Пациент проходит реабилитацию в отделении реанимации.

Медсестра стационара постоянно контролирует артериальное давление, сатурацию, пульс и принимает больного на мониторный контроль. При осложнениях, например, при фибрилляции, происходит бригадная работа, после того как медицинская сестра сообщает врачу об обострении состояния больного, он принимает соответствующие меры. Он начинает массировать сердечную мышцу, вводит лекарства по назначению врача, все это происходит, не теряя ни секунды, ведь дорога каждая секунда.

Это непередаваемое чувство, когда ты видишь, сколько ударов сердца останавливается перед твоими глазами, сколько жизней завершается в

секунду. Труднее чувствовать, когда ты думаешь, что исчерпал свои возможности и приспособился к воле Божией.

Нет ничего более болезненного, чем смотреть, как ваши коллеги вынуждены сдаться и смириться со своей судьбой. Однако это ничто по сравнению с теми счастливыми мгновениями и учащенным сердцебиением, когда ты побеждаешь и врываешь победоносную жизнь из рук смерти, это неопишное счастье, ты силен и горд своими поступками и командной работой, ты осознаешь свою приверженность больше, вы больше любите свою профессию медсестры.

И ты гордишься тем, что ты сильная и надежная медсестра. Стратегия реформирования сестринского дела представляет сестринское дело, акушерство – это неопишное счастье, вы сильны и гордитесь своими действиями и командной работой, вы больше понимаете свою приверженность, больше понимаете видение развития ресурсов, которое основано на принципах и ценностях признан на международном уровне. А также цели и задачи, соответствующие национальным потребностям и задачам. Система здравоохранения Грузии испытывает острую нехватку квалифицированных медицинских сестер с современной концепцией ухода за больными. 20% медсестер, работающих в системе, уже достигли пенсионного возраста в 2014 году. Количество медсестер меньше, чем в среднем по ЕС. Хотя этот показатель характеризуется динамикой роста в последние годы, он все еще сильно отстает от показателей других стран. На фоне сегодняшней пандемии Covid-19 привел нас к острой реальности нехватки медсестер и тому факту, что медсестра является необходимой и ценной профессией.

Медсестры имеют высокие ценности и особенно уважают достоинство других. Медсестра кардиореанимации сердечна, как лев, обладает острым зрением орла, красива и нежна, гибка, как балерина, и у нее тонкие пальцы.

Быть медсестрой реанимации – это большая ответственность, многие жизни на кончиках ваших пальцев, многие пациенты смотрят на вас глазами доверия и видят в вас искорку надежды, что все еще впереди и не кончено.

Усилия, страх потерять больного, тяжелая работа, часто сама болезнь заставляет больного встать на ноги в уходе за больным.

Преданность своему делу делает вас сильнее. Медсестра означает быть уверенной в себе, уважаемой медсестрой, которая гордится тем, что ищет жизнь.

2022

Ссылки: Основы ухода за больными, Том 1.

Википедия.

Развитие сестринского дела ...<https://matsne.gov.ge>

Прогностические маркеры исходов COVID-19 и его осложнений у больных сахарным диабетом

Халилова Д.З., Хайдарова Ф.А., Алиева А.В.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени академика Я.Х.Туракулова при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, г.Ташкент, Узбекистан.

Введение. Прогноз развития осложнений COVID-19 у больных сахарным диабетом представляет большой практический интерес.

Цель. Выявить прогностические маркеры исходов COVID-19 и его осложнений у больных сахарным диабетом.

Материалы и методы. Проанализированы данные 113 больных сахарным диабетом 2 типа, обратившихся за госпитализацией в клинику РНПЦЭ в период с марта 2020 г. по декабрь 2020 г. Все больные были разделены на 3 группы: первая группу составили 31 больной, перенесший коронавирусную инфекцию в течение 1-3 дней после госпитализации; вторую группу составили пациенты с документально подтвержденным COVID-19 - 52 человека; и третью группу составили 30 человек без истории коронавирусной инфекции с отрицательным тестом на нейтрализующие антитела к вирусу SARS-CoV-2.

Результаты. Гликемия натощак и посткраниальная гликемия были достоверно выше в группе лиц с острым течением COVID-19 по отношению к лицам, не перенесшим коронавирусную инфекцию, а также по отношению к лицам, имевшим в анамнезе COVID-19, при различий в уровне гликированного гемоглобина между группами не наблюдалось, что можно объяснить острым воспалительным процессом в 1-й группе больных. острый период коронавирусной инфекции характеризуется повышением гликемии натощак и постпрандиальной, отсутствием лейкоцитоза, повышением уровня АЛТ, ГГТ, С-реактивного белка, фибриногена, АЧТВ, Д-димера, фактора фон Виллебранда, ферритина , и интерлейкин 6. ПостКОВИДНЫЙ период у больных СД 2 типа характеризуется повышением уровня АСТ, сохранением высоких уровней ГГТ, фибриногена, Д-димера, фактора фон Виллебранта, ферритина, про кальцитонина и интерлейкина 6.

Вывод. Сохранение маркеров воспаления после COVID-19 свидетельствует о необходимости тщательного наблюдения за больными сахарным диабетом после выздоровления после COVID-19.

Литература.

1. Ahmed H, Patel K, Greenwood DC, Halpin S, Lewthwaite P, Salawu A, Eyre L, Breen A, O'Connor R, Jones A, Sivan M. Long-term clinical outcomes in survivors of severe acute respiratory syndrome and Middle East respiratory syndrome coronavirus outbreaks after hospitalisation or ICU admission: a systematic review and meta-analysis. *J Rehabil Med* 2020;52: jrm00063.
2. Barron E, Bakhai C, Kar P, Weaver A, Bradley D, Ismail H, Knighton P, Holman N, Khunti K, Sattar N, Wareham NJ, Young B, Valabhji J. Type 1 and type 2 diabetes and COVID-19 related mortality in England: a whole population study. Available from: <https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/05/Valabhji-COVID-19-and-Diabetes-Paper-2-Full-Manuscript.pdf>
3. Barron E., Bakhai Ch., Kar P., Weaver A., Bradley D., Ismail H., Knighton P., Holman N., Khunti K., Sattar N., Wareham N.J., Young B., Valabhji J. Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19-related mortality in England: a whole-population study. *www.thelancet.com/diabetes-endocrinology* Vol 8 October 2020 813-822 doi:10.1016/S2213-8587(20)30272-2

Влияние сахароснижающей терапии, предшествовавшей заражению вирусом SARS-CoV-2, на течение и прогноз COVID-19

Алиева А.В., Хайдарова Ф.А., Халилова Д.З.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр эндокринологии имени академика
Ё.Х.Туракулова МЗ РУз

Актуальность: Наличие диабета утяжеляет течение коронавирусной инфекции и повышает риск развития ее осложнений. Важно знать взаимосвязь гипогликемической терапии, предшествовавшей COVID-19, с течением инфекции и ее осложнениями.

Цель: Изучить возможную взаимосвязь терапии пациентов с СД 2 типа и исходов COVID-19.

Материалы и методы: проанализировать данные ретроспективного когортного исследования среди 4411 жителей города Ташкента, перенесших COVID-19 в 2020 году. Из них 763 (17,3%) имели сахарный диабет 2 типа (54,2% - мужчины).

Результаты и обсуждение: Отношение шансов госпитализации у пациентов с СД 2 типа, получающих инсулинотерапию, составило 3,3 (95% ДИ 1,8-5,9), у пациентов, получающих ПСМ, 1,9 (95% ДИ 1,04-3,4), у пациентов, получающих метформин, ОШ госпитализации составило 0,8 (95% ДИ 0,5-1,5), при приеме ингибиторов ДПП-4 – 3,9 (95% ДИ 0,9-16,0).

Отношение шансов развития пневмонии у пациентов с СД 2 типа, получающих инсулинотерапию, составило 3,6 (95% ДИ 0,9-13,8).

Летальность была в 5 раз выше среди лиц с СД 2 типа по сравнению с группой без СД. На практике применение ни одного из сахароснижающих препаратов не было связано с ухудшением течения COVID-19. Также не обнаружено взаимосвязь между медикаментозной терапией (инсулин, ПСМ, метформин, иДПП4, iSGLT2 или ингибиторы PАС) и тяжестью заболевания или летальными исходами у пациентов с СД и COVID-19.

Выводы: Не было получено достоверных результатов в отношении риска развития пневмонии у пациентов, получавших таблетированные

сахароснижающие препараты. Риск летального исхода, тяжести течения COVID-19 и потребности в назначении дексаметазона не зависел от вида получаемой сахароснижающей терапии.

Литература

1. Guan WJ, Liang WH, Zhao Y, Liang HR, Chen ZS, Li YM, et al. Comorbidity and its impact on 1590 patients with CO-VID-19 in China: a nationwide analysis. *Eur Respir J* 2020; 55:2000547.
2. Casqueiro J, Casqueiro J, Alves C. Infections in Patients with Diabetes Mellitus: A Review of Pathogenesis. *Indian JEndocrinol Metabol.* 2012.<https://doi.org/10.4103/2230-8210.94253>.
3. Epidemiology of diabetes and prediabetes in Uzbekistan: Screening results. Alieva A.V., Ismailov S.I., Rahimova G.N. *Health Sci J*, Vol.12. No.6:609, 2018 – 4p. DOI: 10.21767/1791-809X.1000609
4. Guo W, Li M, Dong Y, Zhou H, Zhang Z, Tian C, et al. Dia-betes is a risk factor for the progression and prognosis of COVID-19. *Diabetes Metab Res Rev* 2020;36: e3319
6. Barron E., Bakhai Ch., Kar P., Weaver A., Bradley D., Ismail H., Knighton P., Holman N., Khunti K., Sattar N., Wareham N.J., Young B., Valabhji J. Associations of type 1 and type 2 diabetes with COVID-19-related mortality in England: a whole-population study. www.thelancet.com/diabetes-endocrinology Vol 8 October 2020 813-822 doi:10.1016/S2213-8587(20)30272-2

Интегральная оценка факторов риска летального исхода по причине COVID-19

Халилова Д.З., Хайдарова Ф.А., Алиева А.В.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени академика Я.Х.Туракулова МЗ РУз
Актуальность. Пандемия COVID-19 показала, что наиболее уязвимыми для вирусной инфекции явились лица с неинфекционными хроническими заболеваниями, в частности, с сахарным диабетом. Представляет практический интерес поиск факторов риска неблагоприятных исходов COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом.

Цель: Интегральная оценка факторов риска летального исхода по причине COVID-19.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ особенностей клинического течения COVID-19 в зависимости от наличия или отсутствия СД проведен на основании данных 5123 пациентов после перенесенной подтвержденной инфекции SARS-CoV-2.

Результаты и обсуждение. Наличие сахарного диабета достоверно повышало риск летального исхода в 4,33 раза, мужской пол была в 3,70 раз более подвержен риску летального исхода по причине коронавирусной инфекции, наличие ожирения повышало риск смерти в 2,99 раз, наличие ИБС – в 5,63 раза, наличие АГ – в 1,85 раз, необходимость в применении глюкокортикоидов – понятно, возникала чаще у пациентов с тяжелым течением вирусной инфекции, поэтому риск летального исхода у таких пациентов был в 1,48 раз выше.

Стаж более 5 лет повысил риск летального исхода в 3,91 раз. Необходимо отметить, что среди погибших не было пациентов со стажем СД менее 1 года. Мужской пол также явился значимым фактором риска для пациентов с СД 2 типа с ОР летального исхода 5,03. Наличие ИБС повысило риск смерти по причине коронавирусной инфекции в 4,2 раза среди пациентов с СД 2 типа. Однако что касается веса, его вклад в повышение риска

летального исхода среди пациентов с СД 2 типа оказался несущественным. Также наличие АГ у пациентов с СД 2 типа не повышало риск летального исхода по причине COVID-19, в отличие от общей популяции.

В случае пациентов с СД 2 типа, применение глюкокортикоидов имело, наоборот, прогностический характер – ОР летального исхода был в 2,9 раз выше у тех пациентов, которые глюкокортикоиды не получали.

Заключение. Наличие сахарного диабета, мужской пол, наличие ожирения, артериальной гипертензии и ИБА достоверно повышало риск летального исхода по причине COVID-19 в общей популяции. Для пациентов с сахарным диабетом риск летального исхода по причине COVID-19 повышается с увеличением стажа СД выше 5 лет, риск выше у мужчин, а также при наличии ИБС. Пациенты с СД требуют тщательного наблюдения и оценки риска при заболевании COVID-19.

Список литературы

- 1.Li B., Yang J., Zhao F., Zhi L., Wang X., Liu L., *et al.* **Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China.** Clin Res Cardiol (2020), [10.1007/s00392-020-01626-9](https://doi.org/10.1007/s00392-020-01626-9)
- 2.Guo W., Li M., Dong Y., Zhou H., Zhang Z., Tian C., *et al.* **Diabetes is a risk factor for the progression and prognosis of COVID-19.** Diabetes Metab Res Rev (2020), Article e3319, [10.1002/dmrr.3319](https://doi.org/10.1002/dmrr.3319)
- 3.Wu Z., McGoogan J.M. **Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention.** JAMA. (2020), [10.1001/jama.2020.2648](https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648)

Different causes of rheumatoid arthritis

Karimova Zulfiya Shavkatovna, Shaislamova G.S.

Tashkent Pediatric Medical Institute

Rheumatoid arthritis is a severe disease that is difficult to treat. The reasons for its development are not fully established; however, when properly prescribed complex treatment is carried out, the patient's quality of life can be quite satisfactory. But this is subject to the strict implementation by the patient of all the recommendations of the attending physician [1].

The exact causes of rheumatoid arthritis are unknown to science - we can only say with certainty that it is mediated by autoimmune diseases. It is assumed that the risk of disease increases by:

- Hereditary predisposition - there are cases of family diseases.
- Influence of internal (endogenous) factors - the majority of sick women and men have a low level of male sex hormones; scientifically confirmed that after the use of oral contraceptives (OC) the risk of developing the disease is reduced.
- Influence of environmental factors (exogenous). The causative agents of the infection trigger an autoimmune reaction - an allergy to the body's own tissues. This is due to the fact that some infectious pathogens have proteins in their cells that are similar to human tissue proteins. When these pathogens enter the body, the immune system produces antibodies (IgG), which, for an unknown reason, become antigens (substances foreign to the body). They produce new antibodies IgM, IgA, IgG (rheumatoid factors) that destroy them. An increase in the number of antibodies is accompanied by an increase in inflammation. Some pathogens secrete substances that promote the growth of the articular synovium and enzymes that damage tissues [2].

The listed causes of rheumatoid arthritis do not mean that a person is guaranteed to get sick. For example, only 15-30% of people who inherit a predisposition to RA show symptoms. Even with the carriage of certain genes, the first episode is always associated with provoking factors [3]. These include:

- chronic stress, especially associated with lack of sleep and nervous strain;

- physical or emotional upheaval;
- transferred infections;
- endocrine disorders and hormonal changes (for example, menopause);
- hypothermia or overheating;
- injuries, incl. bruises (especially in the absence of treatment - if the injury seemed “minor”);
 - bad habits;
- unfavorable ecological situation;

References:

1. Lawrence R.K., Helmik K.G., Arnett F.K., Deyo R.A., Felson D.T., Giannini E.H., Heise S.P., Hirsch R., Hochberg M. K., Hunder G.G., Liang M.H., Pillemer S.R., Steen W.D., Wolfe F.: Estimates of the prevalence of arthritis and selected musculoskeletal disorders in the United States. *Rheumatoid arthritis*. 1998, 41: 778-799.
2. Arnett F.C., Edworthy S.M., Bloch D.A., McShane D.J., Freese D.F., Cooper N.S., Healy L.A., Kaplan S.R., Liang M. H., Lutra H.S.: The American Rheumatism Association revised the classification criteria for rheumatoid arthritis in 1987. *Arthritis Rheum*. 1988, 31: 315-324.
3. Veyand K.M., Klimuk P.A., Goronzi Yu.Ya. Heterogeneity of rheumatoid arthritis: from phenotypes to genotypes. *Springer Semin Immunopathol*. 1998, 20:5-22.

Характеристика качества жизни и психоэмоционального статуса при болезни паркинсона у жителей ташкентской области

**Раимова Малика Мухамеджановна, Бобоев Қобил Камалович
Ёдгарова Умида Гайбуллоевна, Маматова Шахноза Абдужалиловна**

Ташкентский государственный стоматологический институт.

Болезнь Паркинсона (БП) является наряду с болезнью Альцгеймера, наиболее распространенным нейродегенеративным заболеванием во всем мире, распространенность её составляет около 1% населения старше 55 лет, варьируя по данным различных источников от 100 до 300 на 100тыс чел в мире (Ляшенко Е.А.,2017). В настоящее время достигнут значительный прогресс в раскрытии патогенеза, улучшена диагностика и имеется значительный арсенал противопаркинсонической терапии. Однако, несмотря на непрерывную терапию заболевания, болезнь Паркинсона постепенно прогрессирует, что со временем приводит к снижению уровня жизни пациентов, ограничению социально-бытовой адаптации, развитию инвалидизации.

Цель исследования: оценить качество жизни и психоэмоциональное состояние пациентов с болезнью Паркинсона, на примере жителей Ташкентской области.

Материал и методы: Обследовано 200 пациентов с болезнью Паркинсона, с 1-3 стадиями болезни Паркинсона, проживающих в Ташкентской области (жители Зангиоты, Пскента, Бустонлика и Олмалика). Диагноз болезни Паркинсона устанавливался на основании критериев Банка мозга Общества БП Великобритании. Стадия болезни определялась по шкале Хен и Яра. Средний возраст пациентов составил $55,9 \pm 5,9$ лет. Из них 40 пациентов лица мужского пола и 20 женского пола. Оценивали качество жизни по данным опросника PDQ-39 (Parkinson's Disease Quality of Life). Психоэмоциональное состояние пациентов оценивали по данным госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).

Результаты исследования. Оценка качества жизни по опроснику PDQ-39 показала суммарный балл у пациентов с БП $97,1 \pm 10,7$ баллов, что говорит о

значительном снижении качества жизни пациентов. При анализе составляющих опросника, выявлено, что наибольшие (наихудшие) показатели отмечены при оценке мобильности, повседневной активности, стигматизации и телесного дискомфорта ($29,9 \pm 5,7$, $18,4 \pm 2,4$, $12,03 \pm 1,8$ баллов соответственно).

Далее мы сравнивали зависимость уровня КЖ от стадии заболевания по Хен и Яру, который показал, что с увеличением стадии заболевания КЖ пациентов снижается ($r=0,79$). Показатели КЖ пациентов возрастали с увеличением стадии БП: I стадия — $71 \pm 3,8$ (от 62 до 78) баллов; II стадия — $83 \pm 6,1$ (от 78 до 91) баллов; III стадия — $112 \pm 7,9$ (от 90 до 132) баллов.

Оценка эмоциональных расстройств по шкале тревоги и депрессии HADS показала, что среди эмоциональных расстройств при БП одним из наиболее частых был депрессивный синдром, он отмечался у 75% пациентов. Анализ уровня депрессии по шкале HADS показал, что в 40% случаев регистрировали субклинически выраженную депрессию (80 пациентов) и в 35% случаев клинически выраженную депрессию (21 пациентов). Лица без депрессии составили 25% случаев (15 пациентов).

В терапии болезни Паркинсона применялся ряд препаратов, влияющих на дофаминэргическую систему, эти препараты воздействует на улучшение двигательной активности, уменьшение тремора. Однако, агонисты дофаминовых рецепторов способствуют также уменьшению легкой и умеренной депрессивной симптоматики, вероятно, за счет влияния на лимбическую систему

Таким образом, проведенные исследования показывают, что лечебные программы при болезни Паркинсона должны быть направлены как на улучшение двигательной активности, уменьшение тремора, так и на улучшение психоэмоционального состояния, что несомненно приведет к улучшению качества жизни пациентов.

PEDAGOGY

Talabalarning dizaynerlik kasbiy tayyorgarligini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining mohiyati

Gulzoda Ernazarovna Umarova

MRDI instituti

Libos dizayni kafedrası

katta o'qituvchisi

gulzodaodiljonrayhona@gmail.com

Annotasiya: Maqolada, talabalarning dizaynerlik kasbiy tayyorgarligini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining mohiyati muallif tomonidan ta'rifi berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion ta'lim texnologiyalari, pedagogik texnologiya, dizayn, ta'lim.

Ayni vaqtda Respublika ijtimoiy hayotiga shiddatli tezlikda axborotlar oqimi kirib kelmoqda va keng ko'lamni qamrab olmoqda. Axborotlarni tezkor sur'atda qabul qilib olish, ularni tahlil etish, qayta ishlash, nazariy jihatdan umumlashtirish, xulosalash hamda talabaga etkazib berishni yo'lga qo'yish ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ta'lim-tarbiya jarayoniga pedagogik texnologiyani tadbiiq etish yuqorida qayd etilgan dolzarb muammoni ijobiy hal etishga xizmat qiladi.

O'qituvchining samarali faoliyat ko'rsatishga undovchi amaliyot darsining metodik ishlanmasini puxta ishlab chiqishdan farqli o'laroq, ta'lim texnologiyasini auditoriyadagi talabalar faoliyatiga mos ravishda yo'naltirilgan bo'lishini ta'minlashi, talabalarning shaxsiy hamda o'qituvchi bilan birgalikdagi faoliyatlarini inobatga olgan holda, o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga undovchi motivatsiyani vujudga kelishini ta'minlashga xizmat qilishi lozim. Ta'lim texnologiyasining asosiy maqsadi – ta'lim oluvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim sifatini oshirishga erishishni ta'minlashdan iborat.

Pedagogik texnologiya nazariyasi o'tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab asoslanib kelinayotgan bo'lsada, aynan “pedagogik texnologiya” tushunchasiga

nisbatan turlicha yondashuvlar mavjud. Xususan, pedagog olim V.P.Bespalko pedagogik texnologiyani “amaliyotga tadbiiq qilinadigan muayyan pedagogik tizim loyihasi” deya ta’riflaydi hamda asosiy diqqatni o`quv-pedagogik jarayonni oldindan loyihalashga qaratadi.

Ta’lim tizimini texnologiyalashtirish g`oyasi o`tgan asrning boshlarida G`arbiy Evropa va AQShda ta’lim tizimini isloh qilish, ta’lim samaradorligini oshirish, shaxsning ijtimoiylashuvini ta’minlash uchun muayyan shart-sharoitni yaratish borasidagi ijtimoiy harakat yuzaga kelgan davrda ilk bora o`rtaga tashlandi. Mazkur g`oya 30- yillarda ta’lim jarayoniga “pedagogik texnika” (“ta’lim texnikasi”) tushunchasining olib kirilishi bilan asoslandi. Ushbu davrlarda yaratilgan maxsus adabiyotlarda “pedagogik (ta’lim) texnika(si)” tushunchasi “o`quv mashg`ulotlarini aniq va samarali tashkil etishga ko`maklashuvchi usul va vositalar yig`indisi” tarzida talqin etildi hamda o`quv jarayoniga o`quv va laboratoriya jihozlarining olib kirilishi, ulardan samarali, unumli foydalanish, material mazmunini ko`rsatmali qurollar yordamida tushuntirish kabi holatlar ta’lim samaradorligini oshirishga yordam beruvchi etakchi omillardir deya baholandi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlarning ob’ekti, tayanch nuqtasi sifatida texnik vositalar imkoniyatlari, ularni takomillashtirish jarayoni qabul qilindi, shuningdek, o`quv jarayonini “texnologiyalashtirish”ning tashkiliy jihatlarini o`rganishga alohida urg`u berildi.

Mazkur o`rinda zamonaviy fan va texnika imkoniyatlari, xususan, kompyuter, multimediya vositalari, shuningdek, jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotining e’tiborga olinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Endilikda mutaxassislar “soha (yoki yo`nalish)larning o`ziga xos jihatlari, bu boradagi nazariy va amaliy bilimlarni chuqur bilishlari, muayyan faoliyatlarni bajara olishlari, belgilangan muddatda aniq vazifalarni hal etishga ulgurishlari hamda ma’lum yutuqlarga erisha olishlari” ta’lim tizimning asosi sifatida belgilandi. O`qitish tizimida pedagogik texnologiyalarini samarali qo`llash pedagogning kasbiy kompetentligiga ham bog`liq. Shu sababli pedagogik texnologiyalarning samaradorligini pedagog tomonidan to`g`ri tanlanishi, ta’lim samaradorligiga

bevosita ta'sir etadi. Pedagogik texnologiyalarni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish, pedagogik texnologiyalarga "ijodiy" o'zgarishlar kiritilishi va ularning qayta shakllantirishi, ta'lim amaliyotiga tatbiq etishda o'qituvchi va talabalar o'rtasida o'zaro hamkorlik negizida muvaffaqiyatli vaziyatlarni hosil qiladi.

Madaniyatni anglash (madaniy hayotning rivojlanishiga muvofiqlik) tamoyili nemis pedagogi A.Disterveg tomonidan XIX asrda iste'molga kiritilgan bo'lib, bugungi kunga qadar ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Madaniyatni anglash tamoyili talabalarga ijtimoiy jamiyatning madaniy taraqqiyoti darajasidan kelib chiqib ta'lim berilishini nazarda tutadi. O'tgan asrda ta'lim samaradorligini ta'minlovchi etakchi omil sifatida pedagogning bilim darajasi va mahorati e'tirof etilgan bo'lsa, bugungi kunda pedagogning bilimi, salohiyati hamda mahoratining yuqori darajada bo'lishi bilangina muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritib bo'lmasligi barchaga ayon. Mazkur o'rinda zamonaviy fan va texnika imkoniyatlari, xususan, kompyuter, multimediyaya vositalari, shuningdek, jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotining e'tiborga olinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Endilikda mutaxassislar "soha (yoki yo'nalish)larning o'ziga xos jihatlari, bu boradagi nazariy va amaliy bilimlarni chuqur bilishlari, muayyan faoliyatlarni bajara olishlari, belgilangan muddatda aniq vazifalarni hal etishga ulgurishlar hamda ma'lum yutuqlarga erisha olishlari" g'oyasi etakchi o'rin tutuvchi bozor munosabatlari sharoitiga puxta tayyorlanishi lozim. Ta'lim mazmunini insonparvarlashtirish va insoniylashtirish tamoyili. Tilga olingan har ikki tushuncha ham lug'aviy jihatdan (yunon. "humanus" – insoniylik, "humanitas" – insoniyat), bir o'zakka ega bo'lsa-da, ularning har biri o'ziga xos ma'nolarni ifodalaydi. Insonparvarlashtirish ta'lim muassasalarida o'rganiladigan fanlar sirasiga ijtimoiy fanlar (tarix, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, psixologiya, filologiya va boshqalar) ning kiritilishini, insoniylashtirish tushunchasi esa shaxs va uning faoliyatiga nisbatan ijobiy yondashuvni anglatadi.

Asosiy adabiyotlar.

1. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. – T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015 y.

2. Yo`ldoshev J. G`., Usmonov S. Ilg`or pedagogik texnologiyalar. – T.: O`qituvchi, 2004.
3. Ro`zieva D., Usmonboeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo`llanilishi / Met.qo`ll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013.
4. Tolipov O`., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari – T.: 2006.

Types of independent works in the course “electrical engineering and electronics”

Laziz Alisherovich Nematov

Research assistant, Bukhara Engineering-Technological Institute,

Bukhara, Uzbekistan

E-mail: laziznemat@gmail.com

Abstract. The article deals with the types of independent work performed in the classroom and outside the classroom, the role of the electronic complex created in the subject in increasing the efficiency of students' independent work are singled out.

Key words: independent, education, undoubtedly, important, training, specialists, direction, technical universities, objects, learning, actively,

Employment of graduates of technical universities is one of the most important priorities in our republic. Employers need knowledgeable, mature professionals who can think for themselves. Independent education undoubtedly plays an important role in the training of specialists in the direction of "Electrical Engineering and Electronics" in technical universities. In the learning process, students should not be passive objects of learning, but should be actively involved in learning activities.

According to modern professors and teachers of information technology, students should study "Electrical Engineering and Electronics" as independently as possible, and professors and teachers should manage this independent work and provide students with the necessary materials.

The correct organization of self-study in the specialty "Electrical Engineering and Electronics" is of great importance in education and training. The main task of professors and teachers is to help each student in this subject find their place in life. To do this, it is necessary to develop independent education in the direction of "Electrical Engineering and Electronics".

When issuing a task for self-study in the specialty "Electrical Engineering and Electronics", it is necessary to pay great attention to the following: setting a clear goal for the student; propose an algorithm for future work; recommend literature;

determination of the form and timing of the work; consultations on the organization of work; determination of terms and evaluation criteria.

Self-study in the course "Electrical Engineering and Electronics" can be divided into the following two stages:

Self-study in the classroom; Self-study outside the classroom.

With self-study outside the classroom, students perform the tasks of teachers without the participation of teachers. At the very first lesson, professors and teachers who lead classes in the subject "Electrical Engineering and Electronics" explain to students the hours allotted for the subject, types of independent work, methods and forms and duration of control, criteria for evaluating results, the importance and necessity of independent work.

When self-studying in the subject "Electrical Engineering and Electronics" in the classroom under the guidance of teachers, the student receives assignments and recommendations directly from teachers for conducting independent activities. Professors and teachers control and perform a managerial function, correcting incorrectly completed assignments. At various classes held in the classroom, the student performs independent work directly under the guidance of professors and teachers or with his participation. In self-study, students learn not only from professors and teachers, but also from each other.

In the classroom "Electrical Engineering and Electronics" students receive a certain level of knowledge, but it is advisable to engage in independent work in order to consolidate the acquired knowledge. The independent work performed by them consists of: control and experimental work; express survey (blitz survey); solving examples; overview of situations; test solving; protection of the work performed; work with teaching materials; reading a lecture; data processing; participation in gaming activities, etc.

In the "Electrical Engineering and Electronics" classes, teachers communicate only part of the knowledge, help students formulate problems, hypotheses, tasks and quickly guide them to the steps of knowledge search, organize the process of

educational and methodological training in various problem situations. Students independently compare, generalize, draw conclusions, evaluate and analyze under the guidance of teachers, solve various, including non-standard tasks, perform practical actions in complicated conditions. Also, in the process of solving new tasks for them, they independently seek knowledge, determine ways and means to achieve the expected results.

For effective self-study in "Electrical Engineering and Electronics" it is advisable to use the following methods and tools: cluster, conversation, discussion, classification table, board, insert, table "I know, I want to know, I learned." , T-table, Venn diagram, "Why?", Fishbone and others.

For students to conduct independent activities in the subject "Electrical Engineering and Electronics", professors and teachers are required to carry out the following preparatory work:

- preparation of an educational and methodological complex on the subject and design of the learning environment;
- improvement of the curriculum, that is, the introduction of topics for independent work, regular monitoring of independent work with the inclusion of standard tasks in independent work;
- development of comprehensive including professional knowledge of students; calculate how many hours and points are accrued when a student performs independent work;
- development of a technological map indicating the methods and means of training.

Professors and teachers who teach classes in the subject "Electrical Engineering and Electronics" act as consultants, experts, tutors and moderators, that is, they support the student. Professors advise the student from informational, technological and psychological points of view. There are students who cannot work on their own, in which case the teachers act as moderators.

Moderation is aimed at revealing the inner potential of the student and is aimed at revealing the inner abilities and hidden potentials. The main task of the moderator is to intensify the activity of students, to identify their problems.

When organizing independent work of students in the specialty "Electrical Engineering and Electronics", it is necessary to pay great attention to the structure of the content and volume of educational materials for independent study, as well as methodological support.

At least 50% of the time during lectures on "Electrical Engineering and Electronics" the student must work independently, for this the lecture must be organized in the form of a question-answer-discussion, that is, professors and teachers not only present new information, but also must organize a search for answers to questions; during a lecture in a question-answer mode, teachers answer students' questions throughout the course during a lecture; as a scientific and practical lesson within the framework of a conference, lecture, training program, lectures and presentations on a predetermined problem are heard; at the end of the training, teachers fill in and clarify the information; professors and students are allowed to exchange ideas temporarily freely; professors and teachers make predictable mistakes; at the end of the lecture, students' knowledge is diagnosed and the mistakes made are analyzed; Ask students questions and use their answers.

REFERENCES:

1. Nematov, L. A. (2022). Methods of teaching electrical engineering using equivalent circuits of electrical circuits and the modeling method. Thematic Journal of Social Sciences, 8(1).
2. Nematov, L. A. (2022). Improvement of teaching methods for the subject "electrical engineering and electronics" at technical higher educational institutions. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).

Talaba-shaxsining ijtimoiylashuvida ma'naviy-ahloqiy tarbiyaning roli

Shuhrat Nomozov

Toshkent davlat pedagogika universiteti

“Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat” bo`limi metodisti

Annotatsiya: mazkur maqolada talaba yoshlarda ma'naviy ahloqiy sifatlarni rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillari, pedagogik-psixologik jihatlar, kreativ-ijodiy, intellektual-motivatsion, emotsional-irodaviy, liderlik sifatlarini rivojlanishi orqali, tarbiyaviy-ahloqiy ma'naviy barkamol yosh-avlodni tarbiyalash, ta'lim tizimida talaba-yoshlarni jamiyat hayotining ma'naviy sohalarida, adolatli demokratik fuqarolik jamiyati qurish yo`lida professional kasb egasi bo`lib voyaga yetkazishning pedagogik ta'sir vositalari orqali yoritilgan.

Tayanch so`zlar: talaba, liderlik, volontiyorlik, kreativlik, intellektual, pedagog, psixolog, demokratik, adolatlilik, tashabbuskorlik, ma'naviyat, ma'rifat, yoshlar

Bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimida, talaba-shaxsining ijtimoiylashuvida fuqarolik jamiyatining roli muhim hisoblanib, jamiyatning taraqqiy etishida talaba-yoshlarga o`quv fanlari orqali singdirilib kelinmoqda. O`zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar negizida mamlakatimizning buguni va ertasi bo`lgan talaba – yoshlarni ijtimoiylashtirish hamda ma'naviy-ahloqiy tarbiyalash dolzarb masala sifatida ilgari surilmoqda. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti yoshlar tarbiyasi masalasiga to`xtalib o`tar ekan: 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasi[1]da: “jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog`lom va barkamol bo`lib voyaga yetishi hal qiluvchi o`rin tutadi. Shu sababli biz islohotlarimiz ko`lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan, azmu shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz[1]” degan ushbu murojaatlari zamirida ham ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yosh-avlodni ma'naviy-ahloqiy tarbiyalash hamda barkamol shaxsni voyaga yetkazishda uning jamiyat bilan ijtimoiylashish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Jumadan, olimlar tomonidan talabalarni ijtimoiylashtirish hamda faol, tashabbuskor, fuqaro sifati fuqarolik jamiyatida uning o`rni masalalariga Akademik M.Sharifxujayev o`z tadqiqotlari doirasida quydagicha to`xtalib o`tadi: [2; 16-b.] buyuk mutaffakir allomalarning fikr-mulohazalariga tayangan holda «Fuqarolik jamiyati bu – erkin, demokratik, huquqiy sivilizasiyalashgan jamiyat bo`lib, unda yakkahokimlik rejimiga, volyuntarizmga, sinfiy adovatga, totalitarizmga, odamlar ustidan zo`ravonlik qilishga o`rin yo`q. Bunday jamiyatda faqat va faqat qonun, axloq, insonparvarlik, adolat ustuvorlik qiladi. Bu jamiyatda ko`p ukladli raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyoti, tashabbuskor tadbirkorlar iqtisodiy rivojlanishning asosini tashkil etadi, turli ijtimoiy qatlamlar manfaatlari muvozanatga keltirilib turiladi[59; 16-b.]» deb jamiyatda aholining ijtimoiy qatlamlarining adolatli jamiyatda o`z fikrini bildira olishi ma`naviy hayot tarzi masalalariga alohida urg`u beradilar.

Demak, talabalarni ijtimoiy tarbiyalash oliy ta`lim tashkilotining hayotiy faoliyati ijtimoiy tarbiyaning shakllanishiga jiddiy ta`sir ko`rsatadi. Ijtimoiy hayot faoliyati - bu kengroq ijtimoiy muhit va butun jamiyatning talab va ehtiyojlarini hisobga olgan holda inson, guruh yoki jamoa ehtiyojlarini qondirishni ta`minlaydigan turli xil ishlarning o`zaro bog`liq holda rivojlanib boradi. Ta`lim-tarbiya beruvchi oliy ta`lim tashkilotining hayot faoliyati mazmuniga bir qator sohalarni kiritish mumkin: muloqot, bilish, amaliy faoliyat, ma`naviy-amaliy faoliyat muhim o`rin tutadi.

Jumaldan, ijtimoiy hayot faoliyatining mazmuni oliy ta`lim tashkilotida, professor-o`qituvchilar, tashkilotchi-boshqaruvchilar tomonidan yo`lga qo`yib boriladi. Ta`lim - tizimi va tarbiyalanuvchilar bilan o`zaro amaliy faoliyat tarzi. Talabalar hayot faoliyatini boshqarishning quyidagi jihatlari bilan farqlanadi: avtoritar, avtoritar, demokratik, egalitar (teng huquqlilik), kabi jihatlar alohida farqlanadi. Oliy ta`lim muassasasalari professor-o`qituvchilari o`z uslubi asosida ta`lim-tarbiyani tashkil etishni boshqarish, o`z-o`zini boshqarish va o`zini mustaqil rivojlantira borish kabi xususiyatlarini belgilaydi.

O`quv jarayonida talabalarga ta`lim va tarbiya berishda ijtimoiy video-rolik vositalaridan foydalangan holda ijtimoiy tarbiyalash vazifasi oliy ta`lim tashkilotlarining ijtimoiy hayot faoliyatini aktivlashtirishga muhim shartlarni quyadi: talabalar ijtimoiy hayot faoliyati mazmunining sub`ektiv ahamiyatli va ijtimoiy yo`naltirilgan xarakteri, jamoa a`zolarining havaskorlik-mustaqil faoliyati, tashkilotning mazmuni va shakllarini davriy asosda murakkablashtirish, o`zaro faoliyatni tashkil etish va boshqarish jihatlariga to`xtalib o`tadi.

Oliy ta`lim tashkilotlarining ijtimoiy talabalarni ijtimoiy tarbiyalash jarayonini bir necha mezonlarga ko`ra tasniflash mumkin:

1. talabal-shaxsining ijtimoiy tarbiyalanganlik tamoyiliga ko`ra: ixtiyoriy-majburiy (oliy ta`lim tashkilotlari); ixtiyoriy (jamoatchilik tashkilotlari); majburan tarbiya beruvchi (maxsus yopiq muassasalar).

2. oliy ta`lim tashkilotining huquqiy maqomiga ko`ra ijtimoiy tarbiyalash: davlat, jamoatchilik, tijorat, konfessional (diniy), va xususiy bo`lishi mumkin.

3. Idoraviy mansubligiga ko`ra vazirliklar, idoralar, kasaba uyushmalari;

4. ta`limni tashkil etishning ochiqlik-yopiqlik darajasiga ko`ra: ochiq, yopiq, internal (ichki).

5. oliy ta`lim tashkilotining yetakchilik vazifasiga ko`ra - ta`limiy, irfoniy, rivojlantiruvchi, ijtimoiy yo`naltirilgan.

6. amal qilish muddati bo`yicha: doimiy va vaqtinchalik.

7. talaba shaxsining va yosh tarkibi bo`yicha.

Oliy ta`lim tashkiloti talabalarini ijtimoiy tarbiyalashning barcha xususiyatlariga e`tibor bergan holda ta`lim va tarbiya tizimini shallantirishga alohida urg`u berib bormoqda:

ta`lim tizimida ijtimoiy tarbiyalashning aniq chegarasi belgilab olgan holda tashkil etish;

talabalar orasida ijtimoiy tabaqalanishni oldini olish;

talabalarning o`z maqsadiga erishishlarida maqsadga yo`naltirilgan amaliy faoliyat va ta`lim tashkiloti o`qituvchilari o`rtasidagi ijtimoiy munosabatlar tizimini ham takomillashtirib borish.

Bugungi kunda ta`lim tashkilotlaridan tashqari yoshlarga ijtimoiy tarbiyasiga mas`ul tashkilotlarga: mahalla va oilani qo`llab quvvatlash vazirligi tegishli idoralari, yoshlar ittifoqi, yoshlar ishlari agentligi, ijtimoiy mas`ulyati cheklangan jamiyatlar, maktab-internatlari, shahar umumiy o`rta ta`lim maktablari va oliy ta`lim tashkiloti bilan bir vaqtda mas`ul hisoblanadilar.

Talabalarni ijtimoiy tarbiyalashda oliy ta`lim tashkilotining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Masalan, shaxsning intellektual, madaniy va ma`naviy -ahloqiy kamol topishiga bo`lgan ehtiyojlarini oliy ta`lim va oliy ta`limdan keyingi ma`lumot olishi orqali erishish tizimi yo`lga qo`yilganligi;

ta`lim tizimida ijtimoiy tarbiyalashning asosiy vazifasi har tomonlama shakllangan va millat taqdiri uchun qayg`uradigan, sodiq vatanparvar shaxsni tarbiyalash;

o`z millati va xalqi, Vatani fidoyisi bo`lish bilan birgalikda, jamiyat va oila oldidagi o`z mas`uliyatini his qilishi;

milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qiluvchi, halq an`analarini boyituvchi va mustahkamlovchi, Vatanimiz kelajagi uchun vijdonan va halol mehnat qiluvchi kadrlar etib shakllantirish vazifasi muhim o`rin tutadi.

Xulosa o`rinda shuni takidlash lozimki, talabalarning ijodiy-kreativ amaliy faoliyatlari orqali ilm-fanni taraqqiy ettirish, olingan natijalardan ta`lim jarayonida foydalanish;-iqtisodiyotning muvofiqsohalaridagi oliy ma`lumotli mutaxassislarni va ilmiy -pedagogik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish;-jamiyatning ahloqiy, madaniy va ilmiy qadriyatlarini saqlash va boyitish;-aholi o`rtasida bilimlarni tarqatish, uning ma`naviy-ma`rifiy va madaniy darajasini ko`tarish.

Adabiyotlar

1. Xalq so`zi. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy Majlisga Murojaatnomasi” 2020 y. 25 yanvar №-19 son
2. Shodmonova Sh. S. Oliy o`quv yurti talabalarida mustaqillik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish (Kasb ta`limi yo`nalishi misolida): dis. ... ped. fan. dok. – T., 2010. – 340 b.
3. Egamberdieva N. Madaniy-insonparvarlik yondashuv asosida talabalarni shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashtirish nazariyasi va amaliyoti (Pedagogika oliy ta`lim muassasalari misolida): Dis..ped.fan.dok.–Toshkent, 2010. – 85-151 b.
4. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 9. – №. 7.
5. Tursunboyevich, Ozod Abduganiev. "Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.3 (2021): 1888-1897.
6. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiyev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.

Using the project method in elementary school

Kim Natalia Lvovna,
lecturer of the department "Methodology of Primary Education"
of the Regional Center for Retraining and
Advanced Training of Public Education workers in Tashkent.

Abstract: The relevance of this problem is due to the fact that today there is an acute question that the current generation, starting from the initial stage of education, do not possess the skills and abilities to solve problems of an educational and educational nature that occur in everyday life. The purpose of this article is that at the present stage of development of society as a whole, it is very important for primary school teachers in their pedagogical activities to apply the project method aimed at developing communicative, research skills and personal growth of children. Also, systemic approaches to the content and organization of project activities are revealed, which, under the skillful guidance of a teacher, helps students acquire and improve new knowledge, master the skills and techniques of organizing their own activities, and solving problems, which is especially important in society.

Keywords: a specific problem, the modern method of projects, primary school teacher, project topic, properly organized training, mini-project, five "P", the role of students and teachers, personal growth.

To date, there are dubious statements that the use of the project method in primary school is ineffective, motivating by the fact that children are still young and the projects presented by them are not as informative as those of high school students. To begin with, let's figure out what this term means.

The project method is one of the personality-oriented technologies, which is based on the development of cognitive skills, critical and creative thinking of students, the ability to independently construct their knowledge and navigate the information space [1]. The basis of project activity is the focus on the result that can be obtained by solving a particular problem, both practically and theoretically. This result can be applied in everyday activities.

The method of projects was developed at the beginning of the XX century by the American philosopher and educator J. Dewey [2]. The purpose of this

development was to orient education on the appropriate activities of children, taking into account their personal interests. Initially, this method was called the method of problems and was associated with humanistic ideas in philosophy and education. In 1905, the Russian teacher S.T. Shatsky tried to use the project method in teaching. Due to the rational combination of theoretical knowledge and practice to solve a specific problem in the joint activities of students, this project has been widely disseminated and developed [3].

Recently, in many countries of the world, close attention has been paid to this method again, as it attracts many educational systems by the fact that thanks to the use of this method in pedagogical practice, students understand why they need the acquired knowledge, where and how they will use it in their lives. The basis of the modern project method includes the development of cognitive skills and critical thinking of students, training in the ability to design their knowledge and navigate the information space.

In order to teach students independent search and creative activity, to teach them to think, to organize their work correctly, to make decisions in specific situations, primary school teachers need to apply the project method in their practice. It is at the primary school age that personal qualities, relationships, and a number of value attitudes are laid. And, therefore, it is necessary to start involving students of this age in project activities.

It is known that there are several types of projects:

- research;
- creative;
- plot and role-playing;
- practice-oriented;
- informational.

But in elementary school you have to deal with mixed types of projects where you can use all your knowledge, skills, abilities and opportunities. The first thing to determine is the theme of the project. Sometimes a project topic can be suggested

by children or parents. Also, topics often arise from the integration of several subjects.

Undoubtedly, the organization of this activity in primary school requires compliance with certain conditions. Projects should be in accordance with the age of children, that is, the smaller the age, the simpler the project. Maximum provision of their students with didactic material and necessary information from the teacher. And, of course, the help of parents at all stages of work on the project. Properly organized preparation turns into an interesting game.

In project technology, long-term projects are most often used. But in elementary school it is still advisable to use mini-projects. This is due to the fact that delaying time can affect the loss of students' interest in work. Projects need those that are carried out easily, "in one breath". It is this type of project that gives a positive result.

Also, mini-projects can be both individual and group. In working on an individual project, the positive thing is that the student has a plan of work on the project built and executed with maximum accuracy, responsibility is formed and work experience is acquired at all stages of the project. And in group mini-projects, participants develop cooperation skills, the project is carried out in the most versatile, deep way and the presence of competitiveness increases motivation.

What are the criteria for evaluating mini-projects? Everything should be very simple.

- Completeness of all stages of the project.
- Originality and quality of the presentation.
- Completeness of the disclosure of the project topic.

I would also like to note that the most valuable thing in applying the project method is that everything comes from the students themselves. "The best discovery is the one that the child makes himself" (Ralph W. Emerson) [4]. The teacher acts here as an organizer, leader, assistant.

In a word, the project method in elementary school is effective because it forms reflexive, research, managerial, presentation skills, as well as the ability to work in collaboration. It also allows you to solve the problem of motivation and interest in studying subjects, helps to create a positive attitude, teaches you to apply the acquired knowledge, skills and abilities in practice to solve any problems. Of course, the organization of this type of activity requires a lot of time, effort, creativity, and enthusiasm from the teacher. But a competent approach justifies the results and gives a tangible effect, which is so necessary for the personal growth of our children. "All people can equally successfully master the necessary areas of knowledge. It's not about abilities, but about the organization of training" Seymour Papert [5].

References:

1. Project method. file: // C:/Users/Admin/Downloads/ Documents/metodologicheskie-osnovyi-proektnoy-deyatelnosti.pdf
2. Project activity as a method of developing cognitive interests in younger schoolchildren http://raduga-yalta.edusite.ru/vis_p102aa1.html
3. Project technologies in the concept of modernization of education <https://e-koncept.ru/2017/770128.htm>
4. Project method <https://znanio.ru/media/-metod-proektov--2498319>
5. Seymour Papert Formation of universal educational actions <https://studme.org/323360/pedagogika>

Қорақалпоғистон Республикаси олий таълим муассасаларида кимё фанини ўқитишнинг тарихи

Абдисаттарова Эльмира-докторант

Нукус давлат педагогика институти

Аннотация. Ушбу мақолада мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон олий таълим муассасаларида кимё фанини ўқитишнинг ривожланиш тарихи ҳақида маълумотлар берилган. Кимё мутахассислигин тайерлайдиган олий таълим муассасаларидан Қорақалпоғистон педагогика институти базасида Нукус давлат университетининг очилиш тарихи, дастлабки кимё факультетининг дастлабки муаллимлари кафедра мудирлари, деканлар, битирган талабалар сони, дарс турлари, иктидорли стипендиант талабалар ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Каракалпакстан, химия, годы независимости, Нукусский государственный педагогический институт, Каракалпакский государственный университет, факультет, кафедра, профессора, студенты, вуз, государственные стипендиаты.

Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон олий таълим муассасаларида кимё фанини ўқитишнинг ривожланиш тарихида 1976 йил июнь ойида Қорақалпоғистон педагогика институти базасида Нукус давлат университети очилиши муносабати билан табиий фанлар ва география факультети ўз бўлимлари билан тўлиқ университет таркибида ўз фаолиятини давом эттирганлиги билан боғлиқ. Янги турдаги жиҳозлар билан тўлиқ жиҳозланган факультет ва унинг кафедралари ўқув-услубий ва илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш имкониятига эга болди. 1976 йилда Нукус давлат университетининг очилиши муносабати билан бу факультет кимё-биология факультети сифатида қайта ташкил этилди. 1991 йилда кимё факультети мустақил равишда очилди. Доцентлар Ж.Қурбонов (1991-1995), К.Ибраимов (1995-2000), М.Олланиёзова (2000), Б.Бектурсинов (2000-2005), Р.Тлегенов (2005-2006) факультет декани лавозимида ишлаган. Иқтисодий ислохотларнинг яққол намоён бўлишидан бири-Қўнғирот сода заводи, Устюрт

газ-кимё мажмуаси ва тўқимачилик саноатининг йирик корхоналари ишга туширилиши, бу соҳаларда замонавий талабларга жавоб берадиган малакали муҳандис - технологларга бўлган талабни кучайтирди. Шу сабабли, кимё факультети 2006 йил 12 декабрда муҳандис ва технологларни тайёрлаш учун янги талим йўналишлар очилиши муносабати билан кимёвий технология факультети сифатида қайта ташкил этилди ва факультетга доцент М.Аимбетов (2006-2012), Б.Нуриимбетов (2012-2013), А.Пирниёзов (2013-2014), Д.Турениёзова (2014-2018) раҳбарлик қилган. 2018 йилдан бошлаб факультетга кимё фанлари номзоди, доцент Б.Нуриимбетов раҳбарлик қилмоқда. Факультетда учта кафедра мавжуд: Органик ва ноорганик кимё кафедраси (кафедра мудири, кимё фанлари номзоди, доцент К.Утениёзов), Физикавий ва коллоид кимё кафедраси (кафедра мудири, кимё фанлари номзоди, доцент А.Шарипова), Кимёвий технология кафедраси (кафедра мудири, техника фанлари номзоди, доцент Б.Хожаметова).

Кимё бакалаврият талабаларига ноорганик кимё, органик кимё, физикавий ва коллоид кимё, кимё тарихи, юқори молекуляр бирикмалар кимёси, биоорганик кимё, кимёни ўқитиш методикаси, квант кимёси, координацион кимё, модданинг тузилиши, аналитик кимё фанларидан таълим ўргатилди. Республикамиз мустақилликка эришгач, мамлакатда нефть ва газ корхоналари ташкил этилгани ва бу соҳага катта эътибор берилиши ушбу бўлимлар учун малакали кадрлар тайёрлашга бўлган талабни оширди. Шу сабабли, университетимизда нефть ва нефть - газни қайта ишлаш технологияси, шунингдек, нефть ва газ конларини фойдаланиш ва ўларни ишга тушириш йўналиши бўйича мутахассисликлар очилди. Ҳозирги вақтда факультетда 6 та бакалаврият йўналиши бўйича мутахассислар тайёрланмоқда.

1990-1991 ўқув йилида, яъни 14 йилдан сўнг, Қорақалпоғистон Республикаси мактабларини юқори малакали ўқитувчи кадрлар билан таъминлаш мақсадида Нукус давлат педагогика институтининг университет таркибидан чиқиб қайта ташкил этилиши муносабати билан бошланғич

таълим методикаси факультетининг таркибида «Табиатшунослик кафедраси» ташкиллаштирилди. 2000-йили шу даврдаги Нукус давлат педагогика институти ректори ф.ф.д. профессор Ж.Базарбаев раҳбарлигида Кимё ўқитиш методикаси кафедраси ташкиллаштирилди ва кафедра мудири У.Асаматдинов бўлди. Қорақалпоғистонда кимё фани бўйича биринчи фан номзоди ва фан доктори бўлган олим У.Асаматдинов бўлади ва ҳозирги вақтда Қорақалпоғистонда олти кимё фанлари доктори (У.Асаматдинов, Қ.Утениёзов, А.Айтмамбетов, Р.Тилегенов, Ш.Туремуродов, А.Б.Абдикамалова), 30 дан ортиқ фан номзодли олимлар бор (кимё технология ихтисослигини ҳисобга олмаганда). Профессор У.Асаматдинов ўн фан номзодлигига, Қ.Утениёзов тўрт фан номзодлигига, Ш.Туремуродов икки фан номзодлигига раҳбарлик қилиб шогирдлар чиқарди. Мамлакатда, айниқса, олий ўқув юртларида кимё фанини мазмунли ўрганишда уларнинг ҳиссаси катта. Қорақалпоқ давлат университети кимё фанидан қуйидаги фанларга ихтисослашган: Ноорганик кимё, Органик кимё, Аналитик кимё, Физик ва коллоид кимё, Квант кимёси, Кимё ўқитиш методикаси, Полимер кимёси, Гетероциклик бирикмалар кимёси, Кимё тарихи, Биоорганик кимё, Нефть – кимё, Юқори молекуляр бирикмалар кимёси, Комплекс бирикмалар кимёси, Дисперс тизимларнинг физик кимёси курсидан талабаларга дарс берилади [1].

Нукус давлат педагогика институти кимё бакалавриат йўналишига қуйидаги фанлардан таълим берилади: Умумий кимё, Анаргоник кимё, Кимё тарихи, Мактабда кимё дарси, Органик кимё, Аналитик кимё, Агрокимё, Квант кимёси, Кимё ўқитиш методикаси, Кимё фанидан масалалар ечиш усуллари, Органик кимёни ўқитиш методикаси, Ноорганик кимёни ўқитиш методикаси, Кимёвий технология, Сода ишлаб чиқариш каби фанлардан талабаларга дарс берилади [2].

Нукус давлат педагогика институтининг кимё бакалавр йўналишини 2002-йилдан 2021-йилгача 1103 талаба мутахассис бўлиб етилиб чиққан. «Кимё ўқитиш методикаси» кафедрасидан 2019-йилда 5А110301-аниқ ва

табийй фанларни ўқитиш методикаси (кимё) ихтисослиги бўйича магистратура очилди ва 2021-2022 ўқув йилида 4 нафар магистр битириб чиқди [3].

Қорақалпоқ давлат университетида кимё йўналишини 1992 йилдан 2021 йилгача 341 мутахассис, 1143 бакалавр битириб чиқди. 1999 йили 5A140501-Кимё (фан йўналиши бўйича) магистратура очилди. 2021 йилдан шу 70530101-Кимё (фан йўналиши бўйича) магистратура мутахассислиги бўлиб номланди ва шу кунгача 59 нафар магистр битириб чиқди [4].

“Ўзбекистон иқтидорли ёшларни тақдирлаш ва моддий рағбатлантириш тўғрисида” Вазирлар Маҳкамасининг 226-сон (13.10.2008) Қарорига биноан, ҳар йили давлат олий таълим муассасаларида ўқиши давомида аъло баҳоларга ўқиётган ва илмий (ижодий) ишларда фаол иштирок этаётган олий таълим муассасалари талабалари учун Ўзбекистон Республикаси давлат стипендиянтлари тайинланиб келинмоқда. Масалан, Нукус давлат педагогика институтининг 2011-2012 ўқув йилида техника фанлари доктори, доцент, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими аълочиси Г.Оразимбетованинг раҳбарлигидаги шогирдларидан 2 нафари Юлдашева Наргиза Ажиниёз (2010 й.) ва Президент номидаги (2011 й.), Шамишева Айшолпан Улуғбек номидаги (2011 й.) Давлат стипендиясига сазовор бўлган. 2019-2020 ўқув йилида т.ф.д. А.Каипбергеновнинг раҳбарлигида Каражанова Шахназахан Навоий номидаги давлат стипендия соҳибаси бўлди.

Қорақалпоқ давлат университетидан 2010-йилида к.ф.н., доцент З.Узақбергеновнинг раҳбарлигида Торамбетов Батырбай Улуғбек номли Давлат стипендияси танловининг ғолиби бўлди. 2017-йилида к.ф.н., доцент К.Утениёзовнинг раҳбарлигида Азиза Матекеева Улуғбек номли Давлат стипендиянти соҳибаси бўлди.

Қорақалпоғистонда кимё ўқитиш методикаси бўйича ташкилий, илмий-тадқиқот ва илмий-амалий изланишлар жуда кам олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ҳузуридаги Олий Аттестация

Комиссияси «Бюллетень»ида кимё, биология ва география ўқитиш методикаси соҳаларида диссертациялар ёқланмаётганлиги тўғри эътироф этилган (2004 йил, 6-сон). Қорақалпоғистонда кимё методикаси бўйича фақат икки олим Г.Баймуродов ва М.Ажиевалардан бошқа илмий иш қилган олим йўқ, шунингдек, қорақалпоқча дарслик, ўқув қўлланма, дидактик материаллар тайёрлашни йўлга қўйиш лозим. «Илм ва жамият», «Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириў», «Бердоқ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг Ахборотномаси» каби республика илмий-методик журналларида кимёни ўқитишнинг долзарб масалаларига бағишланган салмоқли илмий-методик мақолалар деярли чоп этилмапти. Қорақалпоғистонда кимёнинг ривожланиш тарихига, кимёгар олимларнинг илмий тадқиқот ишлари ҳақида ҳам ҳеч қанақа маълумотлар келтирилмаган. Шу аснода кимё фанини ўқитишда тарихий маълумотлардан фойдаланиш талабаларда кимё фанига деган меҳр, кимёгар-олимларга бўлган ҳавас, Ватанга бўлган ҳурматни оширади.

Ҳулоса қилиб айтганда, Қорақалпоғистонда олий таълим муассасаларининг очилиши, политехник билим бериш ва таълим билан меҳнатни бирга олиб бориш кераклиги боис, кимё саноатининг жадал ривожланиши билан кимёгарларга бўлган муҳтожлик сабаб каби омилларнинг таъсирида кимёни ўқитиш зарурлиги ошди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бердақ атындағы Қарақалпақ мамлекетлик университетининг оқыў режеси. 5140500-Химия. Академиялық дәрежеси: Бакалавр. 1-курс (2017-2018 оқыў жылы).
2. Ўзбекистон Республикаси олий ва урта махсус таълим вазирлиги ўқув режа. 5110300-Кимё ўқитиш методикаси. Академик даража: Бакалавр. Ўқиш муддати - 4 йил. Таълим шакли - кундизги. 2017-2018 ўқув йили.
3. Нөкис мамлекетлик педагогикалық институтын «Химия» қәнигелигин питкерген талабалар ҳаққында мағлыўмат.
4. Қарақалпақ мамлекетлик университетининг «Химия» қәнигелигин питкерген талабалар ҳаққында мағлыўмат.

Online Learning Challenges in the “Digital Era”

Zakariashvili Mariam

Georgia

Iakob Gogebashvili Telavi State University

Doctor of Pedagogical Sciences

Associate Professor of Informatics

Faculty of Exact and Natural Sciences

The integration of information technologies into the educational process is an important part of my action research. Such practices have been actively introduced into the traditional classroom over the years. Various methods of e-learning have recently been developed and numerous seminars, training courses, and conferences are taking place in this direction. For teachers interested in e-learning, online software applications, and most importantly, educational process management systems have become indispensable for asynchronous and synchronous learning.

Before the pandemic, not many educational institutions used synchronous learning, even successful ones. In addition, the education community has often expressed doubts about the validity of distance learning and has not been able to decide whether "part-time or distance learning" is better.

The pandemic raised the pressing issue of using IT in educational institutions. In particular, the question no longer arises whether digital technologies should be used in the educational process. However, the current problem is how digital technologies can be integrated into the educational process and how the educational process and higher education can be adapted to the digital world.

The pandemic has given educational institutions the main task, not only to provide students with access to certain information as was possible before the pandemic, but also to create a space where students and teachers can exchange information, discuss and create knowledge.

In fact, teachers have become digital immigrants in the digital space, while the digital space can be seen as a natural environment for students. In addition, the "digital generation" requires a learning environment that is enriched with digital resources.

Getting to know the e-learning methodology, attending training courses and conferences, as well as studying other people's successful experiences have radically changed our approach to the classroom process and helped us to transition peacefully to an approved online course after the pandemic began. Here we present our work practice, which consists of three main points:

The model presented shows that we use Moodle - LMS in our teaching practice as an interactive learning management system, which allows us to upload the necessary digital materials in text or audio-video formats as well as open-ended questions, quizzes and exercises on the training portal. It also enables us to establish contacts in the form of forums between students and between students and teachers.

The learning process is based on an inverted class model provided by the digital resource hosted on the <http://moodle.tesau.edu.ge> portal.

For us, Moodle-LMS, based on the theory of social constructivism, is the basis of online learning. However, only Moodle is not sufficient. We will introduce you to some other online learning tools applied in our teaching practice in accordance with the methodological objectives, namely for:

- Learning management system - Moodle - LMS; Google Classroom;
- Online meetings - <https://zoom.us> <https://hangouts.google.com> Google meeting;
- Brainstorming - <https://coggle.it>;
- Online boards - <https://padlet.com> <https://idroo.com>;
- Answer system / online exams - <https://kahoot.com> <https://www.mentimeter.com>;

- Co-writing / presentations - <https://drive.google.com/drive>;
- Digital audio-video resources – Camtasia, iSping;

This is a very small list of online learning tools. There are many other means today for online learning.

It is clear that online learning is fraught with certain dangers and risks. Observations have shown that in some cases, students' attitudes toward online learning are not positive. They prefer the traditional learning environment, which is associated with technological deficiencies or individual characteristics of the students.

In conclusion, I would like to point out that the pandemic has completely changed the methodology of the educational process, in particular the format of cooperation between students and teachers. In this work, we will introduce you to a new relationship culture that we will definitely develop after the pandemic. Only a traditional audience will not be enough for the educational process in the digital age. The integration of a virtual classroom into a traditional one becomes our natural learning environment.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limida daktil nutqidan foydalanishning ahamiyati

D.I. Karabayeva

TDPU maxsus pedagogika va inklyuziv
ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Annotatsiya:

Uzb. Maxsus ta'lim jarayonida qo'llaniluvchi nutq shakllarining har biri eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limida alohida o'rin va ahamiyat kasb etadi. Ushbu tezisdan maxsus ta'limda keng qo'llaniluvchi daktil nutqi va uning eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limidagi ahamiyati yoritilgan.

Рус. В процессе специального воспитания особое место и значение отводится воспитанию детей, которые всем помогают своей речью. В диссертации освещается дактильная речь, которая широко используется в обучении, и ее значение в воспитании детей, особенных в ее использовании.

Eng. In the process of special education, a special place and importance is given to the education of children who help everyone for their speech. In this thesis, dactyl speech, which is widely used in education, and its importance in the education of children who are special in its use are highlighted.

Kalit so'zlar:

Daktil nutqi, maxsus ta'lim, kinesteziya, nutq, muloqot, tilga o'rgatish, nutqiy material.

Ключевые слова:

Дактильная речь, специальное обучение, кинестезия, речь, общение, обучение языку, речевой материал.

Key words:

Dactyl speech, special education, kinesthesia, speech, communication, language teaching, speech material.

Daktil nutqi muammosi 1950-1960-yillarda, kar bolalarga til o'rgatishning yangi kontseptsiyasi shakllanayotgan davrda maxsus ta'limning tadqiqot mavzusiga

aylandi. Ilgari tilni (uning lug'at va grammatikasini) o'rganish karlarga tilni muloqot vositasi sifatida o'rganish imkonini beradi, deb taxmin qilingan.

Daktil nutqini ta'lim jarayonidagi ahamiyatini o'rganish keyinchalik bu yo'nalishdagi ko'plab fikrlarning shakllanishiga sabab bo'ldi. B.D. Korsunskaya (1969) daktil nutqidan erta foydalanishni nazarda tutgan. Uning ta'kidlashicha, daktil nutqi bu nafaqat maxsus sinflarda, balki birinchi navbatda muloqotda kar boladagi og'zaki nutqning shakllanishini ta'minlaydigan yagona vositadir. Daktil nutqidan kar bolalar uchun osonroq (og'zaki nutqqa nisbatan) og'zaki nutqning bir turi sifatida foydalanish ularga nisbatan qisqa vaqt ichida katta miqdordagi so'z va iboralarni to'plash, tovush-harf tarkibini o'zlashtirish imkonini beradi. S.A. Zikov (1977) muloqot tizimining nazariy asoslarini ishlab chiqib, til o'rganish jarayonida daktil nutqini boshlang'ich nutq shakli sifatida ilgari surgan holda, o'zining quyidagi yondashuvlarini ta'kidlaydi:

1. Daktil nutqi osongina idrok etiladi, bola so'zning har bir elementini ko'radi.
2. Kar bola o'z nutqini o'qituvchi bergan so'z tarkibidagi harflar bilan moslashtirib, tekshirib borishi mumkin.
3. Daktillashda barmoq kinesteziyasi (qo'lning mushak hissi) shakllanadi, buning natijasida so'zning tuzilishi tezroq va mustahkamroq esda qoladi.
4. Barmoqlar kinesteziyalari va artikulyar apparatlar kinesteziyalari o'rtasida kuchli neyrodinamik aloqalar o'rnatiladi, buning natijasida daktil nutq og'zaki nutq uchun asos bo'ladi.
5. Daktil nutqi nutqni, uning grammatik tuzilishini, so'z boyligini o'zlashtirishga yordam beradi.
6. Nutqning bu shakli kar bolani dastlabki bosqichlarda og'zaki muloqot bilan ta'minlaydi.

Nutqning boshlang'ich shakli daktildir, chunki daktil nutqi o'qishning dastlabki bosqichida nazarda tutilgan vazifalarga to'liq mos keladi. Ushbu bosqichda o'qituvchi tayyorlov sinfi o'quvchilariga og'zaki-daktil nutq bilan murojaat qiladi, yozma so'zli plakatlardan, ya'ni yozma nutqdan ham foydalanadi. Bolalar barcha

materialni eshitish-vizual ravishda idrok etadilar, bu vaqtda ularning nutqi og'zaki-daktil ko'rinishida shakllanib boradi. Nutqning daktil va og'zaki shakllarini o'rgatish parallel ravishda amalga oshiriladi. Birinchi sinfda o'qituvchi og'zaki nutqni daktil bilan qo'shib ham qo'llaydi. Barmoq harakatlari, asosan, og'zaki nutqda hali yetarlicha o'rganilmagan, bola nutqida endi shakllanayotgan so'z va iboralarni bola nutqiga olib kirishda qo'llaniladi. O'qituvchi ikki marta takrorlangan gaplarini bolalar tushunmagan hollarda daktil nutqidan foydalanishni taklif qiladi. Shunday qilib 1-sinfdan boshlab, daktilologiya, aslida, pedagogik jarayonning yordamchi vositasi sifatida qo'llanila boshlanadi va to maktab ta'limining so'ngi bosqichiga qadar yordamchi vosita sifatida ishlatiladi. Amaliyotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining daktil va og'zaki nutqdan foydalanishga qo'yiladigan talablarni mohirona va ijodiy bajarishi yaxshi natijalarga erishish imkonini beradi, shu jumladan o'quvchilarni og'zaki nutqqa o'rgatishda ham bu sifatlarning ahamiyati katta. Shu o'rinda savol tug'iladi: daktil nutqining keng qo'llanilishi o'quvchining og'zaki nutqining shakllanishiga qanday ta'sir qiladi?

Daktil nutqi yordamida bolalar o'z xohish, istaklari va iltimoslarini bildirishlari va daktil nutqdan foydalanayotgan boshqa kishilarni tushunishlari mumkin. Tayyorlov sinfining o'quvchilari, katta maxsus tayyorgarliksiz ham daktil belgilarini tezda o'zlashtirisha oladi. Daktil nutqidan tilni egallashning boshlang'ich formasi sifatida foydalanish kar bolalarda og'zaki nutqni shakllantirish va atrofdagilar bilan nutq aloqlarini o'rnatish imkoniyatini beradi. Shuningdek, kar bolalarni tilga o'rgatishda daktil nutqini qo'llanishi asosiy maqsad emas, kar bolalarni og'zaki nutqini shakllantirish maqsadida foydalanadigan majburiy choradir. Daktilologiya atrofdagilar nutqini labdan o'qishda ham muhim vosita sanaladi. Chunonchi, ayrim tovushlar labdan yomon o'qiladi va ushbu vaziyatda daktilologiyadan foydalanadi. Lekin labdan o'qish jarayonida daktilologiyadan foydalanish ham ijobiy samara beradi.

Daktil nutqining o'zlashtirilishi eshitish nuqsoniga ega bo'lgan bola uchun nutqiy jarayonga qo'yilgan ilk qadamdir. Shu sababli ham daktil nutqini to'liq

o'zlashtirish boshqa nutq shakllarini o'rganishga asos bo'lib hizmat qiladi. Pedagogik jarayonda daktil nutqining ahamiyatini aniq his qilish hamda uning ta'lim jarayonidagi rolini to'g'ri baholash maxsus ta'limning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 192 с. - (Коррекционная педагогика)
2. Mamarajabova Z.N. Ona tili o'qitish maxsus metodikasi//O'quv qo'llanma. /Toshkent.:2015.- 24 b.

PHILOLOGY

“ШУМ БОЛА” асари таржимасида таржимон маҳорати

Nabieva Gulbakhor Akbaraliyeva

Teacher,

Andijan State University

Andijan, Uzbekistan

Nabiyeva-1978@gmail.com

аннотация

Лингвокультурология дунёнинг этнолингвистик расмини, дунё қиёфасини, лингвистик онгини, тилнинг маданий-когнитив маконининг хусусиятларини тушуниш билан боғлиқ муаммоларнинг турли томонларини ўрганadi. Ўзбек тилшунослигида ҳам халқи маданияти, урф-одати, унинг ўз тарихини лингвокультурологик жиҳатдан тадқиқ этиш кенг тадқиқот объектига айланиб улгурди.

Калит сўзлар: дунё қиёфа, мифологик мактаб, халқ маданияти, мифолог...

мастерский перевод в переводе произведения "ОЗОРНИК"

аннотация

Лингвокультурология изучает различные аспекты проблем, связанных с пониманием этнолингвистической картины мира, мировоззрения, языкового сознания, особенностей культурно-когнитивного пространства языка. В узбекском языкознании изучение культуры, традиций и истории народа с лингвокультурологической точки зрения стало предметом обширных исследований.

Ключевые слова: мировоззрение, мифологическая школа, народная культура, мифолог...

The skills of translator on translating “RASCAL”

Annotation

Linguoculturology studies various aspects of the problems associated with understanding the ethnolinguistic picture of the world, worldview, linguistic consciousness, and features of the cultural-cognitive space of language. In Uzbek

linguistics, the study of the culture, traditions and history of the people from a linguocultural point of view has become an object of extensive research.

Key words: worldview, mythological school, folk culture, mythologist

Linguoculturology studies various aspects of problems related to understanding the ethnolinguistic picture of the world, the image of the world, linguistic consciousness, the features of the cultural-cognitive space of the language. So, linguocultural science is a scientific discipline, its subject is the expression of cultural facts of different languages in language, and its product is the factor of linguoculture. [1,41]

Linguist-scientist N.I. Tolstoy notes that linguocultural science entered world linguistics at the beginning of the 19th century. This view was continued in Russian linguistics in the 1960s and 1970s in the works of F.I. Buslaev, A.N. Afanasev, and partially A.A. Potebny, and we can see that it was successfully developed by the Grimm brothers, the creators of the world-famous mythological school. [2,34].

A century later, the Austrian school known as "Wörter und Sachen" started the researchers of the "Language and Culture" problem by concretely studying the structural elements of language culture - "atoms" and emphasized the importance of language culture in many areas of linguistics, primarily showed the cultural approach in lexicology and etymology. [3,22].

According to the information provided by N.I. Tolstoy, language as a mirror of national culture, national psychology and philosophy, in many cases as the only source of national history and its soul, has been used by culturologists and mythologists who have been researching in this field for a long time.

The Sapir-Whorf hypothesis, popular in the 1930s and 1940s, is based on an understanding of the inseparability and unity of language and culture in a broad sense. [3,54].

Another aspect of this is the fact that the active and constructive nature of the language, its ability to influence the formation of national culture, psychology and creativity was discovered by I.G. Herder and W. von Humboldt in the 18th and early

19th centuries and their use in many Slavic countries, including such views have not gone unnoticed in Russia.

Including, in Uzbek linguistics, the culture, tradition, and linguistic-cultural research of the people's history has become a wide research object. In order to carry out our work in this direction, we turn to Gofur Ghulam's work "Rascal" and its translation, analyze the folk customs, culture and the use of the pure Uzbek language in the text, linguistically, the skill of the translator in the translation and the translation of Uzbek culture into another language and finding ways to overcome difficulties in it is one of the tasks of our research [4,46].

Including, the original text of the first chapter of the work is given as follows:
Уста Миразиз **этикдўзликда** менинг устам Отаси Салимбой сўфи кушхонадан **сўнгак** олиб келиб, қайнатиб егани олиб тирикчилик қилар эди. Сўфи ота ўз вақтида -1860 йилларда Ёкуббекнинг аскарлари бўлиб, Қашқар **кўзғалонида** битта хитой қизини **ўлжа қилиб никоҳлаб олган экан**. Унинг хитойча отини Бахтибуви деб ўзгартирган. Миразиз ака Бахтибувининг уч ўғлидан энг кенжаси[5,34].

The translation into German is as follows:- Mit der **Schuhmacherei** beschäftigte sich Mirasis Aka in unse rer Mahalla. Ich war sogar kurzzeitig sein Lehrling. Er stammte aus einer bemerkenswerten Familie. Sein Vater Salimbay Sufi er nährte seine Familie dadurch, dass er aus den **Schlachthöfen Tier knochen** holte, **deren Fett** er auskochte und verkaufte .

Im Jahre 1860 war er ein Krieger bei Yakubbek und brachte als Trophäe 14[6,39].

Let's focus on the given translation: **этикдўзлик- Schuhmacherei** is translated correctly in both languages. So, shoemaking exists in two languages and these words are still used. This is an example of linguistic and cultural similarity in both languages.

Сўнгак- this word means bone in the explanatory dictionary of the Uzbek language. The German word **knochen** also means bone in Uzbek language. It is clear

from this that the translator was able to choose the original meaning of Uzbek cultural words. [8,69].

References

1. Alefirenko N. F. Lingvoculturology. Value-semantic space of the language. – M.: Flinta, 2014. – P. 38.
2. Khudoyberganova D. A brief explanatory dictionary of linguistic and cultural terms. - Tashkent: Turon zamin ziya, 2015. - B. 33.
3. National encyclopedia of Uzbekistan. XII Volumes. - Tashkent: National Encyclopedia of Uzbekistan, 2000-2006.
4. Gulmetov E., Kabiljonova T., Ernazarov Sh., Mavrulov A. Cultural studies. - Tashkent, 2000. - B. 6
5. Malyuga Yu.Ya. Culturology. - M.: INFRA-M., 2004. - S. 11 ..
6. Maslova V.A. Linguoculturology. – 4th edition, ster. – M.: Academy, 2010. – P. 11.
7. Gafur Ghulam Rascal. - Youth publishing house. 1936. - p. 193
8. Gafur Ghulam Der schelm. - Youth publishing house. 1936. - p. 193

Элементы теории перевод ведение и использование концепции юмористического дискурса.

Ахмедова Гулхумор Нодирбек

Преподавательница кафедры практики английского языка

Андижанский Государственный Институт Иностранных Языков

Аннотация: В данной статье рассматривается теория переводоведения и её происхождение, юмор как форма лингвотворческой переоценочной деятельности авторов, которую нельзя упускать из виду в процессе перевода, проблема юмора и способов его передачи. Категории фокусируются и описываются в терминах определений. Обращается внимание на адекватность перевода.

Ключевые слова: текст, юмор, перевод, ментальное пространство дискурса, когнитивный сценарий, концептосфера дискурса.

ВВЕДЕНИЕ. Две тысячи лет назад грек Ливий Андроник перевел на латинский язык «Одиссею» великого Гомера. Этим он не только заложил основы практической переводческой работы, но и первым столкнулся со сложными вопросами теории перевода. Серьезное научное мышление в области теории перевода стало быстро развиваться, особенно во второй четверти 20 века. Этому же периоду соответствует и более глубокая разработка теоретических проблем перевода за рубежом. Лекции Джона Кэтфорда в Эдинбурге и монография «Лингвистическая теория перевода» (Лондон, 1965), изданная в Оксфорде, «Теоретические проблемы перевода», изданная на основе докторской диссертации Джорджа Мунена на французском (Париж, 1963) и итальянском (Турин, 1965) работы считаются большими достижениями в этой области.

Методология исследования

В нашей Республике тоже серьезное внимание уделяется созданию научных основ переводческого дела. Книги, изданные под брендом Узбекистана, читают на родных языках в 97 странах мира, в том числе в Англии, США, ФРГ, Франции, Италии, Канаде, Иране, Турции, Пакистане,

Индии и других странах. В короткие сроки в республике были созданы крупные научные работы. Джуманёза Шарипова «Из истории перевода в Узбекистане» (1965), «Художественные переводы и искусные переводчики» (1972), «Язык и перевод» (1966) Гайбуллы Саломова, «Введение в теорию перевода» (1978), Г. Г' Афуровой "Развитие перевода в Узбекистане" (1973), З. Умарбековой "Лермонтов и Узбек Шейкяти" (1973), К. Мусаева "Художественный перевод и культура речи" (1976), а также, монография Н. Отайонова "Переводческое мастерство" (1979), А. Клименко "Символ дружбы" (1974), К. Жораев "Перевод - искусство" (1975 г.), брошюры Н. Отаджанова «Художественный перевод и научное обозрение» (1978 г.), ряд важных статей, опубликованных в печати республики и Союза, информируют наше мнение. кафедрой литературных отношений и теории художественного перевода Научно-исследовательского института языка и литературы имени А.С. им. М. Улугбека Кафедра теории перевода университета издала сборники «Проблемы теории перевода» (1977 г.) на русском и узбекском языках. [1, 12-13].

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТИ.

Перевод — очень сложное дело, в котором часто случаются ошибки. Это влечет за собой необходимость для профессионального переводчика быть знакомым с культурными, религиозными, социальными и политическими различиями во всем мире. Однако юмористический перевод считается одним из самых сложных видов перевода, поскольку требует знакомства с прагматикой и глубокого знания обеих культур. В то время как одни считают, что при переводе юмора нет необходимости в особых стратегиях, другие, однако, считают, что перевод юмора является наиболее сложным видом перевода из-за его культурно-ситуативной специфики и потребности в творчестве. Причина, по которой перевод юмора считается самым сложным видом перевода, заключается в культурной и ситуационной специфике.

Согласно Вандаэле, люди по-прежнему будут смеяться, если произойдут небольшие языковые изменения, но изменится чувство юмора.

Юмор нельзя отделить от повседневной практики; это нам свойственно использовать юмор, чтобы оживить разговор, чтобы поддерживать теплые и близкие отношения. В индустрии развлечений, например, в художественной литературе, юмор считается одним из популярных жанров. [2, 148].

Вандаэле рассматривал юмор как когнитивный эффект, и поэтому принцип перевода юмора заключается в передаче «того же юмористического эффекта» в язык перевода. Затем он объяснил сложность и проблемы перевода юмора, а именно: «рабочее определение юмора является «единым», но структура юмора двойственна, состоит из причины и следствия юмора, а значение «потенциально множественное» в том смысле, с которым может иметь дело переводчик или читатель множество смысловых интерпретаций. В этом случае переводчик должен определить, что смешно для него самого, и попытаться уловить чувство юмора читателя, а также осознавать, что результат их перевода может быть воспринят читателями по-разному. [2, 156].

Проблеме когнитивной организации дискурса посвящено исследование О. Л. Михалевой [3]. Автор определяет дискурс как «вербализацию определенной ментальности, или такой способ интерпретирования окружающей действительности, в результате которого не только специфическим образом отражается окружающий мир, но и конструируется особая реальность, создается свой (присущий определенному социуму) способ видения мира, способ упорядочения действительности, реализуемый в самых разнообразных практиках» [3, с. 22–23]. Т. Г. Ватолина подчеркивает общепризнанность того научного факта, что дискурс организуется вокруг одного или нескольких опорных концептов [4, с. 37]. Как считает автор, центральный концепт всегда задается в письменном дискурсе в заголовке, а в устном – в основной теме разговора. Концептосфера дискурса – это «совокупность концептов, актуализированных в дискурсе и взаимосвязанных

между собой» [4, с. 38]. Опираясь на данные теоретические положения, мы можем сделать вывод о том, что последовательность действий переводчика на этапе восприятия и понимания дискурса на языке оригинала будет следующей:

- 1) анализ воспринимаемого дискурса с целью выделения релевантных для его понимания дискурс-категорий;
- 2) формирование на базе выделенных дискурс-категорий опорных концептов дискурса;
- 3) анализ отдельных высказываний как конститuentов дискурса на основе механизма когерентности;
- 4) формирование концептов отдельных высказываний и включение их в концептосферу дискурса;
- 5) формирование центрального концепта как носителя глобального смысла дискурса.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

На основе рассмотренных выше теоретических положений мы можем сделать вывод о том, что для максимального проникновения в смысл переводимого дискурса переводческий анализ целесообразно осуществлять по двум направлениям: во-первых, исследовать дискурс как целостное образование с использованием инструментария в виде дискурс-категорий; во-вторых, анализировать отдельные высказывания как конститuentы дискурса. Переводчику предлагается развить чувство юмора и по-настоящему понять шутку, которую он собирается перевести.

БИБЛИОГРАФИЯ.

1. Ma'ruza matnlari, Toshkent Davlat Sharqshunoslik Instituti Tarjimashunoslik fanidan matnlari, Toshkent – 2012, 88-b
2. Vandaele, J. (2003). Translating humour. The Translator, 8(special issue), 306. <https://www.bookdepository.com/Translating-Humour-Jeroen-Vandaele/9781900650588>
3. Михалева О. Л. Политический дискурс. М. : URSS: Либроком, 2009.
4. Ватолина Т. Г. Когнитивная модель детективного дискурса (на материале англоязычных детективных произведений XIX–XX вв.): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Иркутск, 2011

PSYCHOLOGY

Characteristics of autism: mental disorders

Avezova Durдона Gafurjon qizi

PhD student of the Research Institute of "Mahalla and Family"

avezova_durдона@moiti.uz

Annotation: The article provides a clear practical basis for the psychological study of autism. The results of experimental studies on this scientific problem are presented. The psychological characteristics of the problem are briefly analyzed.

Keywords: cognition, intuition, autism, psychological diagnosis, intellect, mental disorder, social adaptation.

The senses are source of the knowledge, information, messages and impressions about the individual's self-control and the features of the External World⁶. Sensory disorder is a child's autism syndrome as a psychological symptom, and it has specific features and difficulties in the mental development and socialization of autistic children, their education and family upbringing. Autism syndrome occurs in children under 3 years of age: does not "gu-gu" (or it sounds like a scream) before age 1, does not say a word for up to 16 months, and cannot write two words under 2 years of age; does not have speech; cannot imitate the behavior of humans or animals, the different sounds; Speaks in an uneven tone (sound is distorted and speed is compromised, like "robot" in speech); repeats the human leader as he hears it; repeats the same sentence. Nonverbal communication: a child cannot show subjects before the age of one year; does not use gestures; the child, without the use of any words, gestures, simply grabs the adult's hand and waits for the subject to pass it on; does not show interest in dating, feels completely indifferent to the environment; does not look (or at least look in) the eyes⁷.

The perception is that the child will not respond if you call him by name; does not understand what you are saying (perceives it as noise); the impression of being

⁶ E.Goziyev. "Umumiy psixologiya". – Tashkent.: "Mirzo Ulugbek nomidagi Milliy Universiteti" 2010/page - 334

⁷ Leo Kanner "Аутистические нарушения эмоционального контакта" translation/V.I.Kagana// "Вопросы психического здоровья детей и подростков." – 2010. Page - 95-97

as deaf as a deaf man shows indifference to loud voices; and it is very sensitive to certain sounds (for example, the puppy's ears are closed); does not recognize itself in the mirror.

Other features of communication: do not focus on the subject or words (focus very little); repeating one body movement for a long time (for example, swinging from one side to the other); occasionally feels and displays intense anger; may be staring at one subject for a long time; if someone wants to change the course of an ordinary event, they resist.

The main problems associated with autism are:

- Children have low intellectual ability.
- teenagers are in a state of depression and anxiety.
- some children may experience epileptic seizures during adolescence.
- 40-70% of patients have sleep problems⁸.

It is well known that inadequate signaling in the first, as well as the appearance of hypertension in autistic children, the second signaling system is defective. Lack of desire to communicate indicates that communicative demands in autistic children depend on the levels of affective and sensory processes. In general, there is underdevelopment of general motor and fine motor.

The presence of a muscle hypotonus determines the state and specificity of the behavior of children. This is manifested in defective coordination of movements, special difficulties in acquiring elementary self-service skills, lack of fingerprint formation, small fingers and palm movements. Autistic children have enough problems with self-service. The development of self-service skills is a particular problem for children with autism. Even the most sophisticated children, those with special talents, do not adapt to life and domestic life⁹. They also serve self-service slowly and do not develop qualitatively because they accept everything stereotypically.

⁸ National Autik Sosity (Booklet of Great Britain)

⁹ web site - www.autism.ru

Children with autism have the following symptoms:

1. The main sign of autism is the disorder of real-life acceptance.
2. A child with autism does not want to communicate with anyone.
3. Speech develops very slowly.
4. The boy is afraid of the news and the changes in the environment, and always repeats the same action.
5. No facial expressions or gestures.
6. The child laughs very little and does not look at the interlocutor.
7. Few communicate.
8. Don't care about other people even their parents.
9. Her interests are limited.
10. Playing on his own.
11. When the environment changes, it becomes enraged.
12. Always try to repeat one movement.
13. Focus only on one thing.

The rehabilitation and integration of children with autism consists of a number of measures, including the establishment of more social partnerships, that is, medical staff (psychoneurologist, neuropathologist, pediatrician, orthopedic traumatologist, rehabilitation specialist), psychologist and defectologists working together can achieve certain results. Early detection of early autism and early socialization efforts for children will provide the foundation for such children to live independently.

LIST OF REFERENCE:

1. E.Goziyev. "Umumiy psixologiya". – Tashkent.: "Mirzo Ulugbek nomidagi Milliy Universiteti" 2010
2. Leo Kanner "Аутистические нарушения эмоционального контакта" translation/V.I.Kagana// "Вопросы психического здоровья детей и подростков." – 2010.
3. National Autik Sosity (Booklet of Great Britain)
4. web site - www.autism.ru

Scientific and theoretical basis of the problem of professional competence in psychological research

Senior instructor of the simulator training center of HMAS RU
Qo`ldoshev R.Sh., scientific researcher

Abstract

This article enlightens the content on the issue of competence and professional competence, psychological features of the formation of professional competence in future specialists.

Key words: competence, competence, professional competence, professional activity, motivational part, functional part, communicative part, reflexive part.

Until now, many studies have been carried out on the issue of professional activity and readiness of a person for the future field, and in them, very important information about the possibilities and achievements of a person in various fields has been brought out. Among these issues, the issue of professional competence has gained special importance and attracted the attention of many psychologists and pedagogues. Because, in modern psychology and pedagogy, the term "competence" is a new concept, which includes a number of characteristics of a person's suitability for professional activity. Below, we will dwell on some research on the issue of psychological characteristics of the formation of professional competence in future specialists and its content.

In essence, the question of the characteristic of a qualified specialist and his individual capabilities later served to justify the problem of "competence" in science. Currently, this issue is one of the most important topics in psychological, pedagogical and acmeological research, because competence is one of the necessary conditions for the effectiveness of human activity and professional skills. In the sciences of psychology, pedagogy and acmeology, a number of types of competence are distinguished, including professional, social, psychological, communicative, self-psychological, conflictological, social-psychological, managerial competences.

It is worth noting that human competencies are considered limited in all professional areas, and a person increases his capabilities within his field. However,

professional competence is considered a concept capable of fully clarifying this issue. In psychological research, one can find specific directions of attempts to justify the concept of “competence”.

N.F. Radionov in his research work on the topic “Professional competence of the head of the school as a subject of research” paid special attention to the content of the phenomenon of competence, having the right to perform it, the ability to judge, awareness of something, thoughtfulness, knowledge that allows to perform tasks tried to explain with concepts such as ownership [1,114]. This situation allows to consider this phenomenon from the point of view of a mature expert in his field.

In addition, I.G. Sizova says that competence is reflected in features such as appropriateness, worthiness, the right to do something according to one's authority, to make decisions, to solve problems [2,58]. In this definition, the way a person works in a professional activity and the level of professional skill are more considered.

From a psychological point of view, the above definitions and typologies are interrelated, and all contents reflect the internal structure of competence.

A.A. Derkach stated that if an opinion is expressed about "competence", then it is appropriate to distinguish five main parts that justify the structure of competence [3,225]:

The gnostic part is a gnostic or cognitive component that describes the existence of necessary professional knowledge;

Regulatory part - a regulatory component that allows the use of existing professional knowledge to solve professional problems.

The reflexive part is the ability to anticipate that a person should undertake or perform tasks in a certain area. Therefore, professional competence is manifested through the above-mentioned components and continues to develop.

“Individual competence” – mastering ways of professional self-realization, readiness for professional growth, ability to preserve individual self, refusal to observe professional aging, ability to organize one's work rationally without losing

a long time. In our opinion, the types of competence listed above are considered one of the important factors of maturity in professional activity, preventing professional fading in a person.

S. Widdet distinguishes three parts of professional competence in future managers [4,119]:

Universal human values (high morality, honesty, striving for spiritual and intellectual development);

Qualities of a person that contribute to self-improvement - self-development, self-knowledge, self-management skills, interpersonal skills, behaviors aimed at maintaining one's health;

Qualities that ensure stable professional activities - motivation to the field, initiative, ability to defend one's position, etc.

Professional ethical qualities are characterized by coming to work and training on time, performing tasks according to requirements, unconditionally following the internal laws and regulations of the organization or institution. Therefore, these qualities give a wide opportunity to develop skills related to the field and to perform labor functions effectively in any activity. E.F. According to Zer, human incompetence is insufficiently formed or reduced competencies in the process of professional activity. The result of professional incompetence is characterized by low efficiency in this activity, unsatisfactory work results, and low work motivation among employees [5,65]. As a rule, incompetence is due to professional stagnation, in which no high results are achieved.

R.Kh. Tugeshev said that professional skills are acquired competences for one activity only with the help of a person's step towards advancement. Competence is not limited to the concept of a person who is a master of his work or skill, but also refers to qualities such as the ability to organize work, systematically understand all problems related to one's work, set tasks and find solutions to specific problems. Such a person can be called the owner of competence in a certain field [6,456]. The

system of acquired knowledge plays an important role in the development of professional competence in future professionals.

Thus, in the conditions of market relations, the need to withstand strong competition in the labor market encourages each specialist to develop professional competence and qualities specific to him. The professional competence of today's personnel is determined by the knowledge of innovative technologies related to science, modern forms, methods and methods of training, and the ability to make correct decisions in the course of pedagogical activities.

Used literature:

1. Родионова Н.Ф. Профессиональная компетентность руководителя школы как объект исследования / Н. Ф. Родионова, А. П. Тряпицына. СПб., 2004. – С.114.
2. Сизова И.Г. Личность и профессиональная деятельность психолога: Социальные представления у различных профессиональных групп: дис.канд. психол. наук / И.Г. Сизова. Тверь, 1999. – С.58.
3. Деркач А.А., Зыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития профессионала. – М.: РАГС, 2000. – 255 с.
4. Уиддет С. Руководство по компетенциям/ С. Уиддет, С. Холлифорд//Пер. с англ. – М.: НИРО. – 2003. – С.119.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. - М.: Академия, 2009. – С.65.
6. Общая психология - Тугушев Р.Х., Гарбер Е.И. – М.: Учебник, 2006. – 456 с.

TECHNOLOGY

Анализ воспроизведения негативных изображений, отпечатанных на цветном струйном принтере

t.f.d professor **Babaxanova H.A.**
master **Xasanova M.E.**
mukhlisa104@gmail.com
+998977210298

Аннотация. В статье проведен анализ негативных изображений, отпечатанных на цветном струйном принтере. После печати на цветном струйном принтере было проведено исследование и анализ качества печатной продукции с учетом свойств бумаги, в данном случае массы бумаги. Анализ негативных изображений проводили визуально и с помощью лупы. В качестве объектов исследования взяты бумаги массой 80 г/м², 135 г/м², 160г/м².

Ключевые слова: негативный текст, масса бумаги, визуальная оценка

Abstract. The article analyzes negative images printed on a color inkjet printer. After printing on a color inkjet printer, a study and analysis of the quality of printed products was carried out, taking into account the properties of the paper, in this case, the mass of the paper. Analysis negative images was performed visually and with a magnifying glass. Papers weighing 80 g/m², 135 g/m², 160 g/m² were taken as objects of study.

Keywords: negative text, paper weight, visual evaluation

Annotatsiya. Qog'ozlarning massalarga nisbatan xususiyatlarini hisobga olib, rangli oqimli printerda chop etilgandan so'ng, bosma mahsulot sifatini tadqiq va tahlil qilindi. Ushbu tahlil visual va lupa orqali amalga oshirildi. Tadqiqot uchun 80 г/м², 135 г/м², 160г/м² massadagi qog'ozlardan foydalandik va rangli oqimli printerda chop etish orqali taqqosladik va negativ matni tasvirlanishini tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: negativ matn, qog'oz massasi, visual baholash

В процессе печати равномерная подача и распределение красочного слоя обеспечивает высокую графическую точность мелких деталей изображения, поэтому это является одним из важных требований, предъявляемых к печати. Для обеспечения точности воспроизведения микроштриховых элементов при

печати используют высокогладкие и практически не впитывающие краску бумаги [1-4].

В данной статье проведен анализ воспроизведения негативных изображений, отпечатанных на цветном струйном принтере EPSON L805, техническая характеристика которого представлена в табл.1. В качестве объектов исследования взяты бумаги массой 80 г/м², 135 г/м², 160г/м². После печати на цветном струйном принтере было проведен анализ качества печатной продукции с учетом свойств бумаги, в данном случае массы бумаги. Анализ воспроизведения негативных изображений проводили визуально и с помощью лупы.

Таблица 1

Техническая характеристика струйного принтера EPSON L805

Максимальный формат	A4
Печать на CD/DVD	Да
Максимальное разрешение, dpi	5760x1440
Печать на рулоне	Нет
Печать фотографий	Да
Автоматическая двусторонняя печать (A4)	Нет
Минимальный объем капли, пл	1.5
Печать без полей	есть
Область печати, мм	210x297
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин*	37
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин**	5
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин*	38
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин**	5.1
Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек***	12
Подача бумаги стандартная, листов	120
Минимальная плотность бумаги, г/м ²	64
Максимальная плотность бумаги, г/м ²	300
Ресурс всех контейнеров с черными, фото 10X15****	1900
Потребляемая мощность (при работе), Вт	13

Для объективной оценки качества воспроизведения оттисков, отпечатанных на струйных принтерах, был специально разработан тест-объект (рис.1).

Рис.1. Разработанный тест-объект: а - для оценки качества позитивного и

негативного текстов; б - разрешающей способности

Качество печати текста определяется точностью воспроизведения шрифтов, а также размещенных на них мелких элементов. Данный показатель для струйных принтеров важен, поскольку они используются для печати изобразительной и текстовой информации.

Чтобы оценить качество воспроизведения изображений, использовали 9 строк с символами, кегль которых постепенно уменьшался и увеличивался с 14 пункта до 2.

Для более объективной оценки качество печати текста в разных условиях, тест-объект был разделен на две части, на одной из которых находятся черные шрифты на белом фоне (позитив), а на другой — белые на черном (негатив) (рис. 1, а). Оценка параметру дается в баллах исходя из того, какая по счету строка с минимальным кеглем четко пропечаталась на странице. Если мельчайшие символы разглядеть не удастся, то желательно воспользоваться вспомогательным прибором, таким как лупа или микроскоп. Оценку качества печати текста можно дать и визуально. В этом случае подсчитывается число видимых переходов между соседними плашками. В идеале их должно быть 20, и чем переходов меньше, тем хуже.

Для оценки разрешающей способности принтера, характеризующего максимальное количество точек на квадратный дюйм, использовали микроштрихи различной толщины и цвета (рис.1, б).

Визуальный и с помощью лупы анализ воспроизведения негативных изображений на оттисках, отпечатанных струйной печатью, показал следующее: исследуемая буква Т, относящаяся к «рубленным» шрифтам, т.е. не имеющая засечек, при печати на струйном принтере EPSON L805 имеет нечеткий контур с потерями каких-либо мелких деталей. Поверхность штрихов матовая, блеск отсутствует, штрихи окрашены неравномерно, точечная структура не наблюдается.

Выводы. Для получения качественного воспроизведения при бесконтактной технологии на струйных принтерах целесообразно использование бумаги с покрытием или же красящие вещества на основе пигментов.

References

1. Kippхан G. Ensiklopediya po pechatnim sredstvam informasii M.: MGUP, 2003. 1280 s
2. Knabe G.A. Operativnaya poligrafiya. Organizatsiya biznesa i operativnoye upravleniye sifrovoy minitipografiyey. M.: Vilyams, 2007. 304 s.
3. Xarin O.R., Suveyzdis E.M. Sifroviye texnologii. Osnovniye texnologii i oboroduvanie. M.: ООО «Knigapotrebovaniyu», 2015. 358 s.
4. Vinogradov E.L., Vaganov V.V. Oborudovaniye i texnologii pechati. Progressivniye poligraficheskiye texnologii SPb. 2018. 95 s.

Особенности современного инновационного развития

Фаттаев Фарход Шавкатович

Бухарский Инженерно-Технологический Институт

Аннотация

В статье показан разнообразный опыт и результаты современного мирового инновационного развития, использование которого позволит решить одну из важных задач реализации государственной политик.

Ключевые термины: инновационное развитие, инновационная экономика, инновации, высокие технологии.

Инновационное развитие является сегодня необходимым для самого выживания общества. Благодаря инновациям решаются многие проблемы традиционных обществ: эпидемии, детская смертность, производительность труда, доступность образования, культурных ценностей, технических средств. Глобальные угрозы современности, прежде всего социальные, военные и экологические, возникшие в результате научно-технической революции, необходимо также эффективно нейтрализовать. Нам представляется, что достичь этой цели можно лишь в процессе инновационного развития соответствующих сфер жизнедеятельности человека. Инновационное мышление является столь же необходимым, как и сами инновации. Исключительно технических новаций для полноценного развития общества явно недостаточно. Инновационное мышление – интеллектуальная и психологическая устремлённость к новациям – должно быть неразрывно связано с эко этическим сознанием. Ведь новая техника и само общество должны быть безвредными как для людей, так и для природы. Инновационное общество не просто открыто и приспособлено к инновациям. Оно само непрерывно генерирует новации всех уровней. Такое общество является наиболее динамичным и устойчивым при соблюдении одного условия: оно способно верно оценивать последствия внедрения каждой инновации и ещё на начальном этапе надёжно отсеивать те, которые представляют угрозу жизни и личности.

В настоящее время усиливается значение инновационного фактора в экономике страны. В современных условиях развитие науки становится непременным условием создания предпосылок устойчивого духовного, интеллектуального, научно-технического и социально-экономического развития общества и государства. Высокие технологии — это та сфера, которая может решить самые амбициозные задачи в социально-экономическом развитии любого государства. Именно они являются тем мощным рычагом, с помощью которого многие страны не только преодолевают спад в экономике, но и обеспечивают ее структурную перестройку и насыщают рынок разнообразной конкурентоспособной продукцией. Особенностью развития экономики Узбекистана на современном этапе является формирование социально-экономической системы, в которой доминирующую роль играет инновационная деятельность, как фактор, обеспечивающий конкурентные преимущества. В целом построение инновационной экономики и системы управления ею заключается в принципиальной реструктуризации направлений развития, новых подходах к обоснованию приоритетов, значительной модернизации методов и форм использования ресурсов на всех уровнях инновационной системы, коренной трансформации взаимодействия «науки — бизнеса — власти — общества». В этом контексте одним из значимых направлений формирования инновационной экономики выступает ее региональный аспект.

Устойчивое развитие таких сложных открытых социально-экономических систем, как регион, в современных условиях невозможно без масштабного системного использования результатов научно-технической деятельности, опоры на инновации. Чтобы эти результаты нашли применение, необходима адекватная организация инновационных процессов. А это, в свою очередь, требует построения соответствующей системы управления, способной взять на себя выполнение обозначенных функций. Во всем мире инновационная деятельность рассматривается сегодня как одно из главных

условий модернизации экономики. Традиционные отрасли производства во многом исчерпали как экстенсивные, так и интенсивные возможности своего развития. Поэтому во многих странах выдвигаются на первый план уже не эти отрасли, еще недавно определявшие «лицо» экономики всех промышленно развитых государств, а совсем иные, основанные на использовании новейших технологий. Например, в Германии, почти 100% прироста ВВП осуществляется за счет использования результатов научных исследований и инноваций. Тайвань, на опыт которого в области использования высоких технологий любят ссылаться многие исследователи, за счет малого и среднего бизнеса обеспечивает 78% занятости и 45% ВВП своей страны.

Технологический бизнес — один из наиболее прибыльных и почти закрытых областей предпринимательства. Внедрение новых технологий в промышленное производство, как показывает практика, позволяет осуществить качественный прорыв на мировом рынке товаров и услуг. Конкурентоспособными в данной сфере являются лишь фирмы нескольких наиболее развитых стран, а остальные развитые и развивающиеся страны обречены на пассивную роль получателя, потребителя новой технологии. В развитых странах высокотехнологический комплекс определяет экономический рост и «тянет» за собой всю остальную экономику, заставляя ее адаптироваться к высоким технологиям [12].

Однако двигателем прогресса в таком циклическом развитии экономики является не всякое инвестирование в производство, а введение на рынок принципиально новых товаров и техники. В группу высокотехнологических производств с технологиями «высокого уровня» обычно включаются производства, обеспечивающие выпуск наукоемкого продукта, рассчитанного на массового потребителя. Как свидетельствует мировой опыт, альтернативы инновационному пути развития нет. Создание, внедрение и широкое распространение новых продуктов, услуг, технологических процессов становятся ключевыми факторами роста объемов производства, занятости,

инвестиций, внешнеторгового оборота, улучшения качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, совершенствования организации производства и повышения его эффективности. Все это предопределяет конкурентоспособность предприятий региона на внутреннем и мировом рынках, улучшает социально-экономическую ситуацию в стране. Современная типология стран мирового сообщества берет за основу уже не мощь вооруженных сил, экономические показатели (бедные и богатые страны, индустриальные и сельскохозяйственные и т.п.), а способность производить и реализовывать высокие технологии. С этой точки зрения страны делятся на сырьевые, товар производящие, производящие технологии и производящие научные знания, и высокие технологии. Страны, принадлежащие к последней группе, одновременно являются мировыми экономическими, технологическими, научными и военными лидерами. Этот комплекс отраслей представляет стратегию передовых рубежей, поскольку развитие и государственная поддержка высоких технологий становятся актуальнейшей не только экономической, но и политической задачей.

Большинство западных специалистов сходятся во мнении, что инновация — это процесс, а отечественные экономисты придерживаются точки зрения, что инновации — это результат нововведений, имеющий коммерческое значение. Посредством инноваций может быть обеспечено снижение себестоимости, цен, рост прибыли, создание новых потребностей, приток денег, повышение имиджа (рейтинга) новых продуктов, открытие и захват новых рынков, в т.ч. и внешних. Роль инноваций определяется их функциями в общественном развитии. Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими критериями, как жизненный цикл изделия и экономическая эффективность. Их стратегия направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав новшество, которое будет признано уникальным в определенной области.

Список использованной литературы:

1. Брукинг Э. Инновационный потенциал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. - СПб.: Питер, 2016.
2. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития / В.Г. Матвейкин, С.И. Дворецкий, Л.В. Минько, В.П. Тарасов, Л.Н. Чайникова, О.И. Летунова - М.: Изд-во Машиностроение-1, 2007. - С.8.
3. Научно-технический потенциал в 2010 году. Аналитический сборник. Вып.6. - Ташкент, 2010. - С.49.
4. Попович А.С., Червинская Т.М. К вопросу о сущности и структуре инновационного потенциала // Наука. - 2005. - №3. - С.12. Спицын А. Воспроизводство и развитие экономического потенциала // Экономист. - 2002. - № 5. - С.18

CONTENTS

AGRICULTURE

- Anvar Omonov** - Optimizing the planting period and standards of replanted millet. 3
Fayzullaev Zafarjon Sobirjon oqli - Қишлоқ хўжалиги ерларини солиққа тортиш тизимини такомиллаштириш. 8
Ismoilov Vokhid Isropilovich., Tursunov Shermuhammad Nurmamatovich - Effects of planting dates and fertilization rates on certain elements of the yield structure of rye varieties and grain yield. 18
Тўйчиев Жалолидин, Алимкулов Музаффар. - Тут уруғлари унувчанлигини оширишда аих-2 препаратининг таъсири. 22

CULTUROLOGY

- Abdukarimova Mashxura Abduraimovna, Nargiza Usmanova Alimjonovna** - Moda sanoatidagi ekologik va barqaror rivojlanish tendentsiyalarida “Zero waste” ning ahamiyati. ... 26
Kirgizboyeva Ra'no - Zamonaviy moda olamida liboslarda rang yechimining ahamiyati. 32
Ma'suda Irgasheva Maxamadnazimovna - 12-15 yoshdagi osmir bolalar psixo-fiziologik xususiyatlarini o'rganish. 34

ECONOMY

- Alikulov Azizbek Ernazarovich** - Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati. 37
Ibodullaev Shokhboz - Modern problems of liquidity of commercial banks of Uzbekistan. 40
Mukhitdinova Kamola Alisherovna, Bobojonova Zarnigor Shokirovna - The assessment of oil development based on models on the last stage of oil production in the Bukhara stage. 44
Tarakhtiyeva Gulmira Kulbayevna - Innovative development is the foundation of the future. 48
Ш.Ж.Маматкулова - Меҳмонхона хизматларида талаб ва таклифни тартибга солиш. ... 53
Асқарова Лобархон Усманжановна. - Фермер хўжаликларида бухгалтерия ҳисоби шакллари ва уларни мақбуллаштириш масалалари. 58
Асқарова Лобархон Усманжановна - Фермер хўжаликларида ҳисоб юритишни таъкил этишнинг назарий асослари. 64
Manana Aladashvili, Tamar Tamarashvili. - Limitations of Ecotourism in the Age of Modern Integration. 68
Фаттаев Ф.Ш. - Экономия Энергоресурсов в Узбекистане. 72

HISTORY

- Maia Burdiashvili.** - Антисоветское восстание в Сванетии. 76

GEOGRAPHY

- A.Mirzaliyev** - Coccinellidlarining qishloq xo'jaligi ekinlari zararkunandalariga qarshi biologik kurashdagi ahamiyati. 84

MEDICINE

- Israilov R.I., Kamilov X.P., Rakhimova M.A.** - Pathomorphological characteristics of stomatitis in the background of coronavirus infection. 72
Izatillayev Ibroimjon Raxmadjonovich, Botirov Akram Kodiraliyevich - Modified method for excision of perfect duodenal ulcer with duodenoplasty. 80
Shermatova Zuhra Abduhamidovna - Association of the CFTR gene with diabetes mellitus in children. 83
Turgunov Sherzod Shokirovich, Botirov Akram Kodiraliyevich - The role of laser influence in the treatment of insufficient sutures of the colon in the experiment. 85
Мирзаева Д.Ф. - Интракраниальные кальцификаты у детей с лейкемией. 89

Ю.М. Урманова, У.Х. Мавлонов, Алиева Д.А. - «Этиология задержки пубертата у подростков с нейроэндокринными заболеваниями».	92
Ю.М. Урманова, У.Х. Мавлонов, Далимова Г.А. - Задержка пубертата у мальчиков с опухолями гипофиза различного генеза и эндокринными заболеваниями.	94
Халимова З.Ю. Махкамова Н.Б. - Дисфункция репродуктивных органов при йоддефицитных состояниях организма.	96
Халимова З.Ю. Махкамова Н.Б. - Изменения щитовидной железы при йоддефицитных состояниях.	97
Мамасолиев Н.С., Абдурахмонов Б.М., Умурзаков О.А. - Преуролитиаз: эпидемиология, барвақт ташхислаш ва олдини олишнинг Ўзбекистон шароитида алоҳида жиҳатлари.	98
Н.А. Rasulova., I.G. Chachanidze. - Study of blood vessel stiffness in young patients with first-diagnosed arterial hypertension after Covid-19 infection.	100
Мадумарова Зарнигор Шухрат кизи. - Особенности ультразвуковой диагностики воспалительных и дегенеративных заболеваний тазобедренного сустава у взрослых.	103
Шермазанашвили Джейнази, Мэри (Мэгги) Тевдорашвили. – Кардиология.	105
Халилова Д.З., Хайдарова Ф.А., Алиева А.В. - Прогностические маркеры исходов COVID-19 и его осложнений у больных сахарным диабетом.	126
Алиева А.В., Хайдарова Ф.А., Халилова Д.З. - Влияние сахароснижающей терапии, предшествовавшей заражению вирусом SARS-CoV-2, на течение и прогноз COVID-19.	128
Халилова Д.З., Хайдарова Ф.А., Алиева А.В. - Интегральная оценка факторов риска летального исхода по причине COVID-19.	130
Karimova Zulfiya Shavkatovna, Shaislamova G.S. - Different causes of rheumatoid arthritis.	132
Раимова Малика Мухамеджановна, Бобоев Қобил Камалович, Ёдгарова Умида Гайбуллоевна, Маматова Шахноза Абдужалиловна. - Характеристика качества жизни и психоэмоционального статуса при болезни паркинсона у жителей ташкентской области.	134

PEDAGOGY

Gulzoda Ernazarovna Umarova - Talabalarning dizaynerlik kasbiy tayyorgarligini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining mohiyati.	136
Laziz Alisherovich Nematov - Types of independent works in the course "electrical engineering and electronics".	140
Shuhrat Nomozov - Talaba-shaxsining ijtimoiylashuvida ma'naviy-ahloqiy tarbiyaning roli.	146
Kim Natalia Lvovna. - Using the project method in Elementary School.	149
Абдисаттарова Эльмира-докторант. - Қорақалпоғистон Республикаси олий таълим муассасаларида кимё фанини ўқитишнинг тарихи.	153
Zakariashvili Mariam. - Online Learning Challenges in the "Digital Era".	158
D.I. Karabayeva. - Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limida daktil nutqidan foydalanishning ahamiyati.	161

PHILOLOGY

Nabieva Gulbakhor Akbaralievna - "Шум бола" асари таржимасида таржимон махорати.	165
Ахмедова Гулхумор. - Элементы теории перевода ведение и использование концепции юмористического дискурса.	169

PSYCHOLOGY

Avezova Durdona Gafurjon qizi - Characteristics of autism: mental disorders.	173
---	-----

Qo`ldoshev R.Sh. - Scientific and theoretical basis of the problem of professional competence in
psychological research.176

TECHNOLOGY

Babaxanova H.A., Xasanova M.E. - Анализ воспроизведения негативных изображений,
отпечатанных на цветном струйном принтере.180

Фаттаев Фарход Шавкатович. - Особенности современного инновационного
развития.....184